

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИИ И **ПЕДАГОГИКИ**

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

30/01/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»**

(30 ЯНВАРЯ 2015 Г.)

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики: «Теоретические и практические исследования психологии и педагогики»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 108с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

СОДЕРДАНИЕ
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Аллахвердиева Лала Захир кызы. ВОПРОСЫ ГЕНДЕРА И КУЛТИРАЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ “АЛИ И НИНО”	6
Сипкина Н.А. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ.	10
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ	
Ханина М.А., Родин А.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БОТАНИКА У ПРОВИЗОРОВ.....	13
Асаналиев М.К., Миржанова Ж.М., Байзакова Е. М., Аркабаева З.Р., Жаменкеев Е.К., СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	17
Монастырева Т.В., Пушкина И.М. ИДЕЯ ГЛОБАЛЬНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РЕРИХОВ	23
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА	
Ахунова Е.Ю. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА.....	27
Астахова А.В. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ).30	
Баташева С.Н. АККОМПАНИРОВАНИЕ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	33
Наумова Е.А., Семенова О.Н., Шварц Ю.Г. ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СРЕДИ ИНТЕРНОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ И СРЕДИ ВРАЧЕЙ.....	35
Невзоров Р.В. ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ В США	38
Воронцова Ю.А. ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» В ТРАКТОВКЕ П.Ф. КАПТЕРЕВА.	43

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Акбердиева Д.Ф., Ан О.Д.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И ПРОЦЕССА ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ46

Кочетков Н.В.

ПРОБЛЕМА ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОНЛАЙН-ИГР .49

Попова О.Ф.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, СРАДАЮЩЕГО ОТ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА.....51

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ахметзянова А.Т.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНСТВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ.....55

Хроменков П.А.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСЕСТОРОННИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ.....58

Семикин В.В., Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ.....62

Попова Е.А.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.....65

Роговая Н.А.

СМЫСЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА КАК СБОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА68

Сардарова Ж.И., Хабиева Д.Г.

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА.....72

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коркина Е. П., Евдокимова В. А., Добровольская С. В.

РИТУАЛЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГАХ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА76

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

KAMAL HASAN oghlu JAMALOV

MORAL-DIDACTIC VIEWS IN “ALI AND NINO” BY GURBAN SAID80

Урусова Е.А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ О СЕМЬЕ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ.....83

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Еньшина О.А.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА ИХ
РАЗВИТИЯ87

Абрамова И. В., Кутешова Е. Н.

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ90

Тальков С.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ССУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОРАЛИ В
КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»93

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Овчинникова А.В., Зотова Л.Э.

ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ СТУДЕНТОВ
.....97

**УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ**

Чернышёва О.В.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ..... 100

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Данилькевич А.В., Козина М.Е.

ИГРОВАЯ ФОРМА УРОКА В СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО..... 105

ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Аллахвердиева Лала Захир кызы.
*Преподаватель кафедры “Педагогика и психология”
Нахичеваньского Института Учителей, Педагогические науки
Институт Учителей Нахичевань
г. Нахичевань, Азербайджанской Республики*

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРА И КУЛЬТУРАЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ “АЛИ И НИНО”

“Али и Нино” известное и любимое произведение во всем мире. Это произведение повествует о драматических и романтических событиях, происходящих в начале прошлого века на Кавказе и в Иране. Во всем мире одобряется и начитывается произведение азербайджанского писателя. “Али и Нино” олицетворяет сравнение Европы и Азии в образе Али хан Ширваншир и Нино Кипиани. В произведении ощущается восхищение Европой, высоко оценивается элитная культура. Азия представлена как «зверская» среда. Развиваются происшедшие обстоятельства – исторические, политические процессы «в переположенном Баку, где не чувствовалась кутерьма между Азией и Европой» [1, с. 193].

В этом произведении описана различная культурная среда, различные семейные атмосферы и различные религиозные взгляды, чистая любовь между Али хан Ширванширом, обучавшийся в «Русской Императорской Гуманистической Гимназии» в Баку и Нино Кипиани, обучающаяся в «Лицее Святой королевы Тамары». Несмотря на различные культуры, религию между мусульманином Али и грузинской девочкой Нино их объединяет чистая любовь.

Нино беседуя с Али ханом о будущей жизни, о своих желаниях, предвидя трудности, преграды, предстоящие между ними говорила: «Али хан может я выйду за тебя замуж. Ты подумал о том, как мы преодолим леса и пустыни, а также все трудности (Учитываются грузинские леса и пустыни Баку – Л.А.)?» [1, с. 43]. На вопрос Али хана «О чем говоришь?» Нино так ответила: «Во – первых если я выйду замуж за мусульманина мой отец и мать умрут от тоски. А потом твой отец будет настаивать на том, чтобы я приняла мусульманство. Если я это сделаю батюшка - царь из-за того, что я отказалась от христианства отправит меня в ссылку в Сибирь и за то, что провоцировал меня тебя тоже заложат» [1, с. 43]. Естественно, здесь Нино говорит о недовольстве родителей в случае брака с мусульманином и о том, как христианка невеста будет принята при замужестве. В ответе Али хан отвечает, что все не так плохо сложится. Ты не обязана принять мусульманство и тогда твои родители не будут тосковать.

В произведении большое место занимают вопросы жизненных условий мусульманского мира, отношение к женщине в рамках исламских законов. Картины, оражающие в различных ситуациях многоженство и женское бесправие здесь выходит на первый план: «Обычай так требуют: можно взять в жены

одного, двух, трех и четверых жен, только со всеми надо обращаться одинаково», «...они тени мужчин» [1, с. 12].

Трижды женатый дядя Али хана Ширваншира Ассад-ад Довл, названный со стороны Насреддин шаха лев Царства так выразил свое мнение о женщинах, проживающих в мире еретиков (учитывая Европу- Л.А.): «Их мир очень странный. Самая удивительная сторона обстоит в обращении с женщинами. Женщины, а также жены кралов и кесарей во дворце ходят полуобнаженные и никто не сердится. Может христиане или не настоящие мужчины, или есть другие причины» [1, с. 15].

Четырежды женатый отец Али хана Ширваншира Сафар бек так описывает своего близкого друга Бунядзаде как «человека, дающего большое значение любви»: «...Среди нас он единственный человек, который имеет четырех жен. Его жены между собой беспощадно ругаются, ссорятся. Бунядзаде из-за них очень стыдился, но не мог справиться с собой...» [1, с. 103].

Из произведения становится известно, что многоженство независимо от времени унижает женскую психологию, женскую душу, ее честь и не принимается блудливость мужчин. Вопреки Бунядзаде у Юсиф оглу «была только одна жена и очень некрасивая. В день свадьбы она предупредила мужа: «Если ты будешь распутничать с другими женщинами я отрежу их уши, нос и груди. А что с тобой сделаю язык не поворачивается сказать. Его жена была из задиристого, драчливого рода. Поэтому они его угрожали. Бедный Юсиф занимался собранием картин» [1, с. 103].

Проживающий при таких обычаях и взглядах Али хан не решается говорить отцу о женитьбе с Нино. Но Али бек получает неожиданный ответ от отца: «Твое Нино дочка христианина. Не давай ей принести в семью чужую веру. В воскресенье отправь ее в церковь, только не пускай в дом священника. Женщина как разбитая посуда. Это надо знать. При беременности нельзя бить жену. Но не забывай: ты хозяин дома, она должна жить при твоей тени. Знаешь, что мусульманин могут сохранить одновременно четырех жен. Но будет хорошо если ограничишься одной. Конечно, если Нино не сможет рожать это другое дело. Не изменяй жене. Кто изменяет он проклинается до вечности» [1, с. 77]. Отец также в связи с женщинами дал такое наставление, что мужчина никогда не должен любить жену. «Мужчина должен любить Родину, войну...Поверь в меня: Мужчина должен защитить женщину, а не любить. Такова воля Аллаха» [1, с. 77].

В произведении привлекают внимание провокационные планы армянина Нахараряна выдающего себя как друга семьи Али хана и Кипиани. Со своей хитрой, намеренной позицией он стараясь взять в руки Нино объявляет ей свою любовь. Говоря о любви мусульманина Али хана и Нино его ответ был таков: «Вы конечно сами определите свою судьбу, Нино. После войны мы переселимся в Лондон. Нас примут во дворце. Потому, что европеец сам должен определить свою судьбу. Я тоже его уважаю, но он варвар, раб вечной пустыни » [1, с. 111]. Не отказываясь от своих хитрых замыслов Нахарарян похищает Нино. Али хан услышав это убивает Нахараряна, защищая свою любовь - Нино.

Уже запятнанную Нино по взглядам исламской религии могли бы приговорить к смертной казни. Об этом мы читаем в предложениях Сеида Мустафа: “Что сделаешь с женщиной? Ее ты убьешь кинжалом или мне убить?” [1, с. 115]. Отец Али хана Сафар хан тоже спрашивает о том, почему он не убил Нино: “Объясни мне почему ты не убил женщину? ... Если хотя бы ударил было бы хорошо. Но теперь поздно. Но я тебя из-за этого не осуждаю. Мы все всей семьей гордимся тобою” [1, с. 119].

Али хан, чтобы защититься от тюремной жизни уезжает в Дагестан. Там его оберегают жители аула Дагестана и здесь они женятся с Нино. Рожденная и выросшая в княжеской семье Нино Кипиани проживает здесь как все женщины аула. “Нино каждый день вместе со всеми женщинами ходила за водой. Они гусиными походками поднимались в горы и я издали видела босые ноги Нино” [1, с. 133]. Нино этим поступком хотела достичь цели и так об этом говорила: “Я хочу доказать, что я тоже сумею справиться с тем, что делают женщины Азии и могу ухаживать за своим мужем” [1, с. 134].

Политические события происходящие в мире ставили под угрозу также территории России, Азербайджана и Грузии. Узнавший об объединении русских с армянами, о разоружении мусульман Сафар хан вместе с семьей уезжает в Иран к брату Асад-ад Салтанат. После этого начинается ограниченная гаремская жизнь Али хана и Нино в Иране.

Дочка семьи князя Кипиани, учащаяся “Лицея Святой королевы Тамары” “самая хорошая девочка в мире” [1, с. 9] Нино узнает иранскую жизнь отличающуюся от Европы.

В произведении самым интересным моментом является то, что здесь, получившая образование и культуру Европы грузинская девочка создает “зверское” впечатление. Выдавший Али хану себя за блюстителя чести Йахя Гулу говорил: “Вижу, что женщина как зверь. Но ничего я ее научу хорошим нравственным правилам поведения... Я удивляюсь тому, что в некоторых странах не занимаются поведением женщин” [1, с. 152]. Тогда попавший в плохую ситуацию Али хан обращается к служителю гарема как “знакомому всеми вопросами культуры человеку”: “Моя жена беременна и ее надо оберегать. Поэтому давайте пока ребенок не родился на свет отложим воспитание” [1, с. 153].

Не приспособленная к нравственным порядкам иранской жизни Нино умирала от тоски. “Она хочет встретиться с женщинами здешних европейцев. Но этого она не может допускать. Потому, женщина хана не могла встретиться с женами еретиков” [1, с. 157].

Али хан весь день проводил рядом с Нино в гареме. Это ситуация зародила возникновению вопросов со стороны родственников. Встречавшись с тетями Али хана Нино говорила: “Они говорят, что ты всегда рядом со мной, - услышали от своих мужей. Они не представляют чем мы можем заниматься... Потом твоя тетя Султан ханум спросила: “Наверно такой молодой муж скучает с одной женой...” [1, с. 157]. Он очень хорошо понимал ее мысли и понимал, что “Здесь плохо относятся к мужчинам, которые проводят большое время с женой. Мои родственники издеваются со мной. В день только некоторое время можно тратить женщинам. Остальное время мужчина сам себе хозяин. Но у Нино

единственное утешение я, и ее газета, и театр, и кафе, и друзья, и знакомые, кроме этого и муж” [1, с. 157].

Происходящие исторические процессы и тоска по Родине снова вернуло его в Баку. Ставший центром внимания Азербайджан объявляет свою суверенность. В это время Али хан назначается атташе в отдел Западной Европы. Получившие высшее образование и зная английский язык Али хан и Нино стали хорошим посредником при принятии гостей из Европы.

Их ребенок рождается в Баку. При рождении внука Сафар хан напоминает о том, как при рождении Али хана потерял жену и так объясняет трудные моменты женщин при родах: “Смотри сейчас она (При рождении дочери Нино - Л.А.) проклинает тебя. Каждая женщина при родах проклинает мужа” [1, с. 194]. Отец призывает Али хана к намазу: “ Мы умеем только это, только он превыше всех знаний врачей” [1, с. 195]. У них рождается дочка. Нино предлагает называть дочку Тамарой в честь лица, где получила образование и Али хан соглашается с ней. “Потому, что имя Тамара встречается и у христианов, и у мусульманов” [1, с. 196].

Только, что получившая свободу Азербайджанская Демократическая Республика недолго продержалась. Русские большевики захватили Азербайджан. Али хан объясняет Нино, что в Баку сейчас совсем другое положение, не такое как раньше и что оставаться здесь опасно. Несмотря на то, что Нино не хотела ехать в Грузию без Али хана, он все-таки уверяет ее о возвращении и отправляет в Грузию. В сражениях Али хан героически погибает при защите Гянджи.

В заключении надо отметить, что Курбан Саид в произведении “Али и Нино” постарался с помощью образов показать отношение к женщинам, а также с точки зрения прошлых времен прокомментировал вопросы гендера, культурализма.

Литература:

1. Курбан Саид. Али и Нино. Баку, “Восток-Запад”, 2006, 208 с.

Allahverdiyeva L.Z.

Gender and culturalism issues in the work of “Ali and Nino”

Summary

Gurban Said Stated issues of woman and attitude to woman on characters sample. In the article gender and culturalism issues were analysed on the base of times requirements.

Key words: woman, pure love, family, religious views, culture, islamic values.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ.

Каждый ребёнок постигает родной язык своим собственным путём. Различия определяются объективными факторами. К основным относятся факторы биологические. Многие в речевых способностях зависят от времени созревания у детей отдельных отделов мозга, ответственных за функции усвоения и порождения речи. Огромную роль в усвоении речи играет тип функциональной межполушарной асимметрии мозга. Существенно различаются в этом отношении мальчики и девочки, что связано с различиями в строении мозга и функциях его отделов. У мальчиков лучше выражена межполушарная асимметрия мозга и она более динамична. Из-за этого их тактика постижения речи принципиально отличается от тактики девочек. Гендерная вариативность речевого поведения проявляется на различных уровнях языка: фонетическом, лексикологическом, грамматическом, семантическом, сопровождается различными психологическими феноменами. Мальчики в дошкольном возрасте быстрее налаживают контакт, имеют больший словарный запас, хотя речь их менее связна, в то время как девочки теряются в незнакомой обстановке, но говорят более связно, и их рассказы изобилуют подробностями [4, с. 60-61]. Девочки научаются говорить и читать раньше, чем мальчики, и гораздо реже сталкиваются с трудностями при обучении чтению. Мальчики подвержены расстройствам речи (заикание, дислалия, ринолалия, дислексия) значительно в большей степени, чем девочки. Причиной преобладания мальчиков среди данной клинической группы является повышенная уязвимость мозга плода мужского пола к антен- и перинатальным повреждающим факторам. Ещё одной вероятной причиной указанных различий является меньшая степень специализированности полушарий у девочек по сравнению с мальчиками. Это обеспечивает им при поражении речевых систем мозга больший резерв компенсации за счёт неповреждённого полушария. При тяжёлых энцефалопатиях различий по полу не наблюдается [2, с. 49-50]. В исследованиях половых различий в области речи большое значение имеют кросс - культурные особенности. Впервые превосходство мужского пола обнаруживается в возрасте около 3 лет, своего пика оно достигает в 5-11 лет, а отдельные «всплески» преимущества наблюдаются в 14, 17, 29 и 41 год. Превосходство женского пола начинается уже в 6 месяцев, продолжается в другие возрастные периоды (с 3 лет до 21 года) и заканчивается в 84 года. В случае с речевыми способностями по большинству характеристик обнаруживается превосходство девочек и женщин. Оно охватывает способности к артикуляции и подражанию, словарный запас, уровень развития речи и речевые навыки, декодирование речи, богатство и правильность ассоциаций, смысловое понимание речи, психолингвистические способности [1, с. 187-190]. Асимметрия вербальных и невербальных функций сильнее

выражена в мужском мозгу. Левое полушарие у мужчин в большей степени «специализировано» к регуляции речевой деятельности, чем у женщин. У 7 – 8 летних мальчиков, по сравнению с девочками, несколько лучше запоминание слов происходит в тех случаях, когда они воспринимают их правым ухом. У девочек того же возраста слова запоминаются лучше при прослушивании их левым ухом. Исследования спонтанного вербального поведения выявили, что в ходе игры мальчики - дошкольники больше разговаривают со сверстниками своего пола, причём часто эта вербализация носит конкурентный характер. Девочки же более активно общаются с матерью, чаще требуют от неё информации или оценки и общаются как со взрослыми, так и со сверстниками. При этом для девочек характерно то, что, в отличие от мальчиков, они одинаково активно общаются со сверстниками обоего пола. Большой вклад в изучение различий между детьми в области речевого развития внесла американская исследовательница К. Нельсон. Она выделила две категории детей: первую назвала референциальной, а вторую – экспрессивной.

Референциальный тип (чаще бывают девочки)	Экспрессивный тип (чаще бывают мальчики)
Высокий процент существительных	Низкий процент существительных среди первых 50 слов
Имитация существительных	Имитация всех слов
Употребление только слов, имеющих смысл	Употребление и бессмысленных слов
Использование прилагательных	Отсутствие прилагательных в лексиконе
Быстрый рост словаря	Медленный рост словаря
Долгое использование неизменяемых слов	Раннее изменение слов
Долгое обозначение себя в третьем лице	Раннее употребление «я» (о себе)
Отсутствие «замороженных фраз»	Наличие «замороженных фраз»
Имитации меньше, чем говорения	Имитации больше, чем говорения
Употребление больше повествовательных предложений, чем побудительных	Употребление больше повелительных предложений, чем повествовательных

Лексикон первых включал преимущественно предметные слова, т.е. нарицательные существительные. Словарь вторых является гетерогенным, разнородным, включает слова из самых разных лексических групп. Референциальные дети увлечены развешиванием ярлыков на различные объекты, экспрессивные стремятся использовать язык для регуляции собственной деятельности и установления контакта с другими людьми. Важные результаты, касающиеся индивидуальных речевых различий между детьми, получены Э. Бейтс и Брезертоном. Было обнаружено, что экспрессивные и референциальные дети различаются не только по своей продуктивной речи, но и по речи импрессивной, т.е. по восприятию её. Референциальные дети оказались впереди и по темпам роста словаря, и по его контекстуальной незакреплённости. Различие между двумя типами детей прослеживается в области грамматики, фонетики, коррелирует с полом и образовательным

уровнем родителей. Референциальными чаще всего бывают девочки, а экспрессивными – мальчики [3, с. 42-48]. Установлен факт превосходства девочек в вербальных, а мальчиков в визуально - пространственных и математических способностях. Это позволяет говорить о специфике врождённых механизмов формирования речевых функций у детей разного пола. У мальчиков и девочек речевой контроль реализуется на одинаковом уровне, однако обеспечивается интеграцией различных функциональных систем. У девочек для речевого контроля выделено два фактора: общая зрительно-моторная координация и тонкие перцептивно-моторные умения. У мальчиков – один недифференцированный фактор: слуховые, зрительные и моторно-перцептивные способности, содержащие языковой компонент. Эти различия связаны с латерализацией языковых функций у девочек и билатеральным развитием невербальных (пространственных) функций у мальчиков. У девочек процессы межполушарной интеграции при восприятии и осмысливании эмоционально значимых речевых сигналов протекают более медленно и тесно связаны с процессами внутрислошарной интеграции. Асимметрия вербальных и невербальных функций сильнее выражена в мужском мозгу. Левое полушарие у мужчин в большей степени «специализировано» к регуляции вербальной деятельности, чем у женщин. Степень речевой опосредованности эмоций, возникающих в ответ на один и тот же стимул, по-разному отражается в организации межцентральных взаимодействий у детей разного пола. Осмысливание ситуации вызывает у мальчиков и девочек разные межполушарные и внутрислошарные перестройки межцентральных взаимодействий, что связано с одной стороны, с неодинаковым функциональным созреванием проекционных и ассоциативных областей у детей разного пола, а с другой – с разной стратегией реализации процесса опознания эмоционально значимых объектов. Уже в дошкольном возрасте механизмы корковой регуляции речевых и эмоциональных процессов у мальчиков и девочек существенно различаются [5, с. 166, 175, 193, 199, 206]. Мы будем рады, если воспитатели, учителя и логопеды смогут использовать те или иные факты, представленные в статье, для диагностики и коррекции речевых нарушений у детей, а также для составления речевых карт.

Литература

1. Бендас Т.В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2008. - 431 с.
2. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: ИД «МиМ», 1997. – 286 с.
3. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 240 с.
4. Чекалина А.А. Гендерная психология. – М.: «Ось - 89», 2006. – 256 с.
5. Хризман Т.П., Еремеева В.П., Лоскутова Т.Д. Эмоции, речь и активность мозга ребёнка. - М.: Педагогика, 1991. – 232 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Ханина М.А.

д.фарм.н., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин

Родин А.П.

*к.м.н., доцент кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин
Московский Государственный Областной Гуманитарный Институт
г. Орехово-Зуево, РФ*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БОТАНИКА У ПРОВИЗОРОВ

В деловой игре «Определение растений по анатомическому строению осевых органов» для студентов фармацевтического факультета создаются условия для формирования самосознания и самоорганизации, профессионального и общего развития личности будущего специалиста.

Учебная деловая игра наиболее полно соответствует представлению о новом, знаково-контекстном типе обучения, поскольку в ней находят свое отражение наиболее характерные его черты. С помощью игровых форм обучения (метода анализа конкретных производственных ситуаций, разыгрывания ролей и др.) можно обеспечить воспитание не только теоретического и практического мышления специалиста, но и необходимых "должностных" качеств его личности - способностей к управленческой деятельности, принятию коллективных решений, умений и навыков социального взаимодействия, руководства и подчинения [1, с. 78-99].

В качестве представителя контекстного обучения деловая игра вносит в существующий учебно-воспитательный процесс новое качество в силу следующих своих особенностей:

- 1) системного содержания учебного материала, представленного в имитационной модели производства;
- 2) воссоздания структуры и функциональных звеньев будущей профессиональной деятельности в игровой учебной модели;
- 3) приближения обстановки учебного процесса к реальным условиям порождения потребности в знаниях и их практическом применении, что обеспечивает личностную активность студентов, перехода от познавательной мотивации к профессиональной;
- 4) совокупного обучающего и воспитательного эффекта, поскольку совместный характер игровой учебной деятельности заставляет подчиняться нормам коллективных действий;
- 5) обеспечения переходов от организации и регуляции деятельности студентов преподавателем, ведущим игру, к самоорганизации и саморегуляции действий и деятельности самими студентами.

Как отмечают исследователи, для игры характерно обращение к личности в целом, а не только к ее интеллекту; игра превращает студента из потребителя

информации в требователя, поскольку он должен понимать все содержание игры, собирать недостающую информацию, делать обобщения, теоретизировать, готовить необходимые материалы для себя и других участников.

В игре происходит эмоционально-действенная ориентация в содержании профессиональной деятельности в обоих ее контекстах - предметном и социальном, возникает осознание своего места в системе отношений людей. Принятие в игре роли способствует развитию произвольного, сознательного, саморегулируемого поведения. В совместной деятельности участников создаются условия для формирования самосознания и самоорганизации, профессионального и общего развития личности специалиста [2, с. 58-71].

Ботаника является базовой дисциплиной для фармакогнозии – одного из специальных предметов в системе подготовки провизоров, поскольку на практике специалиста интересуют специфические (диагностические) анатомические признаки лекарственного растительного сырья. Теоретические знания и практические умения в этой области становятся актуальными в связи с производством и использованием огромного ассортимента биологически активных добавок (БАД) на основе лекарственного растительного сырья. При этом степень измельчения растений столь велика, что диагностика по морфологическим признакам практически не возможна и лишь применение микроскопа позволяет определять их и отличать от ядовитых растений или других примесей. Как показывает практический опыт, довольно часто у студентов возникают затруднения в систематизации знаний по анатомическому строению растений и использованию их для диагностических целей.

В связи с этим нами была разработана деловая игра «Определение растений по анатомическому строению осевых органов» в рамках выполнения цикла самостоятельных работ по анатомии осевых органов растений – учебно-исследовательской работы в течение 5 практических занятий (что предусмотрено рабочей программой по ботанике).

Для проведения деловой игры необходимо было решить ряд задач: предусмотреть в «Рабочей программе по ботанике» проведение деловой игры; собрать и зафиксировать природный материал для проведения деловой игры с учетом специфики фармацевтического образования; составить индивидуальные наборы для каждого студента; ввести студентов в процесс деловой игры.

Целью деловой игры является научить студента самостоятельно решать задачи с использованием всех навыков и умений, приобретенных во время практических занятий по ботанике (планирование хода проведения исследования, посещение кафедры во внеурочное время для самостоятельной работы, работа с литературой, анализ полученных результатов и т.д.). Деловая игра включает нескольких стадий.

В начальной стадии игры определяются цели и задачи игры, происходит знакомство участников с порядком (алгоритмом) ее проведения. Участникам деловой игры – студентам каждой группы выдается набор фиксированных органов. Причем наборы составляются таким образом, чтобы они не

повторялись в пределах группы (в лучшем случае – в пределах курса, что используется нами).

Цель: установить какие органы и каких растений выданы им для анализа.

Задачи:

1. Провести визуальный осмотр каждого органа невооруженным глазом и с помощью МБС-9 (микроскоп стереоскопический бинокулярный);
2. Сделать поперечные срезы осевых органов (корень, стебель, корневище);
3. Приготовить плоскостные препараты поперечных срезов;
4. Размочить горячим способом листья и приготовить плоскостные препараты с поверхности листа;
5. Окрасить препараты соответствующими реактивами;
6. Зафиксировать препараты на большом увеличении (10x40, 7x40, 15x40) в альбоме (сделать рисунки) с соответствующими подписями;
7. Вычленить диагностические признаки, по которым устанавливается орган и класс производящего растения.

Студент получает индивидуальный набор зафиксированных вегетативных органов растений. Индивидуальный набор включает: корень (первичного или вторичного строения), стебель однодольного растения, стебель двудольного растения, корневище (однодольного или двудольного растения), стебель древесного растения, лист однодольного или двудольного растения - 5 объектов.

Алгоритм действий студента:

1. Самостоятельно выбрать последовательность исследования объектов.
2. Сделать поперечные срезы, приготовить препараты, использовать гистохимические реакции для диагностики тканей (Судан III - для окрашивания липофильных соединений, находящихся внутри клеток или на их поверхности; раствор Люголя - для окраски крахмала, алейроновых зерен; раствор п-нитроанилина - для окраски одревесневших элементов ксилемы, склеренхимы, склереид).
3. Зарисовывать в альбом схему анатомического строения органа при поперечном сечении (на малом увеличении микроскопа 7x8). Сделать обозначения структурных единиц органа, тканей.
4. Зарисовать подробное строение органа в альбоме (большое увеличение микроскопа 7x40), соблюдая соотношение зон органа, размеров клеток и толщину тканей и органа. Рисунок сделать на весь альбомный лист с обозначениями тканей и структурных компонентов органа. На следующей странице дать подробное описание органа. Определить: какой это орган (первичное, вторичное строение), какое растение (однодольное, двудольное).
5. Каждый рисунок защищается отдельно. Преподавателю представляется рисунок и препарат, с которого сделан рисунок. Если преподаватель принимает рисунок, он расписывается на нем.
6. Рисунки выполнять в карандаше. Окрашенные ткани, клетки, включения окрашиваются соответствующим цветом.

Активная часть игры. Индивидуальная и коллективная работа

Участники игры:

1. Начальник центра контроля качества лекарственных средств (ЦККЛС) – преподаватель;

2. Провизоры – аналитики ЦККЛС – студенты 2 курса фармацевтического факультета.

Содержание игры: на анализ поступило неизвестное лекарственное растение в виде небольшого фрагмента (кусочек органа) – необходимо провести диагностику данного растения.

Студенты могут пользоваться любым источником информации (учебники, конспекты лекций, конспектами практических занятий и т.д.), советоваться друг с другом и с начальником ЦККЛС.

Продолжительность игры: 5 лабораторных занятий. При недостатке времени студенты могут приходить на кафедру во внеурочное время и выполнять свою работу.

Заключительная стадия игры. Подведение итогов. Определение результатов

В заключительной стадии игры результаты анализа оформляются провизорами-аналитиками в виде отчета с приведением доказательной базы: рисунки, подписи, вычленение диагностических признаков, установление диагноза. Отчет принимает Начальник ЦККЛС, сличает рисунки с микропрепаратом, проверяет все подписи и диагноз. Каждый диагноз оценивается в 1 балл (количество объектов исследования – 5), соответственно и оценивается работа. Отчеты хранятся в архиве кафедры 5 лет.

Выводы: Деловая игра «Определение растений по анатомическому строению осевых органов» позволяет закрепить теоретические знания по строению, классификации клеток, тканей и их функциям и топографии, строению и функциям вегетативных органов высших растений, а также получить практические навыки и умения по проведению анатомического исследования неизвестного растения. Деловая игра заставляет студентов самостоятельно мыслить, планировать работу, проводить ее, анализировать и защищать полученные результаты. Кроме того, в ходе участия в деловой игре студенты учатся взаимодействовать друг с другом и преподавателем в условиях, приближенных к их будущей профессии.

Литература

1. Вербицкий, А.А. Психолого-педагогические особенности деловой игры как формы знаково-контекстного обучения: Игровое моделирование: Методология и практика / А.А. Вербицкий [Текст] // Под ред. И.С. Ладенко. Новосибирск: Наука, 1987 г.- С. 78-99.

2. Гулюкина, Н.А. Система адаптивного обучения (самостоятельная работа студентов): Конспект лекций для слушателей факультета повышения квалификации / Н.А. Гулюкина [Текст] - Новосибирск, 2001 – 76 с.

Асаналиев М.К.,
*¹Национальный педагогический университет
имени Абая, Республика Казахстан, г. Алматы,*
Миржанова Ж.М.,
*Казахский национальный университет
имени аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы,*
Байзакова Е. М.,
Аркабаева З.Р.,
Жаменкеев Е.К.,
*Национальный педагогический университет
имени Абая, Республика Казахстан, г. Алматы.*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В статье рассмотрены интерактивные методы обучения - способы целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и студентов по созданию оптимальных условий своего развития.

На современном этапе развитие высшего профессионального образования должно быть осуществлено через освоение нововведений, через инновационный процесс. Инновационные образовательные технологии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать управленческие решения. Одной из важнейших задач подготовки современного специалиста является привитие умений и навыков сбора профессионально-значимой информации с использованием современных подходов, технических и программных средств.

На сегодняшний момент многие вузы используют такие интерактивные методы как: деловые игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы, творческие задания, пресс-конференции, тестирование, составление аналитических записок, занятия по кейсам, игровое обучение, исследовательский метод обучения, пост-тесты, круглые столы, мультимедийные лекции и практические занятия, электронные учебные издания [1]. На практических занятиях используется компьютерное тестирование и мультимедийные пособия. Все это помогает формированию профессионального потенциала будущих специалистов. При подготовке научных докладов на конференции, курсовых и дипломных работ к защите, студенты совместно с преподавателями разрабатывают презентации своих работ на базе информационно-коммуникационных технологий.

В современных образовательных практиках в процессе обучения чаще стали использоваться деловые игры. Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, которая интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, психологические, педагогические ситуации и дают возможность их анализировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловые игры приводят к тому, что студенты не только сами стремятся выполнять хорошо задание, но и

побуждают к этому своих товарищей. Деловые игры хорошо использовать при проверке результатов обучения. Они делают процесс обучения интересным и занимательным, создают у студентов доброе рабочее настроение.

Все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов в вузе. В университете организуют самостоятельную работу студентов в форме ситуационных задач, тестов с целью развития и теоретических знаний и практических навыков студентов. В частности, кафедра «Механики и прикладной физики» активно практикует у своих студентов коллективную самостоятельную работу с применением активных методов обучения, например, метода проектов. Студенты объединяются в небольшие группы и разрабатывают программы социологических исследований на любую интересующую их проблематику. Это аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и стимулируют их к научно-исследовательской работе. При этом взаимодействие между студентами и преподавателем в ходе разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так и с использованием off-line и on-line технологий. Такая проектная деятельность, организованная подобным образом, имеет множество преимуществ. Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с использованием интерактивных методов обучения. Рассмотрим характеристику некоторых методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность.

Лекции - нетрадиционная форма проведения

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей:

- усвоение студентами теоретических знаний;
- развитие теоретического мышления;
- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста [2].

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии.

Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности

педагога. Так как, чем ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние преподавателя на

Проблемные лекции. обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.

Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов интерактивного обучения.

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний.

Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки зрения и т.п.

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания учебной проблемы и участия в совместной работе, создается проблемная ситуация или несколько таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по их разрешению, разворачивается система доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного решения.

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою.

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического мышления, воспитания убеждений студентов, а также как и в проблемной лекции развивается умение вести диалог, и как уже отмечалось, студенты учатся культуре ведения дискуссии.

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы преподавателя над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства.

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.

Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое мышление.

Лекция-пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.

Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей [3].

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой интерактивного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Лекция с разбором конкретных ситуаций Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения [4].

Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников [2].

Особенностью вузовского семинара-дискуссии является, обсуждение студентами уже решенных в науке проблем.

Как уже отмечалось выше метод «круглого стола» включает в себя различные семинары и дискуссии

Коллективная мыслительная деятельность. В основе коллективной мыслительной деятельности лежит диалогическое общение, один студент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает ее. Известно, что диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. Данная форма учит студентов внимательно слушать выступления других, формирует аналитические способности, учит сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную информацию, доказывать, формулировать выводы.

Имеются различные формы организации и проведения данного вида занятий. Такие как: пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «поле чудес», «лото», «морской бой», «ромашка» и т.д. Мы рассмотрим только некоторые из них.

Деловая игра. Исследователи установили, что при подаче материала в такой форме усваивается около 90 % информации. Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер и «заставляет» их быть активными.

В настоящее время различают три сферы применения игрового метода:

1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе для обучения, повышения квалификации.

2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений, оценки эффективности организационных структур и т.д.

3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для анализа элементов конкретных систем, для разработки различных элементов системы образования.

Интерактивные методы обучения - способы целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и студентов по созданию оптимальных условий своего развития. Такое взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностью, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия.

В то же время, студенты университета считают, что использование на занятиях интерактивных методов обучения может положительно повлиять на успешность усвоения учебного материала и повышение интереса к будущей профессиональной деятельности и высказались за необходимость более активного внедрения интерактивных методов обучения в педагогический процесс.

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе побуждает педагога к постоянному творчеству, совершенствованию, профессиональному и личностному росту и позволяет качественно изменить организуемое педагогическое взаимодействие, сделать его привлекательным для студентов, укрепить их положительную мотивацию в учении, в создании условий своего развития. Результат реализации в педагогическом процессе в вузе интерактивных методов обучения - повышение уровня профессиональной подготовки студентов.

Литература.

1. Заёнчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и организация – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы // С И Архангельский – М.: Высш. шк., 1980. 368 с.

3. Асаналиев М.К. Technology of Organization of Students' Independent Work. Middle East Journal of Scientific Research// Scopus. – 2013. – Volume December 2013.

4. Грановский Г.И. Проблемы формирования содержания обучения техническому творчеству студентов инженерно-педагогических специальностей в курсе дисциплин метрологического – Харьков, 2006 – №13. – С. 72 - 77.

5. Асаналиев М.К. Educational Technique of Development of “Program System of Training Tasks” European Researcher International Multidisciplinary journal №7.2013.С. 1366-1372

б. Хагуров Т.А. Образование в реформирующемся обществе: проблема оценки и качества // Россия реформирующаяся: Ежегодник, 2010, №9, М.: Новый Хронограф, 2010, С. 258-260.

Монастырева Т.В.

магистрант кафедры педагогики

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова

г. Архангельск, РФ

Пушкина И.М.

к. пед. н., доцент кафедры педагогики

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова

г. Архангельск, РФ

ИДЕЯ ГЛОБАЛЬНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РЕРИХОВ

Николай Константинович Рерих и Елена Ивановна Рерих являются яркими представителями русского космизма начала XX века, которым в 2014 году исполнилось соответственно 140 и 130 лет со дня рождения.

Живая Этика, данная Рерихами народу России, должна стать, по их мнению, основой системы отечественного образования, смысл которой – «расширенное воспроизводство духа народа, соответствующего требованиям эволюции Жизни» [1, с.70]. Задача книг Живой Этики, писала в своих письмах Е.И.Рерих, состоит в том, чтобы «всемерно расширить сознание... Новый мир идет, и лишь обновленным сознанием может быть он воспринят» [2, с.151]. Напомним названия книг Учения: «Листы сада Мория» в 2 частях – «Зов» и «Озарение»; «Община»; «Агни Йога», «Беспредельность» (в 2 ч.), «Иерархия», «Мир Огненный» (в 3 ч.), «АУМ», «Братство» и «Надземное». Выделим особо, Живую Этику Рерихов называют не только Агни Йогой, Учением Огня, Учением Света, Учением Сердца, Наукой Жизни, Учением Духа, но и космической педагогией. Космическая педагогика Рерихов – это совокупность их идей и взглядов на воспитание и образование Человека, которые как звезды в Космосе рассыпаны по всем книгам Живой Этики.

Обратим внимание, что Е.И. и Н.К. Рерихи предъявляли высокие требования к качеству школ, учителей, школьных программ и учебников. Каждая школа, считали они, должна быть оплотом познания во всей полноте. С детских лет в них должны закладываться «основы понимания назначения человека, его места и роли в мире, его космической зависимости; при таком понимании его общественная природа и, главное, его личная ответственность получили бы должное значение. Но для таких школ нужны и соответствующие учителя» [2, с.195]. «Приветствуем тех школьных учителей, которые найдут час рассказать ученикам о достоинстве и ответственности человека...» [3, с.115]. Так как «...велика ответственность человечества за все порождения, которые явили такое разрушение» [4, с.143]. «Никто не должен считать себя ничтожной песчинкой. Наша величина обеспечена огромной ответственностью» [5, с.18].

Кстати, об этой особой ответственности в контексте идей Живой Этики предупреждающе сказал Н.А.Уранов в своем философском труде «Размышления над Беспредельностью»: «Нынешняя эпоха требует особого подхода к Силам Космоса, этот подход должен быть как сотрудничество творящего эволюцию человека с силами, которые могут, как возвести его в сияние Космоса, так же и низвергнуть в бездну полного уничтожения – в Хаос» [6, с.226].

Согласно Рерихам, школа должна развивать «находчивость у детей через осознание ими мировых опасностей». В книге «Надземное» пишется: «В спартанских школах приучали детей к всевозможным опасностям, чтобы развить находчивость. Так же нужно поступать и теперь, когда опасности приумножились. Особенно странно наблюдать людей, изобретающих несуществующие опасности. При этом они менее всего озабочены мировыми опасностями и более всего трепещут о своем бытии. Никто не может внушить им, что мировые бедствия сметут их очаг. Они никогда не согласятся, что опасностей для планеты больше, нежели для их дома» [7, с.98]. Как видим из выше изложенного, мыслители еще в начале XX века понимали важность решения глобальных проблем через формирования у человека ответственности.

Конечно, все начинается с воспитания личной ответственности. Напомним, ответственность - это важнейшая форма саморегуляции человека и одно из значимых качеств личности, способной дать отчет своим действиям, а также принять на себя вину за их результат. То есть, личная или другими словами персональная ответственность подразумевает, в первую очередь, ответ перед самим собой за слова и поступки. В дальнейшем, научившись отвечать за свои слова и действия, молодой человек с творческим мышлением постепенно научится осознавать и чувствовать свою неразрывную связь, солидарность со всем человечеством и миром, увязывать настоящее с прошлым и будущим, осуществлять оценочный подход к последствиям человеческой деятельности на планете.

А это уже признаки сформированной у человека глобальной ответственности. Сюда входит ответственность за природу (экологическая ответственность), сохранение биосферы, т.е. жизни на планете во всех ее проявлениях, за решение всех глобальных проблем, созданных человеческой цивилизацией. Глобальная ответственность является способом поддержания мира (целостности общества и общественного согласия, социальной справедливости и усовершенствования общественных отношений), сохранения Земли как общего Дома для всех жителей планеты, где люди – одна семья, и каждый человек должен активно участвовать в мироустройстве. Подчеркнем, глобальная ответственность означает нравственную установку человека, основанную на глубоком понимании смысла последствий своей деятельности на планете.

Но планета Земля – космическое тело, поэтому и в космическую ответственность входит сохранение планеты, как части Космоса. Космическая ответственность – это ответственность и за деятельность человека в околоземном, космическом пространстве. В Космос нужно нести высокую

духовность и нравственность, а не «звездные» войны, внедряющиеся в сознание современной молодежи с помощью ТВ и американских фильмов. По Космосу можно «шагать» только с чистыми ногами и только с чистым сердцем. По-другому просто не получится. Нести все земные проблемы на Луну, Марс (именно там будут строиться первые города) не стоит. Их надо решать здесь и сейчас.

Следует подчеркнуть, что космическая педагогика Рерихов указывает много способов приобщения сознания человека к космической реальности: через красоту произведений искусства, через созерцание природы, через осмысление космических законов, через любование звездным небом... Необходимо, считали Е.И. и Н.К. Рерихи, чтобы с самого раннего возраста у ребят была возможность восхищаться красотой светил и созвездий, познавать тайны Вселенной, получать ответы на многочисленные вопросы, касающиеся дальних миров и жизни на этих мирах.

Это приобретает первостепенное значение в наше время, так как на экраны телевизоров вышло множество мультипликационных и художественных фильмов, из которых льется поток грязной информации, наполненной лживыми утверждениями об агрессивности Космоса, о захватнических инстинктах представителей внеземных цивилизаций. Или когда мы читаем всю «правду» об инопланетянах и опытах над землянами. Вот в таком искаженном информационном пространстве живет современный молодой человек! Именно поэтому необходимо вернуть в школу такую научную дисциплину как астрономия. Рерихи считали, что они «заронят первые мысли о дальних мирах. Молодые сердца почуют себя не муравьями на земной коре, но носителями духа и ответственными за планету» [8, с.600-661].

По мнению Е.И. и Н.К. Рерихов, во всех школах должна изучаться Космография, которая включает в себя научные основы Мироздания и все области Мирозведения. Сюда входит изучение и универсальных, космических законов. Этот новый предмет будет способствовать развитию космического сознания, мышления и чувства. Космическое сознание - это осознание человеком своей взаимосвязи с человечеством, природой и Космосом, потребность научного осмысления своего места в общей эволюции Вселенной, целостной подход к пониманию Мира, экологический и этический подходы в изучении и освоении Космоса. Космическое сознание – это система мышления и образ жизни Человека, который вырабатывает привычку жить согласно космическим законам. Космическое мышление – способность человека воспринимать себя во взаимосвязи с окружающим Миром. Мир – это единая, целостная, взаимосвязанная и взаимозависимая система: «Человек – Человечество – Природа – Космос». Космическое чувство – чувство единения со всем человечеством как носителем космической жизни, чувство любви и ответственности к природе и Космосу, бережное отношение к ним.

Человечество сегодня шагнуло во второе десятилетие XXI века, и оно должно, на наш взгляд, обладать развитым космическим сознанием (главная педагогическая идея Живой Этики Рерихов). В результате, уверены Елена

Ивановна и Николай Константинович Рерихи, обязательно произойдет духовно-нравственное преображение Человека.

Литература:

1. Мурашов В.И. Космическая педагогика Эпохи Огня. – М.: «Школа», 1997. – 72с.
2. Письма Елены Рерих: 1929-1938гг. – Новосибирск: 1993, Т.2. – 413с.
3. Братство // Агни Йога: Т.5. С.9, 14, 31-32, 115-120.
4. Мир Огненный Ч.3 // Агни Йога: Т.4, с.143-144.
5. Иерархия // Агни Йога: Т.3. С.18.
6. Уранов Н.А. Размышления над Беспредельностью. Выпуск 2. - М.: МЦР, «Струна», 2000. - 178с.
7. Надземное // Агни Йога Т.6. С.98
8. Дмитриева Н.В. Зов дальних миров... // Труды Объединенного Научного Центра проблем космического мышления. Т.3 – М.: Международный центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 624с.

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Ахунова Е.Ю.

Учитель английского языка

г. Пыть-Ях, РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В СТАРШИХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

В современном мире, в эпоху прогресса и развития технологий, каждый день школа сталкивается с проблемой как выпустить ученика, владеющего иноязычной речью, умеющего применить свои знания на практике. Старший школьный возраст обусловлен тем, что наряду с инициативностью, самостоятельностью и самоорганизацией существуют проблемы с выбором профессии и самоопределением [1, с. 172]. На весь учебный процесс влияет развитие личности в целом и формирование ее нового уровня самосознания [2, с. 179]. При изучении иностранного языка подростки испытывают трудности в усвоении программного материала, а в частности лексических понятий. Применение индивидуально-дифференцированного подхода сделает процесс обучения лексики интересным и эффективным.

Деятельность учителя по формированию иноязычных лексических понятий в старших классах в условиях индивидуально-дифференцированного подхода имеет следующую структуру:

1. Постановка учебных целей и задач.
2. Изучение индивидуальных особенностей учебной деятельности старшеклассников и выявление трудностей усвоения учащимися иноязычных лексических понятий (на этапах усвоения содержания лексического понятия, запоминания, употребления, переноса в новые языковые ситуации).
3. Дифференциация на подвижные учебные группы с учетом индивидуальных особенностей усвоения лексических понятий.
4. Планирование и определение форм, методов, приемов и средств обучения.
5. Организация учителем процесса формирования иноязычного лексического понятия.
6. Контроль, оценка и корректировка деятельности учеников и учителя.

Первая ступень учебного цикла включает необходимость наметить результаты деятельности учащихся и в соответствии с ними определить задачи своей дидактической деятельности. Это можно сделать с помощью процедуры проблематизации. В ее основе лежит постижение учеником собственного незнания, а далее активизация нравственного усилия, здоровой психологической позиции для устранения этих пробелов. Также старшеклассник должен представлять себе тот результат, которого необходимо достигнуть и внутренне принять цель предстоящей деятельности. На старшем этапе обучения ученик должен самостоятельно определить учебную задачу,

выбрать рациональные приемы и способы их решения, проконтролировать и оценить свою работу. Основной *целью* данного процесса обучения является формирование иноязычных лексических понятий у учащихся старших классов. Основные учебные *задачи*, которые ставятся перед учащимися – это усвоение содержания изучаемых иноязычных лексических понятий, умение оперировать ими в устной, письменной и книжной речи, а также применение иноязычных лексических понятий во внеучебных, нестандартных ситуациях, развитие навыков самостоятельной работы. В *задачу* учителя также входит построение учебного процесса в соответствии с общедидактическими принципами. В процессе формирования лексических понятий особую актуальность приобретают принципы сознательности и активности, наглядности, систематичности и последовательности, оптимального сочетания коллективного и индивидуального обучения, дифференцированного подхода, коммуникативной основы обучения.

Учитель, учитывая эти принципы, направляет свою деятельность на достижение следующих целей:

- обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;
- адаптация обучения к особенностям различных групп учащихся;
- сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности учеников, его потенциальных возможностей;
- содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся;
- формирование общеучебных умений и навыков старшеклассников при опоре на зону ближайшего развития каждого ученика;
- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;
- формирование личностной самоорганизации и саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии.

Основная задача учителя - превратить выдвигаемую цель в актуально значимую для школьников, то есть в реальную основу их деятельности, а также создать у подростков педагогическую связку «потребность-цель» [3, с. 80].

Следующим шагом в работе учителя будет изучение индивидуальных особенностей старшеклассников на всех ступенях формирования лексики. Знание таких особенностей как уровень мотивации, познавательные интересы, тип мышления, память, восприятие информации, обученность, обучаемость, возрастные характеристики позволят сделать процесс обучения более эффективным в условиях образовательного пространства. Учителю следует строить свою работу не только на основе целей и содержания учебного процесса, но и учитывать особенности мыслительных процессов учащихся, их личностные характеристики. Результаты диагностики индивидуальных особенностей подростков помогут спланировать учебную деятельность педагога.

Изучив результаты диагностики и пробелы в усвоении иноязычных лексических понятий у старшеклассников, педагог делит учащихся на группы, объединенные по схожим индивидуальным особенностям: уровень

обученности и обучаемости, вид памяти (произвольная, логическая и опосредованная), мышление (теоретическое понятийное, теоретическое образное, наглядно-образное и наглядно-действенное), восприятие (визуальное, аудиальное, кинестетическое).

В дальнейшем, с учетом выявленных учебных характеристик каждой группы, учителем планируются формы, методы, приемы работы, определяются средства обучения. Педагог составляет и продумывает учебные задания, ориентированные не только на формирование учебных навыков по усвоению лексических понятий, но и определяет формы и методы индивидуального подхода к тем учащимся, у которых возможно появятся трудности в усвоении лексики.

На следующем этапе учитель организует процесс формирования лексического понятия. Формирование лексических понятий может осуществляться различными способами [4,с.208]. Последовательность чередования этапов должны определяться в зависимости от содержания формируемого понятия, уровня общего развития учащихся, их предшествующего опыта и объема знаний, то есть важен учет уровня обученности и обучаемости.

Действия учителя при формировании лексических понятий:

- учитель проводит содержательный анализ системы понятий и выделяет место изучаемого понятия и его взаимосвязи с другими понятиями (анализ новой лексики с целью определения трудностей, т.е. формы, значения, употребления; определяется дозировка новых слов и форма организации ознакомления с ними);

- учитель вводит определение понятия, набор примеров и контрпримеров (определяются способы семантизации лексики и пути ее предъявления - индуктивный или дедуктивный; подбирается иллюстративный материал; определяются типы и виды упражнений, их последовательность);

- учитель включает учеников в самостоятельный подбор примеров, подходящих для данного понятия. Критериями выбора примеров служат уже выделенные ключевые и сопутствующие признаки;

- на основе достигнутого понимания данного понятия, учитель предлагает школьникам применить их в новых ситуациях.

После завершения работы над лексическим понятием, педагог сравнивает свои результаты и результаты ученика с исходными задачами.

Контроль и самоконтроль следует проводить на всех этапах обучения. На последнем этапе необходимо оценить результаты работы старшеклассников с целью своевременной поддержки учащимся, столкнувшимся с трудностями усвоения, а также планирования и корректирования своей деятельности.

Грамотная постановка задач и организация деятельности по формированию иноязычных лексических понятий с учетом индивидуальных особенностей, дифференцированное применение объема, содержания и способов подачи материала сможет сделать процесс обучения лексике наиболее эффективным на старшей ступени обучения и стать залогом успешности всего образовательного процесса.

Литература

1. Дубровина И. В., Акимова М.К. Рабочая книга школьного психолога. М.: Международная педагогическая академия, 1995. С. 172-174.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе. М.: Логос, 2001. С. 179-182.
3. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. М.: Знание, 1980. С. 80-90.
4. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник Н.И. Ляховицкий., М.В Миролубов А.А.- М.: Высшая школа, 1982. С. 208-209.

Астахова А.В.

*Аспирантка кафедры образования и педагогических наук
Академии психологии и педагогики
ФГАОУ ВО Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия*

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА- ДОНУ)

1. Социальные качества человека, это те качества, которые напрямую связаны с жизнью человека в обществе, при этом эти качества способствуют достижению общественно значимых целей. Единой классификации социальных качеств не существует, но, мы попытались разобраться в данном вопросе с позиции компетентностного подхода.

По мнению А.В. Хуторского, в социальную компетенцию учащихся входят владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально трудовой сфере, в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении[5, с.11].

Структура личности и структура ее деятельности определяет основные контуры содержания образования, в то же время «содержание образования – это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности» (В.С. Леденев) [1, с.12].

Исходя из вышесказанного следует, что основная задача системы образования состоит в соединении индивидуальных (личностных) смыслов и ценностей с коллективными (общественными) при условии создания воспитательного пространства, допускающего возможность творческого освоения и преобразования его подрастающим человеком.

2. Опора на активную (субъектную) позицию самого ребенка подчеркивается в проекте «Стратегии развития воспитания в российской Федерации» (2015 – 2025) В соответствии с Указом Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» одним из принципов государственной политики является максимальная реализация потенциала каждого ребенка. Государство стремится к созданию развивающего пространства для детей и подростков.

Новая эпоха, привнесла в содержание социальных качеств подрастающего поколения новые требования к растущей личности. Это проявляется в их социальных проектах, росте самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу, восприимчивости к новому. Однако противопоставление индивидуальных ценностей коллективными приводит к упрощенному становлению социальных качеств личности, ориентированных на социальную ответственность, моральные и гражданские обязательства перед обществом и государством [4, с.45].

3. Основываясь на ключевых социальных компетенциях И.А. Зимней и на разработанной модели А.В. Мазуренко трансформации компетенций в качества личности, а затем - в компетентность, мы представили совокупность социальных компетенций в виде общественно-значимых социальных качеств, адаптировав их перечень к возрастным особенностям обучающихся общеобразовательных учреждений [2, с.15].

Процесс развития и становления социальных качеств личности мы исследовали на базе общеобразовательных организаций Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, где проводится опытно-экспериментальная программа социального воспитания «Магистраль детства».

В каждой школе нами были выделены три группы респондентов: обучающиеся 7 классов и выпускные классы - 8-9,10-11 классы.

Общее количество респондентов составило 503 человека (7-11 классы).

В качестве методики использовался опросный метод на основе самоанализа социальных качеств.

Коэффициенту полноты сформированности социальных качеств у обучающихся соответствовал один из следующих, уровней:

$K \leq 2,5$ - низкий уровень;

1. $< K \leq 3,5$ - средний уровень;

1. $< K \leq 4,5$ - высокий уровень;

$K > 4,5$ - эталонный (идеальный) уровень.

Социальные качества были поделены на 9 блоков: ценностно-смысловая ориентация в мире, гражданственность, саморазвитие, самосовершенствование, саморегулирование, социальное взаимодействие, общение, познавательная деятельность, деятельность, владение информационными технологиями, здоровьесбережение.

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следующим выводам. Уровень развития социально-значимых качеств у семиклассников выше старших классов или же, что более вероятней, причина в недостаточном осмыслении предлагаем опросных характеристик и непонимании их смыслового значения.

Самые высокие показатели сформированности социальных качеств выявлены в компетенциях социального взаимодействия (3,95), общения (4,13), познавательной деятельности (4,009), а самые низкие результаты по уровню сформированности компетенций гражданственности (3,79) и саморазвития, самосовершенствования, саморегулирования (3,68).

У обучающихся высокие показатели в отношении таких качеств как уважительное отношение к религии (4,47), вежливость (4,35), общительность (4), умение вести диалог(4,44). Нами данные качества расценены как особая направленность обучающихся на взаимодействие с социумом и их открытость к общению с людьми и внешним миром.

Что же касается таких качеств как чувство гражданского долга (2,65), и, в особенности, знание законов РФ (2,20), то у большинства респондентов мы можем наблюдать низкие показатели по данным параметрам. Мы можем предположить, что данные особенности могут быть связаны с недостаточным развитием гражданского сознания личности респондентов.

4. Необходимым основанием становления духовно-нравственной доминанты личностно-ориентированного развития в воспитывающей среде школы является вариативное содержание воспитания при инварианте ценностей трех уровней (универсальных общечеловеческих, базовых, национальных, личностных, определяющих социальные стороны жизни человека).

Основа развития социальной компетентности учащихся заключается в том, чтобы рассматривать личность не в отрыве от ее деятельности, а непосредственно в контексте деятельности. Реализация этого принципа невозможна в рамках только образовательной организации – система образования призвана интегрировать усилия социальных институтов и общественности [3,с.29].

Таким образом, для развития социальных качеств личности обучающихся в рамках перспективы дальнейших исследований и реализации программы социального воспитания в условиях модернизации образования необходимо развитие у обучающихся гражданской идентичности, создание возможностей для обретения обучающимися дополнительных знаний об истории, культуре, традициях страны и родного края; реализация вариативных уровней содержания воспитания; развитие системы социального партнерства.

Литература

1. Леденев, В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы/В.С. Леденев. 2-е изд., перераб.-М.: Высш.шк, 1991.-224 с.
2. Мазуренко, А.В. Педагогические условия становления и развития социальных качеств студенческой молодежи в культурно-образовательной среде вуза:автореф. дис. ... канд.пед.наук /А.В. Мазуренко.- Ростов н/Д,2006.- 24 с.
3. Рахматулин, Р.Я. Формирование социальной компетентности учащихся в условиях обновляющейся информационно-образовательной среды/ Р.Я. Рахматулин: аналитический доклад.-М.:ИСП РАО, 2010.-36с.
4. Сорочинская, Е.Н. Концептуальное обоснование новых подходов к развитию системы социального воспитания в образовательном регионе / Е.Н. Сорочинская // Известия ЮФУ. Педагогические науки. 2013, № 10, С. 41-52
5. Хуторской, А.В. Соотношение деятельности и содержания образования // Школьные технологии.-2007.-№3.-С.10-17

Баташева С.Н.
преподаватель кафедры музыки
Каршинский Государственный Университет,
г.Карши, Узбекистан

АККОМПАНИРОВАНИЕ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В статье изложена мысль о значении аккомпанирования на детских музыкальных инструментах в начальных классах, формирующих наследие национальной музыки в воспитании подрастающего поколения.

Лирические мелодии, исполненные как на национальных музыкальных инструментах: нае, дутаре, таре, рубабе, чанге, кобузе, гиджаке¹, так и мировых: скрипке, саксофоне, пианино, органе оказывают сильное успокаивающее воздействие на нервы, вызывают умиротворение. Условно называя данные музыкальные инструменты в качестве примеров, мы можем столкнуться с тем, что один и тот же инструмент в зависимости от исполненной мелодии может способствовать как успокоению нервов, так и, напротив, будет вызывать нервозность. Наш национальный бубен в отличие от барабанов стран Запада, не оказывает воздействия на мускулы, а напротив, эффективно улучшает эмоциональное состояние, нервную систему. Успокоение и умиротворенность нервов зависят не только от музыкального инструмента, но и от вида исполняемой музыки, мастерства музыканта, в какой мере соответствует содержание музыкальной мелодии эмоциональному состоянию личности. Выявлено, что музыкой, умиротворенно воздействующей на нервы, является мелодия, исполняющаяся на одном темпе, невысокая и нешумная (не кричащая). Психологи пропагандируют специальные музыкальные мелодии, успокаивающие нервы, настраивающие на хорошее настроение, душевное успокоение, выведение из стресса.

Незаменима роль музыкальной деятельности в воспитании музыкальной культуры учащейся молодежи. Можно достичь музыкальных способностей детей посредством плодотворного использования их музыкальной деятельности.

Известно, что на занятиях музыкальной культуры предусмотрена реализация множества разновидностей музыкальной деятельности. На музыкальных занятиях в начальных классах используется четыре вида деятельности:

1) прослушивание музыки; 2) музыкальная грамотность; 3) пение в коллективе или хоровое пение; 4) музыкальное творчество.

¹ Най – муз.инструмент типа свирели;
Дутар – двухструнный щипковый музыкальный инструмент;
Тар – струнно-ударный музыкальный инструмент;
Рубаб – щипковый струнный инструмент;
Чанг – музыкальный инструмент наподобие цимбал;
Кобуз – род музыкального струнного инструмента;
Гиджак – народный, музыкальный инструмент, похожий на скрипку.

В каждой деятельности мы стремимся развивать музыкальные способности детей посредством их аккомпанирования на музыкальных инструментах.

Например, прослушивание музыки «Андижанской польки» - узбекской народной мелодии – сопровождается аккомпанированием бубенной погремушкой.

Пение гаммы До-мажор в музыкальной грамотности – аккомпанированием на музыкальных инструментах.

Хоровое пение узбекской народной песни «Яллама-ёрим»² сопровождается под аккомпанемент музыкальных инструментов.

В музыкальном творчестве проводится отдельная работа с учащимися, имеющими навыки присоединяться к любой песне, мелодии.

Аккомпанирование учащимися начальных классов на музыкальных инструментах необходимо реализовать в неразрывной связи их ознакомления с национальными музыкальными инструментами и осознанием ими различных оттенков звуков.

В этом случае развивается квалификация музыкального ритмического аккомпанирования к учительскому исполнению и музыке, звучащей по ДВД с помощью использования таких ударных музыкальных инструментов, как бубенчики, кастаньеты, ложки, малые сафойилы³.

Внедрение деятельности аккомпанирования на занятиях музыкальной культуры в начальных классах предусматривает решение следующих педагогических задач.

Хлопанье в ладоши и игра на музыкальных инструментах, как и музыкальные действия полезны для развития музыкальных учебных способностей и исполнительской квалификации учащихся.

Эта деятельность, как было выше отмечено, знакомство с национальными музыкальными инструментами в начальных классах учит прочувствованию классических мелодий и их влиянию на человеческий организм, осознанию ими оттенков звуков. В связи с этим на занятиях музыкальной культуры наряду с другими видами деятельности требуется уделение серьезного внимания на игры в детских музыкальных инструментах.

Важным требованием занятий музыкального образования является логическое объединение музыкальной деятельности, составляющее по содержанию единую целостность.

Литература

1. Мустафоев Б.И. Мусика ўқитиш методикаси. – Бухоро, 2007 й. 148 б
2. Кодиров Д. Анъанавий халқ кўшиқчилиги. – ТДПУ.: 2007 й. 145 б

² Яллама-ёрим – перен. проводить время в радости, веселье.

³ Сафойил – погремушка [каландаров]

Наумова Е.А

*д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России», г. Саратов*

Семенова О.Н.

*аспирант кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России», г. Саратов*

Шварц Ю.Г.

*д.м.н., профессор ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России», г. Саратов*

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СРЕДИ ИНТЕРНОВ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ И СРЕДИ ВРАЧЕЙ

Мотивация людей исходит из ряда базовых потребностей, свойственных человеку как биологическому виду, практически неизменных и генетических, или инстинктивных, по происхождению. Согласно пирамиде Маслоу, основные жизненные потребности человека можно условно разделить на 5 групп [1]. Первая группа – физиологические потребности (прием воды, пищи, сон, здоровье человека), которые ставятся на первую ступень данной пирамиды, т.к. без удовлетворения этих потребностей жизнедеятельность человека затруднительна, а в ряде случаев в принципе невозможна. Вторая группа (ступень) – это безопасность жизнедеятельности. Далее (третья ступень) следует потребность человека в социальных связях (любви, принадлежности к определенной социальной группе). Четвертая ступень – это потребность индивида в признании, уважении, престиже, т.е. в определенном социальном статусе. И, наконец, на самой вершине стоит потребность человека в раскрытии своего потенциала, в развитии, т.е. в самореализации.

Целью данного исследования было изучить значение различных потребностей и их иерархию среди обучающихся интернов, ординаторов и аспирантов СГМУ а также среди работающих врачей согласно определению потребностей в пирамиде Маслоу.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе отделений терапии, кардиологии и гастроэнтерологии Клинической больницы медицинского университета в 2013 году. Проводилось тестирование интернов, ординаторов и аспирантов по специальностям «Терапия» и «Кардиология», обучающихся на кафедре факультетской терапии лечебного факультета СГМУ и врачей указанных отделений, давших информированное согласие на участие в данном исследовании. Применялась on-line-модификация [3] классического теста "Потребности" (тест парных сравнений) Скворцова Василия Васильевича [2]. Тест-опросник состоял из 15 вопросов, которые были посвящены различным факторам, определяющим основные потребности человека. Формат on-line тестирования был выбран неслучайно. При таком варианте тестирования исследователи не видят варианты ответов испытуемых на конкретный вопрос, а видят только сумму баллов, соответствующую каждому из 5 уровней потребностей. Испытуемые были об этом предупреждены. Предполагалось, что это повысит честность ответов на поставленные вопросы, т.к. ряд их был

посвящен очень личным факторам и параметрам человеческой жизни. Далее оценивалось с одной стороны место каждой из потребностей в личном “рейтинге”, участника, а с другой, по каждой из потребностей определялась медиана для всей группы, и проводилось условное деление по каждой из потребностей всех участников на 2 группы: с существенным значением данного фактора в жизни, и с его менее значимой позицией. Взаимосвязь между изучаемыми потребностями и статусом участника (врач/учащийся) исследовалась при помощи однофакторного анализа.

Результаты

Демографические характеристики испытуемых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Демографические показатели участвующих в исследовании

Показатель	Учащиеся (n=24)	Врачи (n=42)	p-level
Пол: Женщины	22(91,7%)	32(76,2%)	p=0,11686
Мужчины	2(8,3%)	10(23,8%)	
Возраст: 20-29 лет	24(100%)	8(19,1%)	p=0,00000
30-39 лет	0	24(57,1%)	
40-49 лет	0	4(9,5%)	
50-59 лет	0	6(14,3%)	

Учащиеся закономерно были моложе, чем принявшие участие в тестировании врачи.

Распределение участников в зависимости от того, на каком месте по результатам тестирования оказалась каждая из потребностей описано в таблице 2.

Таблица 2. Распределение потребностей (по Маслоу) среди участников исследования

Потребности	Иерархия	Учащиеся (n=24)	Врачи (n=42)	p-level
Потребности в самоактуализации и самореализации	1	2(8,3%)	12(28,6%)	p=0,05142
	2	6(25%)	14(33,3%)	
	3	10(41,7%)	6(14,3%)	
	4	6 (25%)	8(19,1%)	
	5	0	2(4,8%)	
Потребности в социальном статусе	1	2(8,3%)	16(38,1%)	p=0,00024
	2	6(25%)	18(42,9%)	
	3	8(33,3%)	9(19,1%)	
	4	4(16,7%)	0	
	5	4(16,7%)	0	
Потребности в реализации социальных связей	1	4(16,7%)	0	p=0,03514
	2	10(41,7%)	14(33,3%)	
	3	6(25%)	12(28,6%)	
	4	2(8,3%)	12(28,6%)	

	5	2(8,3%)	4(9,5%)	
Потребности в безопасности, комфорте	1	2(8,3%)	2(4,8%)	p=0,2641
	2	4(16,8%)	2(4,8%)	
	3	6(25%)	8(19,1%)	
	4	10(41,7%)	16(38,1%)	
	5	2(8,3%)	14(33,3%)	
Физиологические потребности	1	16(66,7%)	18(42,9%)	p=0,05142
	2	4(16,7%)	2(4,8%)	
	3	4(16,7%)	20(47,6%)	
	4	0	2(4,8%)	
	5	0	0	

Как видно из указанной таблицы, для врачей самореализация, социальный статус и социальные связи значат больше, чем для обучающихся: у врачей достоверно чаще указанные потребности оказывались на первом-втором месте в личном “рейтинге”. Безопасность же наоборот, чаще оказывалась для врачей на последних местах.

При анализе общего числа баллов, набранных по каждой из потребностей (таблица 3) оказалось, что учащиеся достоверно чаще набирали высокие баллы в таких категориях как безопасность, и наличие социальных связей.

Таблица 3. Анализ общего числа баллов, набранных по каждой из потребностей

Потребности		Учащиеся (n=24)	Врачи (n=42)	p-level
Потребность в самоактуализации и самореализации	низкая	14(58,3%)	18(42,9%)	p=0,22621
	высокая	10(41,7%)	24(57,1%)	
Потребность в социальном статусе	низкая	12(50%)	14(33,3%)	p=0,18253
	высокая	12(50%)	28(66,8%)	
Потребность в реализации социальных связей	низкая	4(16,7%)	26(61,9%)	p=0,00038
	высокая	20(83,3%)	16(38,1%)	
Потребность в безопасности, комфорте	низкая	4(16,7%)	24(57,1%)	p=0,00137
	высокая	20(83,3%)	18(42,9%)	
Физиологические потребности	низкая	10(41,7%)	20(47,6%)	p=0,64037
	высокая	14(58,3%)	22(52,4%)	

Выводы:

Для врачей самореализация и социальный статус значат больше, чем для студентов. Учащиеся достоверно чаще набирали высокие баллы в категории безопасность, и наличие социальных связей. Социальные связи (т.е. общение) в целом важны для всех опрошенных.

С одной стороны полученные результаты могут быть связаны, что категория учащихся участников более молода и еще продолжает развитие согласно динамике ступеней потребности, а с другой стороны может говорить про ориентированность и направленность изучаемых групп, на более приземленную и материальную заинтересованность учащихся, нежели высокую потребность в самореализации более взрослых врачей.

Литература:

1. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. Перевод А.М.Татлыбаевой. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y.: Harper & Row, 1970; СПб.: Евразия, 1999.
2. "Способы разрешения конфликтов". Методическая разработка. М.: АНХ при Совете Министров СССР, 1986. - 46с.
3. psi-test.ru: Лаборатория психотехники. Психологические тесты онлайн. Пирамида потребностей Маслоу и «тест Маслоу» [Электронный ресурс]. - URL: <http://psi-test.ru/person/maslow.html>

Невзоров Р.В.

*Украина, Харьковский университет воздушных сил
имени Ивана Кожедуба*

ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ-ЛЕТЧИКОВ В США

Одной из важнейших задач повышения уровня подготовки курсантов-летчиков в Украине является исследование международного опыта. В настоящее время наиболее качественной является подготовка военных летчиков в США. Подготовка курсантов-летчиков в США считается одним из ключевых факторов в достижении военной цели. Растущая озабоченность возрастающим уровнем расходов на обучение обусловила применение новых технологий в подготовке курсантов-летчиков в США, таких как авиационные симуляторы и компьютерные военные игры. С развитием компьютерных и коммуникационных технологий эти инструменты стали наиболее эффективными в подготовке курсантов-летчиков в США, а также имеют значительно меньшие эксплуатационные расходы.

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение опыта США в подготовке курсантов-летчиков.

Программа подготовки курсантов-летчиков в США (UPT – Undergraduate Pilot Training) существовала с конца 1850-х гг. и признавалась многими авиационными специалистами одной из лучших в мире.

Курсанты-летчики в соответствии с программой проходили в учебно-тренировочных авиакрыльях в одном потоке в течение 21 недель сначала основную летную подготовку на дозвуковом реактивном учебно-тренировочном самолете T-37 Tweet, а затем за 32 недели повышенную летную подготовку на сверхзвуковом реактивном УТС T-38 Talon⁴ (рис. 1).

⁴ Thomas R., Carretta T.R. US air force pilot selection and training methods. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 2000, 71(9), 950 – 956.

Undergraduate Pilot Training

Specialized Undergraduate Pilot Training

Рис. 1. UPT и SUPT

Источник: Thomas R., Carretta T.R. US air force pilot selection and training methods. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 2000, 71(9), 950 – 956.

Общая продолжительность обучения составляла 49 недель, а налет выпускников более 190 часов.

Эта система подготовки курсантов-летчиков существовала более 30 лет, но к концу 1980-х гг. стала испытывать значительные трудности в удовлетворении специфических требований основных авиационных командований – стратегического и тактического. Вызывало озабоченность и увеличение отсева курсантов в течение 1980-х гг. с 15 до 30%. Так, например, в 1987 г. отчисление слушателей в процессе летной подготовки составило 36,9 %, вместо ожидаемого 21,7 %⁵. Это заставило искать причину в системе подготовки курсантов-летчиков.

Основным направлением совершенствования системы подготовки курсантов-летчиков ВВС США в начале 1990-х гг. стал переход от однопоточной программы UPT к специализированной программе подготовки летного состава SUPT (Specialized UPT).

В программе SUPT сохранена однопоточная основная летная подготовка курсантов-летчиков на реактивном УТС Т-37 Tweet, которая увеличена с 23 до

⁵ Моисеев С. Подготовка летного состава зарубежных ВВС. *Авиация и Космонавтика* №9/2008.

– М.: Техинформ, 2008. – 48 с.

26 недель, по сравнению с УРТ, и состоит из 3 недель наземной подготовки и 23 недель летной подготовки.

На протяжении этого периода времени с курсантами-летчиками проводится 254 часа теоретических занятий, 27 часов тренировок на тренажере и выполняется основная летная подготовка с налетом 89 часов.

ВВС США определяют летную подготовку важнейшей частью учебного процесса, как предоставление инструкторам возможности оценить курсантов в более реалистичной ситуации.

С этой целью был модернизирован реактивный УТС Т-1А Jayhawk. Модификация самолета сочетает в себе лучшие аспекты моделирования учебно-тренировочного самолета (рис. 2).

Рис. 2. УТС Т-1А Jayhawk

Основные характеристики УТС Т-1А «Jayhawk» приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики УТС T-1A Jayhawk

Производитель	Raytheon Corp. (Beech)
Завод	Two Pratt and Whitney JT15D-5B
Силовая установка	2,900 фунтов каждый двигатель
Длина	5 дюймов (14.75 м.)
Высота	11 дюймов (4.24 meters)
Размах крыльев	6 дюймов (13.25 meters)
Максимальная скорость	538 миль в час
Потолок	12,500 м.
Максимальный взлетный вес	16,100 фунтов (7,303 кг.)
Дальность	2,900 нм.
Экипаж	3
Инвентарь	Действующая сила, 178; ANG, 0; Reserve, 0

Источник: US Air Force. Fact Sheet: T-1A Jayhawk, September 14, 2005.

Необходимо отметить, что характерными особенностями подготовки курсантов-летчиков в США являются: тщательный профессиональный отбор молодых офицеров по конкурсу, почти обязательное высшее образование, технические знания, безупречное здоровье, предельная загруженность курсанта на протяжении рабочего дня, комплексность каждого полета и самостоятельность его планирования, дружеские взаимоотношения между инструктором и курсантом, обязательное выполнение плана подготовки, активное использование тренажеров, возрастающее применение персональных компьютеров для теоретических и практических занятий⁶.

Следует отметить, что по данным американских специалистов, финансовые затраты на подготовку боевого летчика первого класса составляют около 5 млн. долл. США⁷. А если учесть тот факт, что с одним курсантом работает около сотни специалистов различных специальностей, то цена подготовки будет, конечно, выше. В этой ситуации серьезным помощником для командования, командиров и в целом для вооруженных сил являются авиатренажеры.

Опыт США в использовании авиатренажеров доказал высокую эффективность и качество подготовки курсантов в США, 3:00 тренажерной подготовки равны 1 часу реальных полетов. Основные задачи курсанта в процессе работы на тренажере следующие: отработка автоматизма действий с арматурами кабины; выбор правильного поведения в критических ситуациях; решение навигационных задач в режиме реального времени; тренировка будущего полета в условиях, максимально приближенных к реальным. Подготовка на авиатренажерах имеет несколько преимуществ по сравнению с подготовкой на реальном боевом самолете: полная безопасность для здоровья и

⁶ Дрожжин А., Кокорев А. Подготовка летного состава в ВВС США / А. Дрожжин, А. Кокорев // Авиация и космонавтика. – 1997. – № 9. – С. 32–35.

⁷ Jaiswal N.K. Military operations research: Quantitative decision making. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, 2012.

жизни курсантов; высокая эффективность подготовки благодаря возможности реальной имитации любой опасной ситуации (отказ двигателя, шасси, пожар и т.п.).

Все существующие авиационные тренажеры можно подразделить на два основных класса:

- программные симуляторы;
- тренажерные комплексы.

В США в подготовке курсантов-летчиков широко применяются системы симуляции полетов на летательных аппаратах военного назначения. 14 апреля 1929 г. в США Edwin A. Link подал первую заявку на получение патента для авиационного тренажера. Dick Banner и Al Kuhl создали первый аналоговый авиационный симулятор в 1955 г. в NASA США⁸.

В настоящее время нет строгой классификации авиационных симуляторов, однако принято различать две их группы: аркадные и реалистичные.

Аркадные симуляторы являются компьютерными играми с упрощенной физикой модели полета и не представляют особого интереса с точки зрения их дидактических возможностей.

Реалистичные авиационные симуляторы боевых самолетов включают полетную модель и визуальные модели летательных аппаратов и кабин.

Развитие современных компьютерных технологий позволяет на таких симуляторах успешно решать до 90% задач техники пилотирования, навигации и боевого применения авиации⁹. Кроме того, во время тренировки становится возможным обеспечить высокий уровень идентичности имитации модели движения летательного аппарата как на земле, так и в воздухе. В ходе имитации могут быть созданы реалистичные визуальные эффекты, которые используются в реальных полетах в любое время года, в разных погодных условиях, на фоне реальных районов местности, созданных на основе электронных карт. Использование симуляторов позволяет также повысить безопасность полетов за счет отработки действий экипажа летательных аппаратов в полете в особых условиях, в том числе и при вынужденном покидании самолета, и при критических режимах полета. Использование симуляторов позволяет определить количество контрольных полетов при отработке упражнений летной подготовки, что в свою очередь приводит к уменьшению стоимости всего цикла подготовки курсантов-летчиков.

Симуляторы боевых самолетов разрабатывают специализированные компании Electronic Arts, Digital Image Design, MicroProse, 1C:Maddox Games, корпорация Microsoft. Это коммерческие программные продукты, ориентированные в основном на игровой компонент симуляции боевых действий.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы: тренажерная подготовка является одним из основных этапов обучения

⁸ Gramson P. Realistic opportunities-military simulation and virtual reality, Jane's Defence, USA, 1997, pp. 73-77.

⁹ Dunnigan J.F. The complete wargaming handbook: How to play, design and find them. William Morrow & Company Inc., New York, 2007.

курсантов-летчиков в США. В общем случае тренажер самолета представляет собой специализированный комплекс технических средств, моделирующих процесс пилотирования в наземных условиях с высокой степенью подобия. Применение системы симуляции полетов на летательных аппаратах военного назначения позволяет решить следующие задачи: ознакомить с действиями органов управления летательного аппарата и его систем; отработать навыки оценки обстановки и принятия решения в особых случаях полета; отработать навыки действий в особых случаях в полете; отработать навыки действий органами управления по элементам полетных заданий и др. Эффективность подготовки курсантов-летчиков на авиационных симуляторах определяется следующими положениями: на симуляторе проще, чем в полете, отрабатывать многие операции, многократно их повторяя; на симуляторе безопасно отрабатывать действия летного состава при моделировании аварийных ситуаций, которые невозможно или опасно создавать в реальном полете; эксплуатация симулятора намного экономичнее, чем эксплуатация самолета. Подготовка на авиационных симуляторах дает широкие возможности в исследовании новых прогрессивных методов и приемов обучения, позволяет производить анализ допущенных ошибок в технике пилотирования и эксплуатации систем боевого самолета.

Список литературы:

1. Дрожжин А., Кокорев А. Подготовка летного состава в ВВС США / А. Дрожжин, А. Кокорев // *Авиация и космонавтика*. – 1997. – № 9. – С. 32–35.
2. Моисеев С. Подготовка летного состава зарубежных ВВС. *Авиация и Космонавтика* №9/2008. – М.: Техинформ, 2008. – 48 с.
3. Dunnigan J.F. *The complete wargaming handbook: How to play, design and find them*. William Morrow & Company Inc., New York, 2007.
4. Gramson P. *Realistic opportunities-military simulation and virtual reality*, Jane's Defence, USA, 1997, pp. 73-77.
5. Jaiswal N.K. *Military operations research: Quantitative decision making*. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, 2012.
6. Thomas R., Carretta T.R. *US air force pilot selection and training methods*. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 2000, 71(9), 950 – 956.
7. US Air Force. *Fact Sheet: T-1A Jayhawk*, September 14, 2005.

Воронцова Ю.А.

аспирантка кафедры педагогики

Дальневосточный государственный гуманитарный университет

г. Хабаровск, РФ

ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» В ТРАКТОВКЕ П.Ф. КАПТЕРЕВА.

Понятийно-терминологический аппарат педагогики характеризуется неупорядоченностью, многозначностью терминов, в том числе базовых, что создает существенные трудности как для науки, так и для практики. Одно из таких базовых понятий, претендующих на обозначение предмета

педагогической науки – педагогический процесс. В современной педагогической литературе предлагаются самые разные его определения. В тезисах представлена попытка проанализировать это понятие в трактовке его автора – П.Ф. Каптерева.

В работах П.Ф. Каптерева можно выделить два аспекта понимания «педагогического процесса»: он рассматривается, во-первых, как процесс, разворачивающийся в личности воспитанника (внутренняя сторона) и, во-вторых, как направляемый и организуемый извне процесс становления человека (внешняя сторона).

Педагогический процесс с внутренней стороны заключается в саморазвитии и усовершенствовании, происходящем в человеке за счет его человеческой природы, его внутренних творческих сил, потребности в развитии и росте. И в этом процессе развиваются все качества человека, как положительные, так и отрицательные.

Ученый называет несколько признаков педагогического процесса с внутренней стороны:

- он заключается в свободном саморазвитии;
- осуществляется за счет собственных сил организма;
- причины этого процесса заложены в природе человека;
- в процессе саморазвития проявляются все его свойства.

Педагогический процесс с внешней стороны, так же, как и с внутренней, помимо саморазвития включает в себе такую существенную черту как усовершенствование. Однако если с внутренней стороны усовершенствование является своеобразным проявлением, следствием саморазвития (организм развиваясь становится лучше, сильнее) то с внешней – предполагает целенаправленное улучшение несовершенной природы человека, искоренение недостатков и насаждение ценных качеств согласно социальному идеалу.

Согласно П.Ф. Каптереву, усовершенствование в педагогическом процессе с внешней стороны имеет три направления:

- устранение препятствий на пути естественного развития;
- прямое содействие правильному развитию положительных свойств;
- искоренение недостатков и насаждение ценных свойств.

Усовершенствование, улучшение качеств и свойств человека должно опираться на идеал, который, как пишет П.Ф. Каптерев, должен «быть взят вне саморазвивающейся личности и внесен в нее» [1, с. 180].

Несмотря на существенную разницу между саморазвитием и усовершенствованием в педагогическом процессе, присутствующими как с внешней, так и с внутренней его стороны, они, по мнению ученого, не противоречат, а дополняют друг друга «вместе взятые они составляют одно органическое и гармоническое целое» [1, с. 179].

Сущностные черты изнутри разворачивающегося и организуемого извне процесса обуславливают требование *природосообразности* и *идеалосообразности* педагогического процесса, который должен отвечать природе человека, его естественным склонностям, особенностям возрастного периода и соответствовать выработанному в обществе идеалу.

Характеризуя педагогический процесс, наряду с прочим ученый выделяет и требования к его организации. Так, П.Ф. Каптерев называет такие требования, как *систематичность* [1, с. 169], *всесторонность* [1, с. 170], *связность (объединенность)* [1, с. 177] и *автономность*.

В трактовке ученого можно выделить автономность (свободу) «в положительном» и «отрицательном» смыслах. Свобода в положительном смысле проявляется в выборе отдельных составляющих педагогического процесса, соответствующих его природе, например, в выборе отдельных предметов, отвечающих потребностям и интересам учащихся. Свобода в отрицательном смысле – «свобода от», - предполагает недопущение инородных, чуждых природе педагогического процесса элементов – независимость его от политических, религиозных и иных влияний.

Отметим, что в проанализированных нами работах в качестве самостоятельного требования к организации педагогического процесса мы не встретили «*культуросообразность*». Однако автор неоднократно подчеркивает, что воспитание – есть деятельность культурная, а в педагогическом процессе с внешней его стороны происходит передача культуры от поколения к поколению.

Сущность педагогического процесса и с внешней и с внутренней стороны одна и та же – она заключается в саморазвитии и усовершенствовании человека. А «воспитываемая личность будет представлять собой совершенно однородное явление саморазвивающегося организма или без помощи со стороны, или же с помощью. Но в последнем случае это будет все же саморазвитие, а не что-либо другое, не какое-либо иное явление совершенно особенного класса» - подчеркивает ученый [1, с. 178].

Подытоживая сказанное, отметим, что П.Ф. Каптерев не просто ввел новый термин, но обозначил им сложный процесс становления человека, включающий две стороны – внутреннюю и внешнюю, и два неразрывно связанных процесса: саморазвитие и усовершенствование. И первопричина этого сложного явления, с точки зрения ученого, заключена в самом человеке, его природе, без опоры на которую какой бы то ни было педагогический процесс невозможен.

Литература:

1. Каптерев, П. Ф. Педагогический процесс / П. Ф. Каптерев // Избр. пед. соч. / под ред. А. М. Арсеньева. - М., Педагогика, 1982. – С. 163-231.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Акбердиева Д.Ф.,

К.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психологии»

Казахстанско-Российский университет

г.Астана, РК

Ан О.Д.

Магистрант

Современная Гуманитарная Академия

г.Усть-Каменогорск, РК

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И ПРОЦЕССА ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В последнее время значительно возросло внимание к проблемам брака и семьи. Для общества вопрос о знании этих социальных институтов и умении направлять их развитие имеет первостепенное значение уже потому, что от их состояния в значительной мере зависит воспроизводство населения, создание и передача духовных ценностей.

В. В. Столин при анализе эмоциональной связи в супружеских отношениях указывал, что при описании брачных отношений партнеров необходимо использовать два критерия – дихотомии: «любовь – ненависть» и «доминирование – подчинение» [1]. Такой способ описания позволяет выделить три вида любви в семье: гармоничная любовь, «жертвенная любовь» и «деспотическая любовь». Именно те отношения, которые строятся на равноправии супругов, и есть социально зрелые, так как выработать единую стратегию семейной жизни, при согласованных и равных отношениях возможно только социально зрелой личности. Решение жизненных задач создания семьи требует особого опыта жизни собственного Я и знаний, опыта устройства своего Я в психологическом пространстве [2]. Создание жизни в новой семье предъявляет повышенные требования по постановке и осуществлению целей к самой личности. Практика показывает, что очень много людей, начиная строить свою семью вместе, в то же время делают это в одиночку, так как не умеют выстраивать отношения друг с другом.

Е. С. Калмыкова, говоря о проблемах первых лет супружеской жизни, указывает на то, что «первые год – два совместной жизни – это время формирования индивидуальных стереотипов общения, согласование систем ценностей, выработка общей поведенческой линии» [1]. На этом решаются следующие задачи: формирование структуры семьи, распределение ролей, выработка семейных ценностей.

В этой связи нами были использованы следующие методики: опросник удовлетворенности браком В. В. Столина и методика А. Н. Волковой, направленная на выявление согласованности семейных ценностей и ролевых установок в супружеской паре, а также контент – анализ. Выработка внутренней основы семьи на взаимном прояснении ценностей является важной при работе с супружескими парами. «Зрелый взгляд» на партнера по брачному

союзу обеспечивает согласованность между ожидаемым и реальным поведением своего партнера, что важно для реализации целей адаптации в семье. Для исследования связи данных, полученных с помощью методик А. Н. Волковой, В. В. Столина и контент – анализа, использовался корреляционный анализ, с применением критерия Спирмена.

Взаимное прояснение ценностей и выработка внутренней основы семьи является немало важным при работе с супружескими парами. Полученные данные исследования указывают о том, что супруги, которые указывали одним из мотивов вступления в брак – желание стать взрослым, проявляют в браке высокую степень социальной активности. Они имеют серьезные профессиональные интересы, желают играть активную общественную роль, заниматься карьерой. Другими словами выход из родительской семьи для них имел профессиональную направленность: выраженность собственных профессиональных потребностей. Эта шкала рассматривается как показатель значимости для супругов вне семейных интересов. На первых этапах семейной жизни социальная активность является важным аспектом в процессе межличностного взаимодействия супругов. Но необходимо также указать и на другую сторону этого аспекта: при увеличении значимости социальной активности для одного из супругов, возможна дестабилизация отношений супругов и неудовлетворенность браком, т. к. вне семейные интересы начинают превалировать над семейными ценностями. Это подтверждается отрицательной корреляцией по показателям «социальная активность» и «идентификация с брачным партнером». Супруги, которые ставят интересы семьи ниже, чем свои собственные, не рассматривают своего брачного партнера как часть одной общности. В таких парах отсутствует единая ценностная ориентация семьи, и степень удовлетворенности браком низкая.

При статистической обработке, по критерию Спирмена, была установлена еще одна взаимосвязь: супруги, указавшие одним из мотивов вступления в брак, желание создать семью, строят семейные отношения на основе доверия и стабильности. Свой брак, они рассматривают как среду, в которой оба супруга поддерживают эмоционально – устойчивую атмосферу, способствовавшей, психологической разрядке. Таким образом, если мотив вступления в брак был сознательным и психологически зрелым, то супруги прикладывают все усилия, чтобы создать, а затем и сохранить комфорт в молодой семье. Молодожены, выделяя значимость для совместной жизни эмоциональной и моральной поддержки, ожидают тех же установок, что и их брачный партнер.

При анализе исследования была проведена и статистическая обработка с использованием Т - критерия Стьюдента.

Из 100% опрошенных супружеских пар около 55% удовлетворены своей семейной жизнью, соответственно 45% считают свой брак не очень удачным. Причем, если учесть гендерный аспект, то мужчины в процентном соотношении более удовлетворены браком - 53% , нежели женщины - 47%. При использовании корреляционного анализа с применением критерия Спирмена была установлена связь удовлетворенности браком со шкалой «идентификация с брачным партнером». Эта связь говорит о том, что при наличии общих

семейных ценностей, супруги расценивают свой брак, как некую общность, в которой двое способны удовлетворить не только свои потребности, но и потребности другого, что очень важно в процессе становления зрелых супружеских отношений. «Построение отношений в новой семье проявляется как творчество друг друга и творчество совместной общности – общего дома для двух разных, но единых душ. Познание себя и другого, проявление в другом и себе лучшего – это постоянное смысловое содержание семейной жизни» [3]. По показателям семейных ценностей большое значение супруги отводят ожиданию согласованности интересов, принципов, потребностей и способов времяпрепровождения. По результатам данного исследования было выявлено, что согласованность семейных ценностей между супругами взаимосвязана со степенью удовлетворенности и неудовлетворенностью браком. Супруги ожидают друг от друга эмоциональной взаимной и моральной поддержки, а также психологической разрядке в кризисные моменты жизни. При изучении супружеских отношений между брачными партнерами в парах, важным моментом является выявление согласованной системы ценностей между супругами, что является необходимым при семейном консультировании. Так если система ценностей супругов совпадают, то они оценивают свой брак как удачный, причем для обоих супругов. И напротив, если между супругами по ценностным ориентациям наблюдается несогласованность, то свой брак они оценивают как неудовлетворительный. Важно указать и тот аспект, что если эмоциональная значимость брака занимает не существенное место в семье, но это подходит обоим супругам, то они расценивают свой брак как успешный. Возможен и другой вариант развития супружеских отношений, когда семейные приоритеты, расходятся в противоположные стороны. Жена, претендует на выполнение мужем бытовых и родительских функций в семье, в то время как муж считает, что воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, сугубо женская роль с семье. В таком варианте семейного взаимодействия, женщина может претендовать только на роль матери и домохозяйки, что в свою очередь может не устраивать молодую женщину, стремящуюся стать специалистом своего дела. В таких парах неудовлетворенность браком очень велика. Таким образом, при изучении супружеских отношений между брачными партнерами важным моментом является выявление согласованной системы ценностей между супругами.

Проблема изучения молодых супружеских пар в связи с изменением социального института семьи и брака представляется весьма актуальной для семейного консультирования, учитывая роль семьи в развитии современного общества. Результаты многочисленных исследований говорят о том, что одним из непростых в становлении и стабилизации супружества является именно период молодой семьи. Этот период характеризуется различными процессами интеграции, адаптации и эмоциональной совместимостью супругов. Молодая семья в это период переживает первый нормативный кризис, который откладывает отпечаток на дальнейшее развитие семейного сценария. Возникновение новой, ранее не существовавшей, системы ценностей оказывает огромное значение на процесс становления молодой семьи и каждого из

супругов в отдельности. Решить поставленные семейные задачи возможно при выработке единой системы семейных отношений, в которой в качестве субъектов выступают социально зрелые личности, способные рассматривать семью как творчество друг друга.

Литература:

1. Семья в психологической консультации. Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М.: Педагогика, 1989, с. 8 – 16.
2. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2003.
3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2. М.: Класс, 2004.

Кочетков Н.В.

*к. психол н., доцент кафедры теоретических основ социальной психологии
факультета социальной психологии
Московского городского психолого-педагогического университета
г. Москва, РФ*

ПРОБЛЕМА ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОНЛАЙН-ИГР

Интернет-аддикция – одна из наиболее актуальных и разрабатываемых в настоящее время тем в русле психологического знания. Это связано с целым рядом обстоятельств. Во-первых, данная проблематика является для научного сообщества новой в силу относительно недавнего распространения Интернета среди массовых пользователей. Во-вторых, сам вопрос нехимических зависимостей является неоднозначным и спорным. В-третьих, интернет-зависимость является серьезной педагогической проблемой, которая сильно снижает эффективность образовательного процесса. Если не вдаваться в проблематизацию определения термина «зависимость», то в самой простой формулировке оно звучит как «навязчивая потребность, подвигающая человека к какой-либо деятельности», компьютерную же зависимость определяют как пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера [1]. Такие довольно пространственные дефиниции приводят к слишком широкой трактовке и интерпретации данного феномена и, соответственно, влияют на методологический и методический аппарат. Вкратце рассмотрим то, что касается заявленной проблематики.

Операционализация Интернет-зависимости происходит сейчас через три критерия: увеличение проведенного в Сети времени, изменение поведения и синдром «отмены». На основании этого построена известная психодиагностическая методика К. Янг [2], которая традиционно используется в ходе эмпирических исследований. Несмотря на популярность теста, его валидность можно поставить под сомнение. Критику можно свести к следующим моментам.

Вопросы, используемые в методике несколько «отстали» от современности, что подтверждается экспертным опросом самих геймеров,

проведенном нами в 2013-2014 годах. Скажем, вопрос «Проверяете электронную почту раньше, чем сделаете что-то другое, более необходимое?» теряет свою диагностичность по причине того, что электронная почта у молодежи активно вытесняется мессенджерами в социальных сетях, а также почтовую программу можно поставить на современный смартфон, настроив ее таким образом, что проверка почты будет происходить автоматически. Или вопрос «Мешает ли Вашей деловой активности количество времени, проводимое в Сети?» не будет работать на людях, для которых работа будет связана с нахождением в интернете, а вопросы типа «Увеличивается ли время, проводимое Вами в Сети?» давно потерял свою актуальность, т.к. нахождение в Сети стало нормой жизни. Интернет в смартфонах может быть включен круглосуточно. Соответственно, все, что касается времени, проведенного в Интернете, не является маркером зависимости. Подобные примеры можно продолжать и продолжать.

Еще один критический момент связан с тем, что выделяемые критерии могли бы быть хороши для исследования, но не совсем адекватны для практической работы педагога-психолога, т.к. проявляются не на ранних стадиях зависимости, как, например, критерии синдрома карпального канала, боли в спине или сухости в глазах. Эффективность работы психолога на стадии физического проявления Интернет-зависимости будет заметно снижена. Для того, что «ловить» ее на ранних этапах, а также для большей валидности психодиагностических методов необходимо создавать новый инструментарий, который отвечал бы следующим требованиям: был бы современным и релевантным эпохе, его заполнение не требовало бы много времени, он должен быть легко переводимым в форму онлайн-опроса, а также базировался на другом теоретическом основании, который давал бы возможность раннего предупреждения зависимости, а также имел как теоретическую, так и практическую значимость.

Основание для новой методики легко находится в русле отечественной психологической школы, а именно в деятельностном подходе А.Н. Леонтьева и концепции «значимого другого» В.А. Петровского. Дело в том, что общение людей строится на основе какой-либо совместной деятельности. Деятельность всегда должна иметь осознаваемую цель, а также мотивы. Если мы посмотрим на современную социальную ситуацию, то увидим, что обучение в школе (как, впрочем, и в вузе) имеет крайне смутные для ребенка цели, кроме, собственно, получения аттестата. Каким образом обучение в школе связано с будущей профессией? Куда получится трудоустроиться после окончания вуза? Такая жизненная неопределенность, отсутствие видимых перспектив, нестабильная экономическая обстановка приводит к тому, что учебная группа теряет свою референтность. Однако, человек – существо социальное и всегда должен иметь значимую для него группу, в которой происходит его становление как личности. Таковой может стать, например, группа сверстников в секции или кружке, однако, гораздо проще сделать это не выходя из дома, более того – даже не вставая с уютного кресла, просто играя в онлайн-игры. Отличие игровой деятельности от учебной очевидно и видно невооруженным глазом –

игра всегда имеет конкретную цель, более того, известно как ее достичь, что для этого надо сделать. При этом часто прохождение каждого этапа чем-то вознаграждается. Ну, и каждый игрок знает, что вместе с ним играют десятки тысяч человек. При этом происходит подмена реальной референтной группы виртуальной. На наш взгляд, ключевым условием для формирования зависимости будет наличие группы. В случае, когда зависимое поведение является для группы одобряемым, т.е. нормой и при этом она является для человека значимой, то шансы на проявление такого поведения многократно возрастают. Для того, чтобы группа существовала и развивалась, ей необходима совместная деятельность, которая в случае с лудоманией представлена игрой. Соответственно, еще один показатель зависимости – это деятельность, которая является более значимой, чем ведущая деятельность в рассматриваемом возрасте, как, например, учебная деятельность, интимно-личностное общение или же бытовые обязанности. Соответственно, в основу новой методики диагностики зависимости от интернета и онлайн-игр должны лечь следующие критерии (которые, в свою очередь, образуют различные шкалы): позиция «значимого другого» (в реальном мире или в виртуальной реальности), отношение к игре (которое традиционно для психологии раскладывается на составляющие – эффективная, когнитивная, поведенческая), а также блок вопросов, диагностирующих физические проявления зависимости. Инструментарий, построенный на новых основаниях, дает возможность полноценной работы не только психологов-теоретиков, но и психологов-практиков, реализуя как диагностику, так коррекцию и реабилитацию зависимости от онлайн-игр.

Литература

1. Психология развития. Словарь./Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в 6 томах./ред. А. Венгер, Л. Карпенко, А. Петровский. – М., 2005. – 176 с.
2. Янг С. К. Диагноз Интернет-зависимость // Мир Интернет. – 2000. – № 2. – С. 24- 28

Попова О.Ф.

*аспирант Московского института психоанализа,
врач-психотерапевт «Гранд Клиник»
г. Москва, РФ*

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО ОТ ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Феноменологическое исследование людей, страдающих от пищевой зависимости показывает то, что в своем жизненном опыте все они в той или иной степени испытывали и продолжают испытывать специфическую форму депривации, которую А.С. Баранников очень точно называет духовной (персональной) депривацией, как недополучение, лишение источников для своего духовного развития и бытия. Духовная депривация, в свою очередь

приводит к тому, что у человека формируется аперсональное поведение, как «нарушенная форма взаимообмена, взаимодействия с внешним Миром, проявляющая себя тем, что в него не вносится, и впоследствии этого, не реализуется духовная сущность человека. Это поведение, у которого нет рулевого (Person)» [1, с. 73]. Депривация может какое-то время частично или полностью не осознаваться, что еще больше утяжеляет процесс бытия личностью у человека, страдающего от зависимого поведения.

Само слово депривация переводится с английского «*to deprive*» терять, лишать, отбирать. Интересно и то, что слово содержит в себе латинский корень «*privatio*» - что означает «отделять, изолировать» и префикс «*de*» - который означает усиление этого движения с направлением вниз, сужающее экзистенциальную целостность человека и низводящую эту целостность до уровня психофизического.

Так чего лишаются, от чего изолируются, отделяются люди, которые переживают духовную депривацию? «Они были лишены *Встречи с духовной личностью* других людей на своем жизненном пути» [2, с. 81]. Именно концепт «духовной личности», которая лежит в основе философской антропологии М.Шелера, позволила другому выдающемуся ученому В.Франклу заложить основы экзистенциального анализа и логотерапии, где динамическим центром духовного бытия человека определена Личность, которая находится во взаимодействии с психофизическим измерением человека, действует через него и посредством него. В своей работе «Десять тезисов о личности» В.Франкл пишет, что как Личность человек всегда существует «как своя собственная возможность, в пользу которой или против которой он может принять решение», то есть Личность всегда лишь потенциальна в человеке. Человек может не проживать бытие Личностью, если он находится под властью своих психофизических влечений [3, с. 15]. И вместе с тем «человек способен подняться выше плоскости телесных и психических условий своего существования. Тем самым он открывает для себя новое измерение. Человек вступает в сферу ноэтического, в противостояние телесным и психическим феноменам. Он становится способным занимать позицию не только по отношению к миру, но и по отношению к самому себе» [4, с. 112].

Персонально-депривированный зависимый человек, проживая такие аперсональные отношения с собой и миром, в значительной степени утрачивает основу для экзистенции в виде потери двух духовных антропологических способностей по В.Франклу:

- к самодистанцированию, как освобождению от полной власти и захваченности психофизическим бытием, желаниями, переживаниями – и, как следствие, происходит нарушение свободы выбора и *свободы к воле*;⁷

- к самотрансценденции, как способности открыться и повернуться к миру ценностей и смыслов, которые всегда объективны и лежат за пределами Личности, чтобы выйти за собственные пределы – таким образом, нарушается проживание *воли к смыслу*, что, в конечном счете, не дает человеку, страдающему зависимым поведением, найти и реализовать *смысл жизни*. Человек, страдающий от пищевой зависимости, не может подняться на свой

ноэтический уровень, поиск его жизненных смыслов ограничивается биологическим или психологическим уровнем, т.е. теми уровнями, где этих смыслов нет. По сути, такой человек заключен в пустой круговорот поиска смысла и его отсутствия там, где он пытается его найти, в результате чего он находит лишь суррогаты этих смыслов. Такое ноэтическое отчуждение аддикта создает сильную психофизическую динамику, когда человек страдающий нарушением пищевого поведения полностью сконцентрирован на своих желаниях, и парадоксальным образом эта гиперинтенция способствует *отчуждению как от телесного измерения, так и от измерения психического.*

Люди, страдающие пищевой зависимостью (ПЗ) довольно часто имеют:

1. негативное восприятие своего тела, в тяжелых случаях дисморфофобию, путают свои телесные потребности (аппетит и голод, жажду и голод, усталость и аппетит, тревогу и аппетит), что говорит о нарушении на соматическом уровне;

2. плохо дифференцируют свои чувственные переживания и эмоции, порой страдая алекситимией, что можно трактовать, как отчуждения от психического измерения.

Психофизическую захваченность при пищевой зависимости сложно преодолеть, поскольку аддикту нужно встать над своими желаниями и обстоятельствами своей жизни и с точки зрения В. Франкла, спросить себя не о том, почему жизнь так несправедлива ко мне, а почему я не подхожу этой жизни[5]. В связи с этим человек, страдающий пищевой зависимостью, *не может в полной мере переживать ни один из трех видов ценностей: ценности творчества, переживания и отношения.* Жизнь людей с ПЗ не только ценностно выхолащивается, но в связи с *этим затрудняется и сам поиск смысла.*

В ЭА используется термин «ценностно-смысловой конфликт» – конфликт между индивидуальными особенностями человека и его потребностью в смысле существования, обычно обусловленный у людей с пищевой зависимостью блокированием эволюционно более сложных отношений, замыканием системы отношений на примитивных потребностях, таких как потребность в еде. У зависимого человека происходит сужение спектра тех жизненных обстоятельств, в которых можно найти смысл, также сужается осознаваемый спектр возможных действий по отношению к ситуации, и реализация этих возможностей происходит только одним путем – пищевым.

Отсутствие переживания и видения смысла ведет к *формированию экзистенциального вакуума*, который проявляется как скука, апатия, потеря интереса к жизни. Это состояние не просто переживается как некомфортное, оно сопровождается высокой тревожностью и страданием. Экзистенциальную тревогу можно ослабить, если заполнить внутреннюю пустоту смыслом, обретающимся во внешнем мире и соответствующим основным ценностям. Таким образом, *стремление к пище подменяет стремление к смыслу жизни, а поглощение пищи становится суррогатом нахождения смысла.* С точки зрения логотерапии, личность с ПЗ находит псевдо-смысл собственной жизни в поглощении пищи и связанном с ним временном удовольствии, что

одновременно является способом бегства от того напряжения, которое возникает вследствие нереализованного бытия личностью.

Человек с ПЗ стремится избегать страданий и, тем самым возвращает себе более незрелые в онтологическом плане мотивации, как стремление к удовольствию и достижениям, что еще больше отчуждает человека от ресурсов ноэтического измерения.

В современном экзистенциальном анализе (СЭА) А. Лэнгле персоналистически дополнил и развил онтологический экзистенциальный анализ и логотерапию В. Франкла тем, что создал структурную концепцию четырех фундаментальных экзистенциальных мотиваций, метод персонального экзистенциального анализа (ПЭА), с помощью которых можно не только диагностировать и описать психопатологические процессы, связанные с блокадами экзистенции на различных уровнях, но и активизировать Person в том числе у лиц, страдающих от пищевой зависимости, то есть А. Лэнгле также сместил акцент с франковской свободы Person на ее способность быть в диалоге, как о способности быть в двойной открытости к себе самому и миру.

Литература

1. Баранников А.С. Формирование представлений о духовности человека// Экзистенциальный анализ.2011.№3. – С. 70-100.

2. Баранников А.С. Духовная депривация. Феноменологическая картина переживания// Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия.2010.№1. – С. 74-84

3. Уколова Е.Н., Шумский В.Б. Макс Шелер и Виктор Франкл: от антропологии к отнологии духовной личности//Экзистенциальный анализ. 2013. №5. – С.7-27.

4. Франкл В. – Воля к смыслу, М.: ЭКСПО, 2000а Прогресс, 1990 – 368 с.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ахметзянова А.Т.

*аспирант кафедры педагогических технологий
начального образования и психологии развития ребёнка
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского
государственного университета, г. Новокузнецк, РФ*

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНСТВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Концептуальной основой рассмотрения сущности формирования социокультурной компетенции будущего учителя к реализации единства учебной и внеучебной деятельности является теория целостного педагогического процесса Ю. К. Бабанского. Овладение профессиональным образованием в процессе учебной деятельности. Использование воспитательного потенциала содержания основных образовательных программ и включение студентов в разнообразную внеурочную деятельность способствует формированию социокультурной компетенции будущих педагогов.

Социокультурная компетенция студентов педагогического вуза во внеучебной деятельности определяется нами как совокупность гуманитарных знаний, социально значимых и практических умений, личностных качеств (гражданская позиция, ответственность, инициативность), коммуникативных и организаторских способностей, опыта педагогической деятельности, ценностных ориентаций, определяющих отношение будущего учителя к социально и личностно ориентированной деятельности. С позиций нашего исследования формирование социокультурной компетенции студентов педагогического вуза во внеучебной деятельности понимается как целостный педагогический процесс, в котором культурологическая и гуманитарная составляющие оказывают влияние на личностное развитие и профессиональное становление будущего учителя.

Интеграция аудиторной и внеучебной деятельности учащихся позволяет создать единое образовательно-развивающее пространство, которое способствует возникновению благоприятных условий для развития личности через включенность ее в социокультурную среду, то есть в те отношения, которые складываются между студентами и преподавателями в учебное и внеучебное время педагогического процесса.

Специфика современного этапа развития высшей школы ставит перед нами задачу определить место и структуру внеучебной деятельности в основной образовательной деятельности вуза. Формирование социокультурных компетенций будущих учителей в процессе учебной и внеучебной работе было направлено на решение задач: становление ценностного отношения к педагогической деятельности; самоактуализация личностных и

профессиональных качеств будущего педагога; воспитание культуры взаимодействия субъектов образовательного процесса.

В нашем исследовании решение поставленных задач осуществлялось в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин, ориентированных на субъектный смысл отдельной личности, соотнесение ею собственных и коллективных целей деятельности. В целевых установках педагогических практик факультета педагогики и методики начального образования всегда была заложена ориентация на личностный и профессиональный рост будущего учителя, воспитание у него культуры взаимодействия участников образовательного процесса. Реализация положений компетентного подхода в процессе социокультурной компетенции будущего учителя осуществлялась с помощью комплекса методов: «вживания», анализа ситуаций педагогического выбора, метода «Если бы...», дискуссии.

Опираясь на мнение О. Ю. Елькиной о том, что метод «вживания» опирается на эмпатию, означающую «вчувствование» человека в состояние другого объекта, мы применяли данный метод следующим образом: по средствам чувственно-образных и мыслительных представлений студент пытается «переселиться» в изучаемый объект: ученика или педагога, почувствовать и осознать его изнутри [1]. Это позволяло перевести наблюдение студентом объекта в самонаблюдение, только после этого студенту удавалось осуществлять себя с объектом. Примером использования метода «вживания» является упражнение: оживить картину Н. П. Богданова-Бельского «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского» (1895 г.).

Студенту предлагалось мысленно представить себя ребенком, который занят устным счетом, затем – его учителем, и рассказать о своих самонаблюдениях. Далее обсуждалась педагогическая проблема: «Активизация познавательной деятельности младших школьников». Наши наблюдения свидетельствуют, что студенты, включенные в дискуссию, после применения метода «вживания», демонстрируют осознание личностной значимости обсуждаемой педагогической проблемы, в отличие от тех студентов, где дискуссионный вопрос обсуждался непосредственно, без применения рассматриваемого метода.

Метод анализа ситуаций педагогического выбора связан с практической профессиональной деятельностью и содержит в себе проблему, которую необходимо решить. Нами использовались для анализа ситуации-оценки и ситуации-проблемы. В ситуации-оценке педагогическая проблема была уже решена, а студентам необходимо было оценить ее с различных позиций: со своей позиции («ситуация для меня») – студента педагогического вуза; с позиции реального другого («ситуация для другого»), например, учителя начальных классов; «обобщенного другого», в частности, взрослого человека, который занимается воспитанием младшего школьника. Содержание ситуации-проблемы обуславливало постановку перед студентами ряда проблемных вопросов, которые важно проанализировать и предложить возможные варианты решения. В качестве проблемы студентам было предложено выявить возможности обучения и воспитания младших школьников в условиях

«знаниевой» и личностно-ориентированной образовательных парадигм. В решении поставленной проблемы многие студенты шли по пути выявления ее противоречий.

Метод «Если бы...» предполагал решение педагогической проблемы, у которой изменены исходные условия. При использовании данного метода предлагали студентам самостоятельно варьировать исходные данные. Нами обращалось внимание на педагогическое обоснование предложенных студентами вариантов.

Метод дискуссий, применяемый к педагогике высшей школы, способствовал повышению мотивации педагогической деятельности, позволял участникам озвучить свою позицию, развивал опыт межличностного взаимодействия. Для развития целеполагания участникам дискуссий предлагалось рассмотреть проблему с точки зрения определенной модели поведения и заранее сформулированной цели деятельности. Широкое применение на занятиях по педагогике метода дискуссий способствовало повышению мотивации педагогической деятельности, обогащал опыт межличностного взаимодействия, позволял каждому участнику высказывать свою точку зрения. Студентами разработаны правила дискуссии, которым они стремились следовать при проведении «мозговых штурмов», «круглых столов», педагогических дебатов во внеучебной деятельности вуза. Многие правила были заимствованы из коммунарской методики И. П. Иванова, например, «Отвергаешь-предлагай, предлагаешь – делай!», «Выступая, помнить надо: не говорить длинно, а точно и сжато», «Для коллектива равно значит – думаешь ли ты как все, или думаешь иначе!», «Выступая, помни о важном моменте – вызывай мысли и чувства, а не аплодисменты!»

В ходе экспериментальной работы использовались такие формы учебной работы, как: ролевые игры, ярмарки педагогических идей. Проектирование авторских программ личностного развития младших школьников представлено в следующем разделе нашей книги. Кратко рассмотрим другие формы работы. В организации ролевых игр успешно применялась технология Н. Е. Щурковой [2]. Например, игровые формы «Калоши счастья», «Кошкин дом», «Пень» и другие, применяемые на занятиях по педагогике, были направлены на осмысление жизненных целей и ценностей, что особенно значимо при формировании социокультурных компетенций будущего учителя.

Ярмарки педагогических идей проводились при изучении темы: «Планирование и организация педагогического эксперимента» в курсе «Теория и методика воспитательной работы». Цель данной формы – предложить и обосновать оригинальную педагогическую идею решения актуальной проблемы воспитания. В ходе представления идеи на «ярмарке» важно было показать новизну педагогической идеи, найти как можно больше своих сторонников, которые бы согласились «приобрести» идею. Следует отметить, что наиболее яркие и нестандартные педагогические идеи, предложенные на «ярмарке», студенты реализовывали не только в ходе проведения педагогических исследований, но и в процессе педагогической практики.

Таким образом, аудиторная и внеучебная работа строилась с опорой на будущую профессию, включала широкий спектр форм и методов работы педагогов со студентами. Это давало возможность учитывать ориентированность внеучебной работы на компетентностный подход, осуществлять идею интеграции и взаимосвязи деятельности учебной и внеучебной, что является важным условием современных стандартов. Данные формы и методы успешно применялись во внеучебной деятельности. Наши наблюдения свидетельствуют, что студенты, освоившие педагогические технологии взаимодействия на занятиях по педагогическим дисциплинам демонстрируют в ходе дебатов осознание личностной значимости обсуждаемой проблемы в отличие от тех студентов, которые не осваивали данные технологии в учебной деятельности.

Литература

1. Елькина, О.Ю. Педагогическая технология подготовки будущего учителя к формированию продуктивного опыта младших школьников [Текст]: монография / О.Ю. Елькина. – М.: ИСМО РАО. – Новокузнецк: Изд-во КузГПА. – 2006. – 180 с.
2. Щуркова, Н.Е. Классное руководство: игровые технологии [Текст] / Н.Е. Щуркова. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 224 с.

Хроменков П.А.

д.п.н., профессор кафедры педагогики

Московский государственный областной университет

г. Москва, РФ

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСЕСТОРОННИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Как известно, в педагогике высшей школы наметилась тенденция поиска оптимальной модели дифференцированной подготовки бакалавров с учетом их профессиональных интересов и способностей. В этом кроется одна из актуальных задач современной образовательной политики нашего государства, решение которой действительно позволит повысить уровень высшего педагогического образования, сформировать исследовательскую компетентность, теоретическую и практическую готовность молодых педагогов к решению актуальных проблем общеобразовательной школы. Однако выделение академического и практического бакалавриата в самостоятельные направления подготовки студентов может, на наш взгляд, сделать их ущербными и неполноценными, если в образовательном процессе вуза по-прежнему будет использоваться традиционный (предметоцентрированный) ресурс, наполненный постепенно устаревающим классическим содержанием. В этом случае высокое качество педагогического образования не сможет обеспечить ни одна технология обучения студентов.

В то же время практика показывает, что учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе становится все менее управляемым, в основном,

по одной причине: выпускники педагогических вузов, получив одностороннюю – собственно педагогическую подготовку посредством усвоения классических педагогических знаний, не используют образовательно-развивающий потенциал современного человекознания в развитии личностных и жизнедеятельностных систем школьника. Иначе говоря, молодые педагоги, осознавая эту проблему, постепенно начинают понимать, что к ее решению на профессиональном уровне в развивающей образовательной среде школы они подготовлены недостаточно [1, 2; 3].

Поэтому в академической и практической подготовке бакалавров, в чем мы твердо убеждены, необходимо решить одну ключевую задачу – разработать и применить интегративную образовательную технологию, которая позволит, в свою очередь, решить две другие задачи: разработать качественно новое содержание высшего педагогического образования, наполненное современным человекознанием, и организовать процесс обучения на интегративной основе в условиях межнаучного взаимодействия. При этом следует отметить, что зачастую формирование профессионально-педагогической компетентности студентов преподаватели вузов сводят к их однонаправленной технологической подготовке, не обеспечив наполнение содержания образования всесторонними знаниями студентов об обучении, воспитании и развитии личности школьника, не сформировав у них обобщенные умения и метаязыковую культуру, необходимые для целостного управления образовательным процессом в школе. Ни для кого не является секретом, что всесторонне исследованная во множестве монографических работ и научных статей технологическая компетентность выпускников бакалавриата и магистратуры, на которую возлагают огромные надежды представители мониторинговых образовательных служб в повышении качества общего образования, фактически является очередной декларацией.

Наше утверждение основано на том, что любая образовательная технология, используемая в вузе, как известно, требует соответствующего её функциям и назначению технологического – пооперационного структурирования содержания прогнозируемой учебно-познавательной и исследовательской деятельности и пооперационного контроля за ее результатами, то есть непрерывной, системной (целостной) оценки и измерения сформированных профессиональных знаний, умений и навыков, личностных качеств и психологических новообразований студента-будущего педагога. Именно с этой целью обосновывались в конце 70-х – 80-е годы прошлого столетия (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, А.М. Довгялло, Т.А. Ильина, М.П. Лапчик, А.А. Стогний, Н.Ф. Талызина и др.) и разрабатывались впоследствии образовательные технологии с применением компьютерной техники (В.В. Афанасьев, Б.Н. Богатырев, Т.Г. Везиров, В.В. Гузеев, А.Г. Казакова, М.М. Левина, Г.К. Селевко, О.П. Околелов, С.С. Свириденко, А.И. Уман, Т.Л. Шапошникова и др.).

Традиционный подход к ее организации в педагогическом вузе посредством фрагментарного использования в образовательном процессе современных информационно-коммуникационных средств обучения создает

некую иллюзорность овладения будущими учителями и классными руководителями технологиями обучения и воспитания детей в развивающей образовательной среде школы. Более того, очень часто смысл коммуникационной составляющей наиболее эффективной технологии обучения – ИКТ представляется в упрощенном виде: она сводится только к непосредственному общению студентов, преподавателей и формальной коммуникации в образовательном процессе. При этом формализованная коммуникация, благодаря которой студент самостоятельно овладевает разносторонними знаниями о человеке при решении собственно педагогических проблем и задач, осуществляет своим сознанием межзнаниевое взаимодействие, обобщает их и, по возможности, синтезирует, овладевает метаязыком, вовсе недооценивается и почти не рассматривается в современной учебно-методической литературе по педагогике [5].

Основываясь на результатах нашей длительной опытно-экспериментальной работы со студентами, учителями и классными руководителями общеобразовательных школ по проблеме интеграции педагогического профессионализма на основе реализации множественных многосторонних межнаучных связей педагогики, мы пришли к следующим выводам:

- ▶ отбор и систематизация актуальных межнаучных связей педагогики, их воплощение в учебно-познавательную и исследовательскую деятельность студентов является базовым условием для разработки образовательной технологии системного типа, то есть интегративной – развивающей технологии;

- ▶ ее структурными составляющими являются проблемно-ориентирующая, информационно-поисковая и личностно-ориентирующая технологии обучения;

- ▶ с помощью интегративной образовательной технологии у студентов вырабатываются интегрированные – межнаучные знания об изучаемых ими педагогических фактах, явлениях, процессах, системах, теориях и концепциях;

- ▶ только усвоенные студентами разносторонние знания о ключевых проблемах образовательной практики в школе, о развитии личностных, жизнедеятельностных систем обучающихся, воспитанников, сформированные обобщенные учебно-познавательные действия, позволяющие строить целостный учебно-воспитательный процесс и эффективно управлять им, и выработанный метаязык на основе межнаучной коммуникации позволяют сформировать и развить образовательные способности студентов, свидетельствующие об их профессионально-педагогической компетентности;

- ▶ профессионально-педагогическая компетентность студентов, выработанная на основе межнаучной коммуникации, обеспечивает их готовность к продуктивной работе в развивающей образовательной среде школы [4].

Не рассматривая подробно структуру интегративной образовательной технологии, не раскрывая детально межнаучный подход к ее построению, представим лишь в общем плане содержательную и процессуальную стороны

данной технологии. Первостепенными задачами в ее разработке и применении являются:

- диагностичное задание цели профессионально-педагогической подготовки студентов, направленной на овладение учебными компетенциями, заданными действующим образовательным стандартом по направлению «Педагогическое образование»;
- структурирование содержания высшего педагогического образования с помощью экспертно разработанных межнаучных конструкций, выступающих критериями его построения (возраст, основные периоды жизнедеятельности, филогенез, факторы, условия и показатели развития личности школьника);
- экспертная разработка базы межнаучных данных о человеке – развивающего образовательного ресурса, объективирующего знания в области сопряженных с педагогикой наук о человеке (анатомия, физиология, нейролингвистика, психология, социология, аксиология, этология, медицинские науки, право и др.);
- разработка системы разноуровневых педагогических задач с межнаучным содержанием, являющихся минимальными дидактическими единицами интегративной учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности;
- организация непрерывного информационного обслуживания студентов по их запросам в сложной автоматизированной информационно-поисковой системе, функционирующей как локальный Банк межнаучных данных;
- непрерывный учебный контроль и самоконтроль: оценка и измерение сформированных межнаучных – интегрированных знаний и обобщенных профессионально-педагогических умений.

Таким образом, разработка и использование интегративной образовательной технологии в педагогическом вузе на основе межнаучной коммуникации позволяет создать развивающую образовательную среду и обеспечить в ней подготовку профессионально-компетентных студентов, способных к использованию потенциала современного человекознания в обучении, воспитании и развитии школьников.

Литература

1. Хроменков П.А. Развивающая образовательная среда педвуза в условиях межнаучной коммуникации. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. – 196 с.
2. Хроменков П.А. Готовность студентов педвуза к профессиональной деятельности в развивающей образовательной среде школы //Наука и школа. – М.: Изд-во «Прометей», 2014. – № 2. – С. 17-20.
3. Хроменков П.А. Исследовательская деятельность студентов педвуза на основе межнаучной коммуникации //Преподаватель XXI век. – М.: Изд-во «Прометей», 2014. – № 2. Часть 1. – С. 93-100.
4. Хроменков П.А. Технология формирования профессионально-педагогической компетентности студентов вуза на основе межнаучной коммуникации //Наука и мир: международный двуязычный научный журнал. - Волгоград: Изд-во «Научное обозрение», 2014. – № 1 (15). – С. 334-337.

5. Хроменков П.А. Подготовка студентов педвуза к использованию ИКТ в воспитании школьников //Новые подходы изучения психологических и педагогических наук: сб. публикаций. – М.: Московский научный центр психологии и педагогики, 2014. – С. 28-32.

Семикин В.В.,

*д. пс.н., профессор, декан психолого-педагогического факультета,
Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ*

Пашкин С.Б.,

*д. п. н., профессор кафедры организационной психологии,
Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ*

Курмышов В.М.,

*д. и. н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин,
Военный институт (инженерно-технический),
г. Санкт-Петербург, РФ*

Березняцкий В.С.

*к.и.н., доцент, старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин, Военный институт
(инженерно-технический), г. Санкт-Петербург, РФ*

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится магистрантами в течение всего периода обучения, начиная с выбора темы и заканчивая представлением диссертации на защиту. Сразу оговоримся, что речь пойдет о магистерской подготовке психологов по специализации «Психологическое сопровождение служебной деятельности».

Цели и задачи НИР определены в государственных образовательных стандартах по соответствующему направлению подготовки. Вуз содержательно детализирует их в учебной программе и ее методическом обеспечении. В последнее входят технологические карты и фонды оценочных средств по итогам текущих и рубежных контролей и промежуточных аттестаций.

Оценка НИР проводится в соответствии с поэтапным выполнением заданий, определенных в семестровых технологических картах. В последних прописываются темы и задания текущей аттестационной работы, а также диапазон рекомендуемых баллов с критериями оценивания. Технологические карты состоят из базового и дополнительного модулей. Дополнительный модуль может быть использован магистрантом в часы консультаций преподавателя в виде сдачи заданий для повышения результатов текущих контролей, а также при проведении самостоятельных мероприятий (исследований) с представлением отчетных документов. Ниже приведем разработанную и реализуемую нами систему, выведенную в название данной

статьи, без описания критериев, что вызвало бы многократное увеличение ее объема.

В 1-м семестре предполагается проведение 7 текущих контролей (ТК) и 1 промежуточной аттестации (ПА). ТК-1. Выбор темы исследования (3-6)¹⁰. ТК-2. Запись в ведущие научные библиотеки и читальные залы Санкт-Петербурга, ознакомление с книжными фондами и ресурсами (3-6). ТК-3. Знание требований ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.1-84 и ГОСТ 7.32-2001 по библиографическому описанию источников информации (3-6). ТК-4. Составление библиографического списка по избранному направлению исследования (5-15). ТК-5. Знание требований ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (3-7). ТК-6. Написание реферата или статьи по избранной теме (5-15). ТК-7. Выступление с докладом на научных конференциях и семинарах различного уровня, участие в конкурсах профессиональных достижений, грантах, публикации по теме исследования (5-15). ПА-1. Написание и сдача отчета по НИР за семестр (22-30).

Дополнительный модуль предполагает проведение анализа актуальных психолого-педагогических научных работ по теме исследования с написанием аннотации, рецензии, плана обобщенного характера или тезисов (до 10), глоссария по теме исследования (до 10), обобщение знаний по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.1-84 и ГОСТ 7.32-2001 в виде исполнения практических заданий (до 10), обобщение знаний по ГОСТ 7.32-91 в виде исполнения практических заданий (до 10).

Во 2-м семестре предполагается проведение 7 текущих контролей и 1 промежуточной аттестации. ТК-1. Утверждение темы диссертации (3-6). ТК-2. Утверждение плана-графика работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации (3-6). ТК-3. Постановка целей и задач диссертационного исследования. Определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать (3-6). ТК-4. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования (5-15). ТК-5. Проведение пилотажного (пробного) эксперимента (3-7). ТК-6. Публикация по теме диссертационного исследования (5-15). ТК-7. Выступление с докладом на научных конференциях и семинарах различного уровня, участие в конкурсах профессиональных достижений, грантах, публикации по теме исследования (5-15). ПА-2. Написание и сдача отчета по НИР за семестр. Представление наработок по главе 1 диссертации (22-30).

Дополнительный модуль предполагает проведение анализа актуальных психолого-педагогических научных работ по теме исследования (до 10), выступление с научным сообщением перед студентами младших курсов на

¹⁰ В скобках показан диапазон количества баллов по результатам выполнения задания

семинарском (практическом) занятии (до 10), первичное обобщение результатов пилотажного эксперимента (исследования) (до 10), нахождение базы исследования, знакомство с руководством, заключение соглашения на проведение исследования (до 10).

В 3-м семестре предполагается проведение 7 текущих контролей и 1 промежуточной аттестации. ТК-1. Разработка методологии сбора данных, проведение эксперимента и завершение сбора фактического материала для диссертационной работы с учетом проведенного эксперимента (исследования, реализации авторской программы и т.д.) (5-10). ТК-2. Выбор методов обработки результатов (2-4). ТК-3. Обработка полученных в ходе эксперимента (исследования данных), включая оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией (5-10). ТК-4. Подробный обзор источников и литературы по теме диссертационного исследования, формулирование выводов и рекомендаций по работе (5-10). ТК-5. Оценка достоверности и обоснованности полученных результатов, личного вклада автора в разработку исследуемой темы (3-7). ТК-6. Публикация по теме диссертационного исследования (5-15). ТК-7. Выступление с докладом на научных конференциях и семинарах различного уровня, участие в конкурсах профессиональных достижений, грантах, публикации по теме исследования (5-15). ПА-3. Написание и сдача отчета по НИР за семестр. Представление главы 1 и наработок по главам 2 и 3 диссертации (22-30).

Дополнительный модуль предполагает проведение конкретизации гипотезы, научных результатов, корректировку отдельных положений план-проспекта магистерской диссертации (до 10), выступление с научным сообщением перед студентами младших курсов на семинарском (практическом) занятии (до 10), обобщение знаний по предполагаемой базе проведения диссертационного исследования (до 10), предоставление акта реализации (сертификата, грамоты, благодарности с места проведения исследования) (до 10).

В 4-м семестре предполагается проведение 7 текущих контролей и 1 промежуточной аттестации. ТК-1. Завершение обработки фактического материала диссертационной работы с учетом проведенного эксперимента (исследования, реализации авторской программы и т.д.) (5-15). ТК-2. Подготовка и оформление окончательного текста магистерской диссертации (5-10). ТК-3. Подготовка доклада к предварительной экспертизе и ИГА (2-4). ТК-4. Подготовка презентации доклада к предварительной экспертизе и ИГА (2-4). ТК-5. Представление магистерской диссертации для предварительной экспертизы (3-7). ТК-6. Публикация по теме диссертационного исследования (5-15). ТК-7. Выступление с докладом на научных конференциях и семинарах различного уровня, участие в конкурсах профессиональных достижений, грантах, публикации по теме исследования (5-15). ПА-4. Написание и сдача отчета по НИР за семестр. Предварительная экспертиза диссертации и сдача диссертации в ГАК (22-30).

Дополнительный модуль предполагает подготовку раздаточного материала для предварительной экспертизы (до 5), выступление с научным сообщением

перед студентами младших курсов на семинарском (практическом) занятии (до 10), подготовку раздаточного материала для ГАК (до 10), предоставление акта реализации (сертификата, грамоты, благодарности с места проведения исследования) (до 15).

Соответствие окончательного количества баллов (полученных магистрантом по всем видам контроля в каждом семестре) оценке по пятибалльной шкале приведено в таблице

Баллы	80 и более	65-79	50-64	менее 50
Оценка	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
	зачет			незачет

Сумма баллов, полученная по всем дисциплинам учебного плана, показывает совокупный (общий) рейтинг, а поделенная на количество дисциплин - средневзвешенный рейтинг, что дает возможность ранжирования обучающихся по успеваемости.

Литература

1. Пашкин С.Б., Минко Н.И., Миленина И.П. Методология и методы психолого-педагогических исследований/ВИТУ. – СПб., 2008 – 106 с.

2. Положение о разработке и корректировке основных образовательных программ. Версия 3.0. Дата введения 6 февраля 2014 года/Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2014. – 31 с.

Попова Е.А.

*старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области политических наук ИМО и СПН,
соискатель кафедры лингводидактики
Московский государственный лингвистический университет
г. Москва, РФ*

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Сфера международных отношений – одна из важнейших составляющих внешней политики каждого государства, способствующая установлению и поддержанию межкультурного общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между разного уровня организациями. Она включает в себя решение следующих проблем: соблюдение интересов государства внутри него и за его пределами посредством работы дипломатов и консулов; учет и соблюдение международных норм, законов, этикета общения; уделение внимания происходящим в стране и в мире событиям, их объективная трактовка и критическая способность предвидения дальнейших шагов различных политических акторов; разработка и обоснование грамотных и эффективных разрешений конфликтных ситуаций дипломатическим путем; активное осуществление деловых контактов с учетом статуса участников делового общения и критической оценки поведения деловых партнеров.

Кроме того, сфера международных отношений может быть значительно расширена, не ограничивая себя функциями дипломатов и консулов. Совместная профессиональная деятельность людей в сфере международного сотрудничества является сегодня интенсивно развивающимся направлением во многом из-за процессов глобализации и межкультурной интеграции. Можно выделить такие формы международного взаимодействия как: обмен товарами, научно-техническое партнерство, деятельность совместных предприятий, открытие представительств фирм и компаний в зарубежных странах и прочие.

Профессиональная подготовка будущих международных специалистов должна развивать понимание роли приобретаемой ими профессии в международном сотрудничестве, укреплении, развитии мира, должна быть ориентирована на понимание единства человечества, глобальный подход [2, с. 56]. Необходимо подготовить специалиста, владеющего не только определенными знаниями, умеющего общаться на иностранном языке, но и специалиста, который видит проблемы мирового сообщества, понимает их и имеет свое представление по этим вопросам, что соответствует современным требованиям общества.

Новые стандарты образования подразумевают возникновение соответствующих компетенций, предъявляемых к бакалаврам и магистрам в сфере международных отношений. Внедрение компетентного подхода в систему высшего профессионального образования направлено прежде всего на конкурентоспособность выпускника и его профессиональную и социальную востребованность, кроме того, на обновление содержания учебно-методической базы с целью повышения эффективности получения знаний и формирования умений и навыков у будущих международных специалистов.

Появление такого термина как «компетенция» объясняется влиянием идеи гуманизации образования на формирование представлений о качестве профессиональной деятельности, предполагающей в современных условиях наряду с профессиональными знаниями и умениями наличие готовности к сотрудничеству, коммуникативных способностей в различных видах деятельности. Перевод слова «компетенция» с французского языка отчетливо показывает содержание нового образовательного подхода. Можно выделить несколько ключевых значений, таких, например, как: 1) функция; 2) круг обязанностей; 3) осведомленность; 4) знание правил; 5) способность.

Наиболее значимыми компетенциями для бакалавров и магистров в области международных отношений помимо прочих, на наш взгляд, безусловно, являются коммуникативная, профессиональная и межкультурная компетенции.

Коммуникативная компетенция подразумевает способность выбирать и осуществлять речевое действие (поведение) в зависимости от целей и содержания общения с помощью языковых средств, а также владение стратегией и тактикой общения. На практике речь идет о наличии у студента грамотной письменной и устной речи не только на родном языке, но и на нескольких иностранных языках, использование им ораторских приемов, наличие аналитического склада ума и сформированность критического мышления.

Содержание профессиональной компетенции достаточно обширно, т.к. в подходах к ее пониманию можно выделить два основных направления: способность служащего действовать в соответствии с общепринятыми государственными стандартами, а также его личностные характеристики, позволяющие добиваться результатов в работе и эффективно преодолевать возникающие профессиональные трудности. По сути под профессиональной компетенцией подразумеваются знания, навыки, умения, способности выпускника, помогающие ему квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности. Служащие в сфере международных отношений могут демонстрировать наличие профессиональной компетенции объективной обработкой полученной информации из различных ресурсов, принятием верных и своевременных решений, четким пониманием границ своих полномочий и соблюдением делового этикета при межкультурном взаимодействии.

В процессе деловых контактов имеет место профессиональное межкультурное общение. В процессе межкультурного профессионального общения осуществляется обмен информацией, устанавливаются контакты. Здесь играет большую роль межкультурная компетенция, овладение которой подразумевает отличное знание страноведческой информации о стране изучаемого иностранного языка, понимание поведенческой культуры представителей иноязычного общения, особенности их менталитета, знание традиций и обычаев.

Безусловно, помимо предъявляемых компетентностных требований к выпускникам международного отделения, необходимо учитывать их личные качества, которые сыграют не последнюю роль в их профессиональной карьере. Здесь мы говорим об интеллектуальном человеке с широким кругозором, имеющим развитую память, обладающим критическим мышлением, т.е. способностью видеть несоответствие высказывания мысли или поведения собеседника общепринятому мнению, нормам поведения; осознавать истинность и ложность идей, получаемых из различных источников информации, умение верно анализировать, доказывать или опровергать, анализировать, оценивать высказывание оппонента. Не менее значимыми чертами являются: коммуникабельность, стрессоустойчивость, организованность и исполнительность, трудолюбие, дипломатичность, знания в области психологии.

Следует отметить, что перечисленные выше компетенции могут быть значительно разнообразнее, так, например, выделяют:

- лингвистическую компетенцию (знание вокабуляра и грамматических правил);
- социолингвистическую компетенцию (умение использовать и интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией);
- дискурсивную компетенцию (умение понимать и логически выстраивать отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации);
- стратегическую компетенцию (умение использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации недостающих знаний);

- социокультурную компетенцию (определённая степень знакомства с социокультурным контекстом);
- социальную компетенцию (желание и готовность взаимодействия с другими, умение управлять ситуацией) [1, с. 51].

Нет сомнений, что данные компетенции должны быть в арсенале каждого специалиста в области международных отношений и совершенствоваться на протяжении всей его профессиональной деятельности. Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путем.

Не вызывает сомнения утверждение, что для осуществления своей профессиональной деятельности специалисты в сфере внешнеполитических отношений должны владеть как минимум одним или более иностранными языками, один из которых является английский как общепринятый язык международного общения. Именно исходя из этого обучение иностранному языку следует рассматривать как один из профилирующих компонентов подготовки будущих специалистов-международников, в ходе которой у специалиста данного профиля должны быть сформированы навыки и умения устного и письменного делового иноязычного общения, что является приоритетной задачей обучения по дисциплине «Иностранный язык».

Литература

1. Невирко Л. И. Формирование коммуникативной компетенции в рамках новой модели подготовки учителей английского языка // Педагогика развития: становление компетентности и результаты образования в различных подходах: материалы X научно-практической конференции. – Красноярск, 2003. – С. 51–58.
2. Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и основ, свобод: В сб. Международные нормативные акты ЮНЕСКО / сот. И.Д. Никулин - М., изд. фирма «Логос», 1993, 640с. (Комитет Российской Федерации по делам ЮНЕСКО).

Роговая Н.А.

Старший преподаватель кафедры профессионально-ориентированных иностранных языков Дальневосточного Федерального Университета г. Владивосток, РФ.

СМЫСЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА КАК СБОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Перед высшими учебными заведениями нашей страны ставится задача не только вооружить студентов определенной суммой знаний и умений, необходимых для их будущей профессиональной деятельности, но прежде

всего, подготовить интеллектуально развитую, творческую личность, умеющую критически мыслить и успешно решать профессиональные задачи.

В применении к обучению иностранному языку (английскому, например) в неязыковых вузах, это означает, что в течении учебной деятельности студенты должны овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с технической литературой по специальности, превратить чтение на иностранном языке в привычное для студентов занятие, обеспечив таким образом его продолжение после окончания вузовского курса по иностранному языку. Следует отметить, что чтение и интерпретация научного и технического текста с целью извлечения из него нужной информации, предполагает владение студентами рядом учебно-интеллектуальных умений. Однако практика показывает, что, к сожалению, большинство студентов технических специальностей не обладают достаточным уровнем знаний и практических умений, позволяющих им интерпретировать прочитанное.

Овладев приемами и навыками смысловой обработки текста на иностранном языке, студенты могут самостоятельно использовать эти навыки в процессе изучения любого учебного предмета, так как умение выделять главное и второстепенное в тексте, анализировать логическую структуру текста, находить соответствующие аргументы, осуществлять компрессию текста в форме тезисов, плана, аннотации и т.д. относятся к числу общеучебных интеллектуальных умений, необходимых студентам в процессе обучения в вузе. Именно эти умения лежат в основе таких видов работы с книгами (текстом), как составление плана, конспекта, аннотации, реферата, статьи, обзора, которые являются основными формами самостоятельной учебной деятельности в вузе.

Вот почему особенно важно в вузе построить обучение так, чтобы эти приемы и способы применения знаний преподносились учащимся в качестве прямого продукта обучения, т.е. сделать усвоения этих приемов и способов специальной целью определенного этапа обучения. Актуальность решения данной проблемы побудила коллектив кафедры профессионально-ориентированных иностранных языков ДВФУ разработать такую систему работы над текстом, которая предусматривала следующие этапы: 1) знакомство студентов со значением умений запоминать и логически осмысливать содержание прочитанного текста; 2) знакомство с приемами логического осмысления содержания; 3) практические занятия по овладению приемами логического осмысления; 4) отработка конкретных логических умений; 5) контроль и проверка уровня сформированности указанных выше умений.

К числу умений, позволяющих при чтении иноязычного текста понимать общее содержание прочитанного, относятся следующие умения:

- выделение в тексте отдельных элементов (смысловых вех) и наиболее существенных фактов;

- обобщение, синтезирование полученных фактов по формальным признакам и на основе логики изложения (с этим связано умение прогнозировать на смысловом уровне);

- соотнесение отдельных частей текста друг с другом в логической последовательности;

- умение сделать вывод (обобщение на основе полученной информации);
- оценка изложенных фактов на основе соотношения их со своим опытом (знаниями) в данной области;
- интерпретация прочитанного.

Развитие перечисленных выше умений первоначально осуществлялось на материале абзацев, а затем уже на материале всего текста. Для этой цели были подобраны специальные тексты, сопровождаемые целевыми заданиями, предназначенными для формирования указанных выше умений. Учебный материал, подвергавшийся экспериментальной проверке, содержал элементы программирования. Закрывающиеся в наличии оперативной обратной связи в виде ключей, дополнительных заданий для самокоррекции и контрольных заданий тестового типа.

В задачи эксперимента входило определение степени эффективности разработанных к текстам целевых заданий для формирования навыков и умений, позволяющих понимать общее содержание прочитанного; установление пригодности отдельных заданий для направления внимания читающего на поиск нужной информации; последовательности подачи заданий. Эти данные в конечном итоге позволяли установить, являются ли целевые задания по самостоятельному чтению достаточным методическим руководством для формирования соответствующих навыков. Поскольку понимание – сложный процесс, то психологи считают, чтобы понять что-либо, надо соотнести предмет познания со своими знаниями и представлениями, со своим жизненным опытом и соотнести так, чтобы включить этот предмет в систему причинно-следственных связей, на основе которых возможно его объяснение и предсказание, его интерпретация и оценка. [1]

Вот почему в целевых заданиях предусматривались такие упражнения, которые формировали навыки смысловой группировки материала, выделения опорных (смысловых) вех, составления плана и определения логической схемы изложения. Исходя из этого, была разработана система упражнений, включающих три этапа работы над текстом: начальный, промежуточный и конечный.

На начальном этапе в основном работа была сосредоточена на абзацах и задания носили такой характер: прочитайте абзац и найдите предложение, передающее его основную мысль; выпишите из абзаца ключевые (опорные) слова; озаглавьте абзац; найдите в абзаце второстепенную полезную информацию; сгруппируйте абзацы по отдельным вопросам; озаглавьте каждую группу абзацев; пользуясь заголовками групп абзацев, составьте план статьи.

На промежуточном этапе работы над текстом студенты должны были выполнить следующие задания: найти в тексте ответы на поставленные вопросы, при этом вопросы следует сформулировать таким образом, чтобы предложения текста не являлись прямыми ответами на них. Но вопросы должны отражать логическую последовательность содержательной структуры текста; найти в тексте основные мысли (тезисы) и аргументы (доказательства) этих тезисов; выделить основные факты, подтверждающие или отрицающие основные мысли; выделить слова-понятия, составляющие ядро информации,

содержащейся в статье (в виде схемы понятий, перечисления ключевых слов к пунктам плана); разделить текст на смысловые части и озаглавить каждую смысловую часть.

Конечный этап работы над текстом предусматривал следующие задания: прочитайте текст повторно и перечислите факты, на основании которых автор делает выводы; определите факты (явления), между которыми наблюдаются причинно-следственные, родо-видовые связи; из предложенных выводов-рассуждений выберите то, которое наиболее полно отражает суть текста (статьи); прочитайте текст, опуская те части, информация которых не существенна для понимания основного содержания статьи; из ряда предложенных иллюстраций подберите ту, которая соответствует информации текста; начертите схему, диаграмму, отражающую зависимости, описанные в тексте; составьте аннотацию, реферат или рецензию по прочитанным статьям, объединенным общей тематикой; определите, почему выводы авторов достаточно (недостаточно) полны, глубоки и последовательны; выделите те утверждения в тексте с которыми вы согласны (не согласны) и приведите свою аргументацию и т.д. Эффективность использования учебно-методических материалов, опробованных в ходе исследования, подтверждается так же и анализом показателей правильности понимания. В среднем правильных ответов в экспериментальных группах больше, чем в контрольных, на 48%.

Анализ результатов проделанной работы свидетельствует о том, что систематическое обучение студентов разным способам обработки смысловой информации на материале иностранного языка способствует формированию таких интеллектуальных умений, которые относятся к общеучебным умениям и могут быть успешно перенесены на другие дисциплины.

Литература:

1.Маркова А.К. «Психология усвоения языка как средства общения», Москва 1974г. с.106.

2. Городецкая Е.Я. Роговая Н.А. «Опыт формирования учебно-интеллектуальных умений на занятиях по иностранному языку у будущих специалистов», Материалы международной научно-практической конференции, Иркутск 2013.

Сардарова Ж.И.,
д.п.н., доцент
Хабиева Д.Г.
магистр, преподаватель
кафедры Педагогики и психологии
Западно-Казахстанский государственный
университет им М.Утемисова
г.Уральск, Казахстан

ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Многочисленные исследования последних лет показали, что современный выпускник вуза затрудняется самостоятельно действовать в нестандартной обстановке, выдвигать гипотезы, отстаивать свою точку зрения, свободно вести диалог, творить, критично относиться к предлагаемым извне ценностям, самореализации.

В философской и психологической литературе понятие «самореализация» личности трактуется в самом общем виде как процесс реализации человеком своего потенциала, способностей, потребностей и опредмечивания сущностных сил [1,2].

Различные стороны самореализации личности рассматривались в российской психолого-педагогической науке Л.И.Анциферовой, Л.С.Выготским, Б.С.Гершунским, Е.И.Ильиным, Н.Ф. Талызиной и был выделен принцип саморазвития личности [3, 4,].

Из зарубежных источников для нас представляет интерес исследования М.Тринга и Э.Лэтуэйта. Несмотря на то, что свои наблюдения авторы адресуют личности изобретателя, мы рассматриваем эти качества исходными для становления индивидуальности, так как процесс самореализации личности в определенной мере - результат работы человека над собой. В связи с этим ученые *выделили* следующие качества:

- 1) уверенность в себе;
- 2) настойчивость и усердие, помогающее преодолевать препятствия;
- 3) интеллектуальная и физическая сноровка, необходимая для успешной работы [5, с.93].

Исследователи Т.П.Богданова, Н.И.Пилюгина и другие отмечают, что, соединяясь с неповторимыми чертами конкретного человека, перечисленные качества образуют нередко удивительный сплав индивидуальности [6,7]. Как отмечают И.Ф.Харламов, А.Р.Лопатин, О.С.Виханский и др. индивидуальность является проявлением своеобразия, неповторимости каждого человека, его развития, преобразования [8,9,10]. Поэтому целенаправленная организация деятельности студента в педагогическом процессе вуза предоставляет ему возможность «реализовать себя, дать через самого себя познать объективность в объективном мире и осуществить (выполнить) себя».

Цели педагогического процесса в самореализации личности студента:

- хорошее знание самого себя, представление о том, когда следует мобилизовать все свои силы на выполнение задания, а когда дать заданию «отлежаться», умение подавить в себе критическое начало;

- с психолого - педагогической точки зрения - индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей каждого студента, создание педагогической системы, основанной на новой мотивационной основе;

- с социальной точки зрения - целенаправленное воздействие на формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала студента в его взаимоотношениях с социумом.

Опыт работы показывает, что необходимый педагогический эффект достигается главным образом не путем введения в изучаемые курсы новых разделов, а за счет осмысленного усвоения материала, выполнения самостоятельных работ, участие в учебно-производственной практике и общественной работе вуза, участия в научных кружках и т.д.

Примерами внешних связей могут быть разделение студентов по уровню обученности (слабые, средние, сильные), участие в производственной практике, изучение спецкурсов, выполнение самостоятельных работ в виде написания рефератов, научных докладов, участие в работе научных кружков, студенческого научного общества, общественной жизни вуза и т.д.

Внутренние связи - это взаимодействие субъектов педагогического процесса, учет индивидуальных особенностей обучаемых, взаимоотношения коллектива и личности, процесс самовоспитания и саморазвития личности обучаемого. Все это обеспечивает такую организацию обучения, при которой студенты имеют возможность усвоить программный материал на различных планируемых уровнях, реализовать свои способности. На наш взгляд, учеба в вузе, наиболее ответственный период возрастного и личностного развития, является уникальным социальным институтом, где раскрываются возможности личности студента. Вуз помогает студенту познать себя, самореализоваться, то есть осуществить свои творческие замыслы, решить лично значимые проблемы, реализовать свой потенциал.

Самореализацию личности в педагогическом процессе вуза мы рассматриваем и как цель, и как средство наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей личности. Самореализация личности невозможна без знания индивидуальности каждого студента. Обеспечение самореализации личности студента, на наш взгляд, находится во взаимосвязи с созданием специально организованной развивающей, воспитательной, образовательной среды, где учитываются реальные учебные возможности, интересы и способности студентов. Как указывалось ранее, педагогический процесс создает такую среду, главная особенность которой заключается в том, что студенты получают возможность для собственной самореализации. Благодаря синтезу внешних и внутренних связей выявляются педагогические особенности учебно-воспитательного процесса для самореализации личности студента в учебной, исследовательской, общественной деятельности, для реализации своего природного потенциала.

В нашей работе заложен ряд позиций, которые представляются важным для понимания психолого-педагогических основ самореализации личности студента в педагогическом процессе вуза, его проектирования, реализации в опытно-педагогической работе в вузе. Эти позиции таковы:

- педагогический процесс вуза должен обеспечить самореализацию студента, исходя из выявления его индивидуальных способностей как субъекта познания и предметной деятельности;

- педагогический процесс предоставляет каждому студенту, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной и общественной деятельности, поведении;

- педагогический процесс строится так, чтобы студент мог проявить избирательность к видам деятельности;

- критериальная база самореализации личности студента учитывает не только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность определенного интеллекта, его свойства, качества, характер проявлений;

- компетентность как совокупность знаний, умений, индивидуальных способностей является важнейшим средством становления профессиональных, нравственных качеств студента, формирует индивидуальное восприятие мира, широкое использование субъективного опыта и оценке фактов, явлений, событий на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок;

- ведущими и значимыми в педагогическом процессе вуза становятся те составляющие, которые развивают индивидуальность личности студента, создают все необходимые условия для его самовыражения.

Самореализация личности студента в педагогическом процессе вуза предполагает организованную образовательную среду, которая способствует самореализации личности студента. Основные требования и условия к разрабатываемой нами самореализации личности студента в педагогическом процессе вуза можно сформулировать следующим образом:

- направленность на развитие самостоятельности студента;

- стимулирование студентов к выработке наиболее оптимальных способов деятельности;

- обеспечение возможности активного стимулирования студентов к самообразованию, саморазвитию, самовыражению, самореализации;

- обеспечение реализации, оценки студента как субъективной деятельности.

Использованная литература:

- 1 Леонтьев Д.А. Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко - критический анализ // Современная психология мотивации / Под ред. Д.А.Леонтьева. - М.: 2002.- С.13-46.

- 2 Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузыря. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. - С.108 - 118.

3. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры: Избр. психол. труды.-М.:Московский психолого-социальный институт, Воронеж: Институт практической психологии, НПО МОДЭК, 1996.-512 с.

4. Гершунский Б.С. Концепция самореализации личности в системе образования ценностей и целей образования // Педагогика. - 2003. - №10. - С.3-7. 5. Тринг М., Лейтуэйт Э. Как изобретать? - М.: Мир, 1980 - 272 с.

6. Богданова Т.П. Труд и социальная активность молодежи. - Минск: 1978. - 216с

7 Пилюгина Н.Ю. Становление творческой индивидуальности учителя в условиях обучения в вузе // Дисс... канд. пед. наук. - 13.00.01 - СПб.: 1994. - 210 с.

8 Харламов И.Ф. Формирование личностных качеств в процессе воспитания - М.: Педагогика. - 2003. - № 3. - С.52-59.

9 Лопатин А.Р. Встречные усилия, успех - неуспех в образовательном процессе. - Алматы: Педагогика, 2003. - № 8. - С.41 - 46.

10 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник для вузов /3-е изд., перераб. и доп. - М.: Фирма Гардарика, 1998. - 527 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коркина Е. П.,

психолог, психологический центр, г. Москва, Россия

Евдокимова В. А.,

канд. техн. наук, ассистент кафедры управления судном и безопасностью жизнедеятельности на море, Херсонская государственная морская академия,

г. Херсон, Украина

Добровольская С. В.

психолог, кадровый центр, г. Краматорск, Украина

РИТУАЛЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГАХ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Ритуал (лат. *ritualis* - обрядовый, от лат. *ritus* - торжественная церемония, культовый обряд) – это стереотипная последовательность, установленный порядок действий, выполняемых в определённых обстоятельствах; совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт, церковное таинство (крещение, венчание, соборование) или выработанный обычай, установленный порядок совершения чего-либо, церемониал (воинская присяга, военный парад, приём посла).

Наличие как религиозного, так и светского трактования понятия «ритуал» сближает его с понятием «обряд» [1]. Отношение понятий «ритуал» и «обряд» определяется по-разному: понятия считаются тождественными; ритуал считается частным случаем обряда; ритуал трактуют как совокупность обрядов [1]. Ю. В. Чернявская определяет ритуал и обряд как равнозначные формы преемственности культуры, дополняя их третьей формой – обычаем, при этом обряд определяется как десакрализованный ритуал [8]. Ритуал характеризуется символическостью действий, утратой их утилитарного значения, ему присуща строго установленная форма и демонстративность. Согласно Мэри Дуглас, ритуалы «служат для выражения веры или приверженности определённым символическим системам» [8].

Помимо антропологического значения, понятие «ритуал» имеет и биологическое - стереотипная форма поведения животных при различных стандартных коммуникациях, и психиатрическое – синдром выполнения больным стереотипных действий, неадекватных ситуации.

Жизнь индивида в обществе включает сложную совокупность ритуалов различного уровня – от бытовых действий (кивок, рукопожатие) до инициационных обрядов (конфирмация, свадьба). Ритуал включает слова, позы, жесты, наделенные символическим, метафорическим, магическим значением, которое должно быть воспринято и усвоено всеми участниками ритуала.

Ритуализированное поведение экономит энергию, освобождая от необходимости обдумывания поведения в каждой ситуации. Конфуций говорил своему пасынку, что «ритуал дает опору в жизни». Таковыми являются регистрация ребенка, поступление в школу (вуз) и ее окончание, проводы в армию и встреча демобилизованных, проводы на пенсию и т. п.

Из религиозных и мистических ритуалов наиболее известны причастие (ритуальное поедание освященной пищи, отождествляемой с телом божества), освящение (омовение освященной водой, сопровождаемое произнесением молитв или заклинаний), свадьба (символическая инсценировка мифа о бракосочетании неба и земли), погребение (последовательность действий, позволяющая душе усопшего «отойти с миром») [6].

Славяне на протяжении веков выработали сложную иерархическую систему ритуалов в рамках ведических верований, которые частично были унаследованы православием, а затем и советским образом жизни [2]. Важным элементом многих обрядов и ритуалов являются различные индивидуальные, парные и групповые танцы [3], песни, дарения или жертвоприношения.

Психологический тренинг - групповые занятия по установленным правилам при высокой активности участников, является формой работы, показавшей свою высокую эффективность для самых различных задач. Технологии психологического тренинга являются методологическим и методическим ядром как систем формирования профессиональной компетентности [9], так и задач личностного роста [5; 7]. Тренинг как метод и методология позволяет решать задачи обучения-тренировки, воспитания, развития, социализации-адаптации, терапии-коррекции, реабилитации [4, с.17]. Отечественный опыт, хотя и значительно меньший по объёму, чем западный, уже доказал возможность эффективного учёта отечественных условий и культурной специфики в технологиях психологического тренинга [4, с.21; 7].

Программы психологических тренингов включают различные элементы – упражнения, этюды, тесты, обсуждения, паузы, которые могут быть однообразными и разнообразными, обязательными и необязательными. Ритуал тренинга – это:

- однообразный элемент программы тренинга – действия, повторяющиеся точно или с небольшими вариациями или с развитием на каждой встрече и создающие организационный и психологический каркас тренинговой встречи;

- облигатный, обязательный элемент программы тренинга, в отличие от внеритуальных - факультативных, необязательных элементов программы.

Теоретические разработки и обширная практика проведения тренингов привели к появлению десятков тренинговых ритуалов и сотен их различных вариантов. Эффективный выбор и использование, разработка новых ритуалов и их адаптация возможны лишь при наличии их установленной классификации. Классификация многочисленных и разнообразных ритуалов тренинга может быть осуществлена по ряду различных оснований.

Основаниями классификации, классификационными признаками ритуала могут быть приняты:

- степень общности ритуала (в порядке повышения степени общности): ритуалы только для одного конкретного тренинга; только для этой группы, комплекса, системы тренингов; только для этого ведущего, группы ведущих, ведущих одной организации; только для этого типа тренингов, направления тренингов, тренинговой модели или вида диплома/сертификата ведущего;

- частота, повторяемость ритуала: ритуалы встречи тренинга; ритуалы

части тренинга (цикла, квартала); ритуалы тренинга в целом;

- место ритуала в программе тренинга: ритуал начала тренинга; приёма новичка; перерыва встречи; проводов уходящего; завершения тренинга;

- динамика изменения процедуры ритуала: повторяющиеся без изменений; повторяющиеся с циклическими вариациями; повторяющиеся с поступательным развитием; повторяющиеся с циклическими вариациями и поступательным развитием;

- модальность процедуры ритуала: моторный, вербально-моторный, вербальный.

Многие ритуалы тренинга имеют аналогии в сакральных ритуалах Руси, православия и коммунизма. Так, приём (вступление) новичка в группу аналогичен крещению в православии, приёму в октябрята, пионеры, комсомольцы, члены партии, члены ЦК, члены Политбюро. Представление ведущего группе на первой встрече аналогично первой проповеди избранного церковного иерарха, программной речи политического лидера после его избрания, нобелевской речи лауреата Нобелевской премии.

Некоторые ритуалы тренинга имеют скрытое или явное значение инициации, что повышает их психологическое воздействие и социальное значение, превращает их в некий инструмент духовной сферы.

За счёт многократного повторения, а также за счёт (в некоторых случаях) циклических вариаций и поступательного развития ритуалы оказывают намного более сильное воздействие, чем однократно выполненные упражнения и этюды. Систематическое использование ритуалов снижает тревожность участников тренингов («островок безопасности», «остров привычности») и повышает их готовность к достаточно глубокой и продуктивной работе в последующем.

Система ритуалов не только задаёт организационные рамки встречи и тренинга в целом, но и определяет идеологию, мировоззрение, иерархию ценностей группы. Так, совместная молитва (например, «Отче наш») даёт участникам группы установку на христианские ценности, следование заповедям; хоровое пение «Интернационала» - на коммунистическую идеологию, пролетарский интернационализм; пение гимна страны или «Вставай, страна огромная» - на патриотизм, национальные ценности; гимна группы – установку на групповое единство, групповые ценности; популярного поп-шлягера – на массовую культуру потребления и стяжательства.

Групповые установки могут быть заданы не только в явной, прямой, вербальной форме, как это описано выше, но и через косвенное, не прямое, неявное воздействие. Так, танцы и упражнения в кругу, когда участники обнимаются за плечи, повышают единство группы, усиливают групповую сплочённость. Индивидуальные упражнения типа физических упражнений, медитаций, заполнения бланков, выполнения тестов развивают индивидуализм, конкуренцию, соревновательность.

Вывод: построение системы ритуалов на основе предложенной классификации является важным этапом создания психологического тренинга, в значительной степени определяющим его маркетинговую привлекательность

и коррекционно-акмеологическую эффективность.

Литература

1. Адоньева С. Б. Ритуал, он же - обряд. Разговор об определениях // Персонал-Микс, 2007, Вып. 6.
2. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1983. – 192 с.
3. Волынский А. Книга ликований: Азбука классического танца. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 1992. – 296 с.
4. Практикум по социально-психологическому тренингу / Под ред. Б. Д. Парыгина. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 352 с.
5. Сигнаївська І. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. - Київ: Контекст, 2000. - С. 122-126.
6. Триль Ю. Н. Ритуал в традиционной культуре // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008. - Вып. 61.
7. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг: игры и упражнения. – М.: Класс, 1999. – 272 с.
8. Чернявская Ю. В. Народная культура и национальные традиции: учебно-методическое пособие. - Минск, 1998.
9. Kompetenztraining / Hrsg. W. D. Oswald, T. Gunzelmann. - Göttingen, 2001. – 546 S.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

KAMAL HASAN oghlu JAMALOV

Honored teacher of the Republic of Azerbaijan

Assistant professor, Ph D in Pedagogy

Nakhchivan city, the Republic of Azerbaijan

MORAL-DIDACTIC VIEWS IN “ALI AND NINO” BY GURBAN SAID

"Ali and Nino" published by E.P.Verlag for the first time in 1937 in Vienna in German has been translated into 33 languages of the world. Though "Ali and Nino" by Gurban Said, one of the representatives of the Azerbaijan migrant literature is a love novel, the events in the work covers the period of Russian bolsheviks revolution, the establishment of independent and democratic Azerbaijan and armenian's occupying Baku by joining the "Red Army". The main venue where the events happened is Baku- the city of “progressive” West and "regressive" East.

While reading “Ali and Nino” each reader witnesses the real and pure love between Ali khan Shirvanshir - the third class student of The Russian Imperial Humanistic Gymnasium and Nino Kipiani – the student of "Holy Queen Tamara High School", as well, patriotism, respect for elderly people, care for the youngers and also political events which we mentioend above.

First of all, Ali khan tells about the hard rules of gymnasium, also he notes this, "it was strictly prohibited to slap at the Gymnasium" [1, p.9] Ali khan always hurries to see Nino Kipiani “the most beautiful girl of the world” during the “longer breaks” and talk her about events happened in the class. Ali khan describes Nino’s beauty in this way: "Nino has white skin and big, smiling and bright eyes under the thin, long lashes. Only Georgian girls have such lovely, jolly eyes. Nobody else! Neither the European, nor the Asian girls do. Slime, moon brow profile of Nino’s reminded the one of the prophet Maryam's " [1, p.25]. Generally Ali khan believes that Georgian women are "the most beautiful women on earth" [1, p.11] and hopes Nino to be "a good wife like all the georgian women" [1, p.46].

Ali khan notes that at the "The Russian Imperial Humanist Gymnasium" – eight-year school it was possible to pass from one class to the next class only by passing exams . Remembering about his poor knowledge of mathematics and physics and getting marks by recoping Ali khan writes: "Although the Russians would seldom put bad marks to the Muslims at the exams, the reason was that all of us have a lot of friends. And our friends were strong young people with pistol and dagger. And teachers knew this and they were afraid of our friends as much as the students were afraid of teachers. For these reasons I – Ali khan Shirvanshir when brazenly copying mathematics from my desk friend Metalnikov , the teachers allowed it. Only one time in the middle of copying the teacher approached me and said in a whisper hopelessly: “Don’t do such indifferently, Shirvanshir, because we are not alone. And I passed the mathematics written exam hindrancelessly.

Remembering about Nino’s poor knowledge of mathematics and his help to her and Nino’s thinking about him as a hero Ali khan writes: "At that time during the longer break Nino came to us, her eyes were full of tears, she dragged me into the

class. Nearly for an hour I sat down under her desk and whispered her the answers to the math questions. Since that day, I was a hero in Nino's eyes" [1, p.25].

Ali Khan completed eight years education successfully - but he had not ended the maturity exam yet. Safar Khan had to explain all the wisdom of the life in detail to his son who stands at the threshold of the life: "My son, now at the moment you are calling on to the life, I have to explain you Muslim duties once more... We have to protect our ancient traditions and ancient lifestyle not to be perish. My son, pray regularly. Do not drink alcohol. Do not kiss a strange woman.

Have a mercy to the poors and the weaks. Always be ready for agonize stripping the sword for homeland. If you lose your life on the battlefield, it will hurt me –the old one. But if you stay alive being dishonorable, at that time I – gaffer will be embarrassed. Never forgive your enemy ... Do not worry about tomorrow because thinking about tomorrow makes a man coward ... I beg you: do not be engaged in politics! Do what you want, but do not get involved in politics ".

After leaving school Ali Khan's desire was to get education at the Institute of East Languages named after Lazarevich in Moscow.

Because of the sectarian difference pure and celestial love between Ali Khan and Nino sometimes worried both of them. Nino says that, "first of all my father and mother will die of grief for my marriage with a Muslim. Then your father (Ali Khan's father – K.J) will demand me to convert to Islam. If I do it, our daddy Tzar will deport me to Siberia because of converting from Christianity and also send you with me because I persuaded you. Ali Khan is a bit more courageous about it:" No Nino, it will not be so bad. You have not to convert to Islam and you parents will not die."

Generally, the difference of religion, education and origin between Ali and Nino should be considered. It is difficult for Ali Khan to explain his father about his love for Nino. Because father may consider his son's marriage with a Christian girl as an insult to Islam. But what happens is completely opposite of Ali Khan's expectations. Father says that, "all Georgian girls are slender-waisted, however they give birth healthy children... Your Nino is a Christian girl. Do not let her believe stranger faith. Send her to church on Sundays... Woman is a quickly -broken crockery. It is important to know this... You know that Muslims may marry with four women at the same time. But it is better to satisfy with only one. Certainly if Nino can not give birth to a child - it is another question... Be patient with her. Women are like children but unlike children they are more cunning and worse than them. You have to know this, it is very important. Bring her many gifts, give silk and jewelry ever you want... Man must not love his wife. Man may love his homeland and war. Men have to protect women, not to love" [1, p.76-77].

From time to time treasonable actions of so-called Armenians against Azerbaijan and Turkey is the historical fact. Living among us, eating our bread and saying "kirve-kirve" - Armenians executed crafty policy against Turks, Azerbaijanis by time they have chance. Their inhuman trait with full of with craft, cruelty, betrayal did not leave out "Ali and Nino" love, either. Nakhararyan is one of such men who showed himself as a friend of Ali Khan and Kipianis families.

Primarily, Nakhararyan, a messenger by Ali Khan Shirvanshir to Kipiani family soon declares his love for Nino. When Nino replies that she loves Ali Khan, Nakha-

raryan says that he loves more. "This country will be destroyed (he means Azerbaijan – K.J)! I will kidnap you from the Asia". Nakhararyan did as he said and decided to kidnap Nino. Hearing about it, Ali khan's face was like fire, blood pumped his temple, as if "invisible force inflicted with a bludgeon" on his head. Ali khan reached Nakhararyan's car riding Karabakh horse on the Mardakan road, took of Nakhararyan by the throat and said: "We stick by the throat of our enemy as a grey wolf, Nakhararyan!" and thrust the dagger of the body, top of the heart of his enemy.

This event created a feeling of satisfaction on Ali khan's father Safar khan as on any reader. Safar khan put his hand on Ali khan's shoulder: "I am proud of with you, Ali Khan, I'm really proud of. I would do the same" he says.

After this to protect himself from the police - Ali khan was obliged to go to Dagestan. The people of Dagestan aul protected Ali khan as an apple of eye. Because if the Nakhararyans would do any harm to Ali khan, "it would be a lifelong stigma on the name of each peasant here" [1, p.135].

Nino and Ali khan married in Dagestan. After it Princess Nino Kipiani is known as Mrs Nino Shirvanshir keeping her faith, Greek-Orthodox sect. Ali khan and Mrs.Nino Shirvanshirs have a daughter. Mrs Nino advises Ali khan to name their daughter Tamara in honor of " Holy Queen Tamara High School" where Mrs Nino got education. Ali khan agrees with her. Because the name of "Tamara" can be found either in Christians or in Muslims.

Already all over the world American Hindus, African Negroes, Russia, Azerbaijan, Georgian workers created waves of revolution. These waves of revolution did not leave out Azerbaijan and Azerbaijan already declared itself as an independent state. And Ali Khan was appointed attaché to the Western European Department. Ali khan and Nino Shirvanshirs' knowledge in the English language helped them a lot to meet the guests from Europe. But the independence of Azerbaijan was shorter, only one year and eight months (1918-1920 years). Russian Bolsheviks occupied every inch of the land of Azerbaijan, ministers and members of parliament were shot, the dead bodies were fastened to stones and ruined them to the depths of the Caspian Sea. In such confused period when Ali khan decides to see off Nino (he loves Nino as motherland) to Tbilisi (Georgia), Nino says that she will leave nowhere without Ali khan. After Ali Khan promises her that in a few days he will return to Nino, she agrees with Ali khan. Then Nino leaves for Georgia and hopes to wait Ali khan. When Ali khan's close friends offered him to leave the homeland: "I will not go anywhere from my homeland" - he says. Ali Khan dies heroically at the battle for the defense of Ganja and rises to the martyrdom peak.

Finally, we have to note that eternal love of these two young people became a legend in Georgia as in Azerbaijan. This love and their fate reflect the past, present and future fate of the Caucasus. Today there is "Ali and Nino" network of stores in Azerbaijan.

In 2010, sculptor Tamar Kvesitadze erected seven meter high moving magnificent statue at the seaside of Batumi city of Georgia for the eternal love of these two youngs – "Ali and Nino", as well as under the name of the "symbol of friendship of Georgian and Azerbaijan nations".

The love between Ali Khan and Nino Shirvanshirs will live as the symbol of eternal love between Azerbaijan and Georgian nations.

Literature

1. Gurban Said. Ali and Nino, Baku, “Sherg-Gerb”, 2006, 208 p.

Камал Гасан оглу Джамалов

Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,

доктор философии по педагогике, доцент

kamal.camalov@gmail.com

НРАВСТВЕННО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «АЛИ И НИНО» КУРБАНА САИДА

Ключевые слова: Али хан Ширваншир; Нино Кипиани, гимназия, история любви, события начала XX века, Кавказ

Резюме

События, изложенные в произведении «Али и Нино» Курбана Саида, которое переведена на 33 языка мира, рассказываются от имени героя Али хана Ширваншира. Он не только освещает исторические события начала XX века, происходящие на Кавказе, но и рассказывает о своей любви к красавице – грузинке Нино Кипиани, своих взаимоотношениях. В произведении занимают особое место вопросы патриотизме, уважении к старшим, заботе о детях.

Урсова Е.А.

аспирантка кафедры классической и практической психологии

Нижегородский государственный педагогический

университет имени К.Минина

г.Нижний Новгород, РФ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ О СЕМЬЕ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Современные социокультурные и экономические изменения, приводящие к трансформации представлений о жизни, ценностях и отношениях, влекут за собой переосмысление подходов к воспитанию личности ученика и повышению его нравственного уровня. Неизменными общественными структурами, способными оказать подобное воздействие на подрастающее поколение, остаются школа и семья, формально разделяющие ответственность за развитие ребенка. Однако, современное положение семьи как социального института, переосмысление ее значимости обществом, изменение семейных ценностей, приводит к существенному возрастанию роли школьного воспитания в плане развития представлений учащихся о семье и браке.

Подчеркнем, что многие отечественные специалисты подчеркивают важность и необходимость подобного вида работы в рамках системы образования. Так, Л.Н.Урбанович обращает внимание на значимость

воспитания нравственных качеств будущего семьянина и ответственного отношения к семье, как одного из ведущих направлений воспитательной работы в педагогической науке и практике [5, с. 1]. Школа, как институт воспитания, способна обеспечить высокий уровень развития культурной и интеллектуальной готовности учащихся к самостоятельной жизни, благодаря широким возможностям для оказания разнообразных воспитательных воздействий со стороны педагогов, группы сверстников, а также посредством учебных предметов гуманитарного цикла и т.п. Вместе с тем, Р.С.Немов указывает на некоторую обезличенность школьного воспитания, выраженную в недостатке индивидуального подхода и полноценного внимания к развивающейся личности ученика. Подобный недостаток может быть устранен путем сочетания и взаимодействия школьного и семейного воспитания, а также переориентацией воспитательного процесса в русло гуманистического подхода, что в полной мере реализуется в рамках современной системы школьного воспитания [2, с. 325].

Однако имеется ряд трудностей, возникающих при организации воспитательной работы с учащимися [5, с. 2]:

- отсутствие специального направления по воспитанию ценностного отношения к семье во внеучебной деятельности учащихся;
- отсутствие четкой системы воспитательных мероприятий;
- неготовность педагогических кадров к просвещению учащихся по вопросам создания семьи, с упором на духовно-нравственные ценности.

И все же, современные концепции воспитания (концепция формирования образа жизни, достойной Человека Н.Е.Щурковой; концепция системного построения процесса воспитания В.А.Караковского, Л.И.Новиковой и Н.Л.Селивановой; системно-ролевая теория формирования личности ребенка Н.М.Таланчука и др.) так или иначе включают в себя рассмотрение вопросов семьи, проведения психолого-педагогической работы по развитию представлений о браке, воспитание ценностного отношения к семье [1; 4].

Говоря о периоде, являющимся сензитивным для воспитания будущего семьянина, следует выделить старший подростковый возраст (14-15 лет), как период становления «чувства взрослости», изменений в самосознании, устремленности в будущее, формирования мировоззрения и т.д. Вышеперечисленные особенности возраста создают основу для развития представлений семье, включающих определенные знания о ценностях семьи, стремление к идеалу поведения и установлению близких межличностных отношений, заинтересованность в создании семейных отношений.

Рассматривая вопрос расширения знаний подростков о семье (и, в частности, о подготовке к семейной жизни), И.В.Гребенников указывает на необходимость рассмотрения следующих аспектов [6, с. 129-131]:

1. Социального, где внимание направлено на ориентацию старшеклассников в вопросах политики государства в области семейных отношений и демографии.

2. Нравственно-этического, включающего воспитание позитивного отношения к представителям другого пола, уважения, ориентацию на воспитание детей, чувство долга, культуру интимности и т.д.

3. Правового, направленного на ознакомление с основами законодательства о браке и семье.

4. Физиолого-гигиенического, предполагающего расширение знаний о физиологических особенностях организма и половой жизни.

5. Педагогического, основанного на формировании представлений о роли и специфике воспитательной функции семьи.

6. Хозяйственно-экономического, направленного на ориентацию подростков в вопросах бюджета семьи, способах ведения домашнего хозяйства и т.п.

К данному списку можно также прибавить выделенное В.А.Сысенко психологическое направление подготовки, включающее психологическое знание, необходимое в семейной жизни [3, с. 54]. Кроме того, бесспорно важным является и вопрос полового воспитания в системе подготовки к браку, отмеченный И.Ф.Дементьевой, В.Е.Каганом, И.С.Коном и др. авторами, в рамках которого требуется развивать здоровое понимание о сексуальности и интимности. Однако здесь необходимо разграничить цели работы: в обозначенных выше случаях педагог или психолог направленно формирует установку на семейную жизнь, готовит подростков к ней. В ситуации расширения представлений о семье, выделенные авторами аспекты рассматриваются в качестве возможных тематик обсуждения и не предполагают формирование установок на какой-либо определенный тип семьи, специфику распределения ролей, форму супружеских отношений.

В то же время Л.Н.Урбанович обращает внимание на необходимость тщательного подбора форм и методов работы с подростками при обсуждении вопросов семьи и брака, как одно из важнейших условий развития представлений старших подростков о семье [5, с. 11]. Организационные формы в данном случае будут направлены на непосредственное взаимодействие старшеклассника и психолога, обмен опытом и мнениями (круглый стол, диспут, индивидуальные и групповые беседы и т.п.). Так, при расширении представлений о семье и формировании ценностного отношения к семейной жизни необходимыми для развития остаются мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоциональный и деятельностный компоненты, такие методы работы как ролевая (деловая) игра, моделирование ситуаций, обсуждение примеров из литературы, кинематографии, фольклора, реальной жизни и т.п., способствуют решению поставленной перед нами задачи.

Не менее важным условием успешности развития представлений старших подростков о семье является опора на внеучебную деятельность учеников, как ведущий вид их деятельности, повышающий потенциал воспитания ценностного отношения к семье за счет удовлетворения потребностей, интересов, способностей школьников. Особую роль здесь приобретает согласование внеклассных занятий по развитию представлений о семье с содержанием учебных предметов гуманитарного цикла, обеспечение

преемственности в развитии знаний, установление контактов между учителями-предметниками с целью использования общего программного материала для расширения знаний подростков о семье.

К тому же необходимой является организация взаимодействия педагога и подростков с родителями, вовлечение последних в процесс активного формирования и развития ценностного отношения к семье. Подобное взаимодействие включает в себя психолого-педагогическое просвещение с опорой на воспитательный потенциал семьи, наблюдение за развитием ценностного отношения к семье у учащихся и активизацию деятельности родителей в совместных с детьми внеучебных воспитательных мероприятиях. В данном случае, работа педагогов и психологов может быть направлена на расширение системы представлений о семье, осознание стереотипов, влияющих на отношение к тем или иным сферам семейной жизни, и построение сходного образа будущей семьи, позволяющего избежать неудовлетворенности партнерскими отношениями во взрослой жизни.

В заключении особо отметим недостаточную разработанность программ воспитания у старших подростков ценностного отношения к семье и развития их представлений о семье в системе учебно-воспитательной деятельности. Все это ставит на повестку дня вопрос теоретико-методической подготовки учителя к процессу воспитания будущего семьянина и преемственности представлений о семье в контексте школьного воспитания.

Литература:

1. Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание... Воспитание! Теория и практика школьных воспитательных систем / В.А.Караковский, Л.Н.Новикова, Н.Л.Селиванова. – М.: Новая школа, 1996. – 160 с.

2. Немов, Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Книга 2. Психология образования – 2-е изд. / Р.С.Немов. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 496 с.

3. Сысенко, В.А. Новобрачные в зеркале собственных взглядов, суждений, оценок / В.А.Сысенко// Молодожены / Под ред. Д.И. Валентая и др. – М.:Мысль, 1985. - С. 14-29.

4. Таланчук, Н.М. Введение в неопедагогику: пособие для педагогов-новаторов / Н.М.Таланчук. – М.:Просвещение, 1991. – 181 с.

5. Урбанович, Л.Н. Воспитание ценностного отношения к семье у старшеклассников во внеучебной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. Наук / Л.Н.Урбанович. – Смоленск, 2008. – 20 с.

6. Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений: курс лекций/ Л.Б.Шнейдер. – М.: Апрель-Пресс: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2000. – 512 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Еньшина О.А.

учитель математики БОУ «СОШ № 109»

г. Омск, РФ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА ИХ РАЗВИТИЯ

Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения математике в настоящее время выдвигается на первое место. Этой проблеме посвящены работы Н.Г. Алексеева, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, В.А. Далингера, Е.Ф. Даниловой, О.К. Тихомирова, А.П. Тряпицыной, и других.

Одной из форм творческой деятельности является исследовательская деятельность, поэтому ее следует рассматривать в качестве составной части проблемы развития творческих способностей учащихся.

Действительно, как показывают исследования психологов, организация учебной деятельности учащихся, направленная на формирование и развитие исследовательских умений, способствует формированию и развитию их творческой деятельности.

В литературе используются и нередко отождествляются понятия «эвристическая деятельность», «поисковая деятельность», «исследовательская деятельность». Проанализируем эти понятия с целью определения исследовательской деятельности.

Понятие исследовательской деятельности до сих пор однозначно не определено. Принято считать, что основными компонентами исследования являются: постановка задачи; предварительный анализ информации, условий и методов решения задач данного класса; формулировка исходных гипотез; теоретический анализ гипотез; планирование и организация эксперимента; проведение эксперимента; анализ и обобщение полученных результатов, проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; окончательная формулировка новых фактов и законов; получение объяснений или научных предсказаний.

В работе А.Г. Иодко исследовательская деятельность определяется как совокупность целесообразных действий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности.

В дидактической литературе в последние годы обосновывается и другое направление в понимании исследовательской деятельности, в частности, на основе того, что «сущность исследовательского принципа состоит в том, что в ходе обучения основам наук и трудовым процессам ученики знакомятся с методами исследования, применяемыми в каждой области знаний, и усваиваются доступные им элементы методики».

Так, Н.В. Толпекина определяет учебное исследование как вид поисковой познавательной деятельности учащихся, способствующей формированию следующих умений: добавить новые предметные знания, приемы и способы

действий; самостоятельно организовывать поиск; достигать поставленных целей обучения; формировать мыслительные операции.

Поиск – первый шаг в процессе исследования, который характеризуется большой степенью самостоятельности.

Необходимость формирования поискового стиля мышления, накопления опыта поисковой деятельности обоснована запросами прикладной математики, кибернетики, проблемой воспитания приемов мышления, познавательной активности и самостоятельности, повышения творческого потенциала личности.

Вышеизложенные обстоятельства обосновывают высокий интерес к формированию продуктивного мышления и обучения поисковой деятельности учеными, психологами, педагогами, методистами. Этими вопросами активно занимались Ю.Н. Кулюткин, Хан Инки, В.А. Швец, Д.Б. Эльконин и другие.

Анализ литературы позволил определить поисковую деятельность по решению математических задач, как систему знаний, умений и навыков планирования и осуществления плана решения задачи учащимися, а так же исследования неизвестных факторов задачи и их связей с другими; систему, которая вырабатывается и используется под руководством учителя, стимулирующего эту деятельность.

Организация поиска решения задачи учащимися, как правило, вызывает затруднения у учителей. Главное внимание учащихся и, иногда, учителей, не знакомых с методиками обучения учащихся поиску решения задач, направлено на то, чтобы найти ответ на поставленный вопрос. В результате чего возникают затруднения в планировании поиска, отсутствует всякая возможность обоснованного применения эвристик на каждом этапе решения.

Термин «эвристика» (от греческого *heuris* – нахожу) означает «искусство изобретения, метод нахождения нового; в педагогике – обнаружение истины с помощью наводящих вопросов». В соответствии с этим эвристиками можно считать такие приемы, которые человек сформировал для себя в ходе решения одних задач и более или менее сознательно переносит их на другие задачи. С таким пониманием эвристик мы встречаемся в работах Д. Пойа, В.Н. Гаушкиной, Л.И. Кузнецовой, Ю.Н. Кулюткина и других.

Эвристическую деятельность по решению математических задач можно определить как упорядоченный психологический процесс в поисковой деятельности, осуществляемый с помощью использования ряда приемов (называемых эвристиками) в результате которого производится предварительный анализ условий и методов решения задач, выдвигаются, формулируются исходные гипотезы, вырабатывается новая стратегия поиска плана решения.

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что исследовательская деятельность, эвристическая деятельность – это разные уровни деятельности, из которых каждый следующий является видовым по отношению к предыдущему, родовому (Рис. 1).

Рис. 1. Отношения между видами деятельности

Таким образом, говоря об исследовательской деятельности, мы будем иметь ввиду также поисковую и эвристическую деятельность.

Что касается роли исследовательской деятельности в обучении математике, то следует понимать, что результат учебно-исследовательской деятельности учащихся - не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников.

Кроме того, следует отметить, что формирование исследовательской деятельности играет особую роль в формировании и развитии математической культуры учащихся.

Абрамова И. В.,
канд. пед. наук, доцент кафедры
специальной педагогики и медицинских основ дефектологии,
Кутешова Е. Н.
магистрант 2 курса, направления
«Специальное (дефектологическое) образование»,
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск, РФ

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Укрепление здоровья детей является приоритетным направлением государственной политики. Особенно это важно в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В современном обществе создаются условия, которые обеспечивают включение лиц с ОВЗ в социум, одним из них является психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе физкультурно-оздоровительной работы является основным направлением в работе дошкольной образовательной организации компенсирующего вида, так как применение технологий оздоровления оказывает значительное влияние на физическое и психическое развитие ребенка и, прежде всего, коррекцию и компенсацию ведущего дефекта [1; 2].

По утверждению С. О. Филипповой физкультурно-оздоровительная работа является важным источником мышечной радости, повышения иммунной системы, является средством совершенствования двигательных функций, коррекции и компенсации двигательных нарушений и психомоторики у дошкольников с ОВЗ [3, с. 124].

Для решения данной проблемы было проведено экспериментальное исследование с целью выявления особенностей физического развития и двигательной активности дошкольников с ОВЗ и апробации программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в процессе физкультурно-оздоровительной работы.

Эксперимент проходил на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91 компенсирующего вида» г. о. Саранск. В нем приняли участие 12 детей в возрасте от 6 до 7 лет, с диагнозами: «Выраженная ЗПР церебрально-органического происхождения. Дифференцировать с F-70. Эмоционально-волевые нарушения со снижением интеллекта»; «Олигофрения в степени умеренно выраженной дебильности».

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у детей с ОВЗ нарушено, как психическое, так и физическое развитие, ослаблено соматическое здоровье. У них не сформированы двигательные навыки, наблюдается снижение таких физических качеств, как ловкость, скорость,

мышечная сила, выносливость. Нарушена координация движений, ориентировка в пространстве, имеются выраженные нарушения общей и мелкой моторики. Выявленные особенности обусловили необходимость разработки программы психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в процессе физкультурно-оздоровительной работы. Основными задачами данной Программы являются: создание психолого-педагогических условий развития двигательной сферы и здоровья детей, реализация комплекса технологий оздоровления в ходе коррекционно-развивающей работы, активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) и педагогами дошкольной образовательной организации по сохранению и укреплению здоровья детей.

Рассмотрим некоторые методики и технологии оздоровления, которые представлены в Программе психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в процессе физкультурно-оздоровительной работы.

Технологии обучения здоровому образу жизни (занятия по здоровому образу жизни, физкультурные занятия, подвижные игры, игры малой подвижности, бодрящая гимнастика, физкультурные праздники (досуги, развлечения), игровой самомассаж, метод Су-Джок терапии).

В рамках данной технологии проводились занятия по здоровому образу жизни, которые помогли расширить представления детей о состоянии собственного тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и заботиться о нем, а так же помогли детям в формировании привычек здорового образа жизни, привитию стойких культурно-гигиенических навыков.

Особое внимание уделялось проведению игрового самомассажа. Его цель заключается не только в профилактике простудных заболеваний, повышении жизненного тонуса у детей, но и в привитии им чувства ответственности за свое здоровье, уверенности в том, что они сами могут помочь себе улучшить свое самочувствие. самомассаж активизирует защитные зоны организма детей с ОВЗ, благоприятно воздействует на нервную систему, повышает настроение, работоспособность, снимает физическое и умственное напряжение, нормализует сон. Детям предлагались упражнения игрового самомассажа в стихотворной форме такие, как «Неболейка», «Умывалочка», «Солнышко».

На занятиях и в свободное от занятий время, с целью оздоровления воспитанников применялся нетрадиционный метод Су-Джок терапии. Данный метод проводился с помощью массажеров типа «каштан». Внутри этих шариков – «каштанов», находятся два металлических колечка, сделанных из проволоки, которые легко растягиваются и свободно перемещаются по пальцу вниз и вверх, при этом, оказывая массажный эффект. Сами шарики использовались для массажа ладоней, так как они колкие на ощупь, что оказывает благотворное воздействие на весь организм, повышает иммунитет, развивает мелкую моторику пальцев рук, тем самым, развивая речь. Все упражнения сопровождалось потешками, стихами и сказками. Упражнения выполнялись сначала на правой, затем на левой руке. Массировались пальцы, затем Су-Джок катались между ладонями («Ежик», «Месим тесто», «Вышли пальчики гулять» и т. д.)

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, «Дорожки здоровья», «Двигательный игротренинг с фитболами», упражнения на фитболах, упражнения на тренажерах, «Динамический час».

В рамках данной технологии для развития мелкой моторики, речи, творческого мышления нами ежедневно использовались дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика. Это инсценировка, каких-либо рифмовок или потешек с помощью пальчиков. Детям предлагались такие упражнения, как «Умывалочка», «Моя семья», «Теремок» и др.

На основе коррекционной методики Т. С. Овчинниковой, А. А. Потапчук нами организовывался «Двигательный игротренинг с фитболами». Игротренинг проводился 1 раз в неделю, продолжительность занятий 25–30 минут, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

На занятиях по физической культуре, кружковой деятельности, в комплексах двигательного игротренинга, а также в свободное от занятий время мы использовали игровые упражнения на фитболах, которые осуществляют профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, развивают чувства равновесия, координацию движений, корригируют различные виды нарушений осанки, укрепляют мышцы брюшного пресса, спины, тазового дна, мышцы плечевого пояса и рук, а также для увеличения подвижности позвоночника и суставов. Детям предлагались упражнения на мяче – фитболе в стихотворной форме, с показом и словесной инструкцией, а также оказывалась индивидуальная помощь каждому воспитаннику.

Коррекционные технологии: корригирующая гимнастика, психогимнастика, музыкотерапия, двигательная сказкотерапия.

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы нами использовались корригирующие упражнения. Корригирующие упражнения укрепляют все группы мышц, формируют правильную осанку, способствуют развитию дыхания, координации движений, ритма, пространственной ориентировки и коррекции психических процессов. Комплекс корригирующих упражнений объединен единым сюжетом.

Кроме того, в процессе физкультурно-оздоровительной работы применялась психогимнастика, которая позволяла решать целый комплекс задач. Это и преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, коррекция эмоционально-волевой сферы. Испытуемым предлагались такие этюды психогимнастики, как «Выражение удовольствия», «Улыбка», «Холодно-жарко» и др.

В работе с воспитанниками также проводилась двигательная сказкотерапия с мячами фитболами. Здесь мы использовали схемы (мнемотаблицы), показывая которые, рассказывали сюжет сказки, дети сопровождали ее выученными ранее знакомыми движениями. Внимание детей было приковано к содержанию сказки, и выполнение упражнений не становилось скучным и однообразным повторением.

Таким образом, целенаправленное и систематичное применение технологий психолого-педагогического сопровождения в процессе

физкультурно-оздоровительной работы обеспечит условия для коррекции нарушений двигательных функций, психических процессов и моторики детей с ограниченными возможностями здоровья.

Литература

1. Александрова, Е. Ю. Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров здоровья» / Е. Ю. Александрова. – Волгоград : Учитель, 2007. – 151 с.
2. Мастюкова, Е. М. Двигательные нарушения и их оценка в структуре анамального развития / Е. М. Мастюкова // Дефектология. – 1997. – №3. – С. 3–9.
3. Филиппова, С. О. Физическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособ. / С. О. Филиппова. – М. : Академия, 2007. – 224 с.

Тальков С.В.

Аспирант кафедры педагогики

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

г. Самара, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ССУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОРАЛИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Социально-экономические преобразования на современном этапе развития российского общества существенным образом повлияли на духовную сферу жизни. Изменения в духовной жизни связаны с переоценкой системы ценностей и ценностных ориентиров. Государство и общество заинтересованы в духовном единении народа и в актуализации способствующих данному единению ценностей. Ценности передаются от одного субъекта к другому посредством воспитания, поэтому формирование ценностных ориентиров молодого поколения во многом зависит от целенаправленной воспитательной работы в школе. Эффективность воспитательной деятельности во многом зависит от готовности учителя к реализации ценностей педагогической морали.

Вслед за учеными, в области научных интересов которых находится педагогическая этика (И.В. Писаренко, И.Я. Писаренко, Т.В. Мишаткина, Н.Б. Лаврентьева и А.В. Нечаева), выделим такие ценности педагогической морали, как педагогический долг, педагогическую совесть, педагогическую справедливость, педагогическую честь и достоинство, педагогический гуманизм.

Следует заметить, что учитель, осуществляя реализацию ценностей педагогической морали, должен приобщать учащихся к нравственным ценностям. Этому должны способствовать полученные студентом знания о ценностях педагогической морали. Подтверждение сказанному мы находим у О.К. Поздняковой, которая отмечает, что «представления учителя о долге и ответственности, о чести и достоинстве, есть не что иное, как моральное знание, при этом, данные знания играют важную роль в моральном и

ценностном выборе учителя, в выборе линии поведения, в регуляции педагогической деятельности по приобщению учащихся к ценностям» [4, с. 30-31]. Знание о ценностях педагогической морали должно быть не только усвоено, но и осмыслено, чему, на наш взгляд, способствует применение контекстного подхода. Данный подход разработан А.А. Вербицким и использован в педагогических исследованиях Т.В. Жирновой, Е.А. Мордвиновой, А.В. Милеевым и др.

В условиях контекстного обучения, как отмечает А.А. Вербицкий, совершается двойной переход: от знака к мысли, а от мысли к действию, при этом, переход от информации к ее применению опосредуется мыслью, что и делает эту информацию осмысленным знанием [1, с. 55].

Из такого понимания А.А. Вербицким контекстного подхода следует, что транслируемая преподавателем информация о педагогической морали и ее ценностях должна стать для студентов осмысленным знанием.

Овладение студентами содержанием образования на уровне учебной дисциплины «Философия», как отмечает А.В. Милеев, становится основой для развития у них способности к осмыслению как наделению смыслом. Осмысление осуществляется на основе того знания о понятиях морали в значении ценностей, которым студенты овладевают в процессе морального познания [3, с. 79]. С нашей точки зрения, наделение смыслом знаний способствует реализации контекстного подхода, где наделение знаний смыслом развивает личностное отношение к информации, полученной от преподавателя.

В результате изучения дисциплины «Основы философии» студенты должны уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

Мы полагаем, что решению задачи формирования готовности студента-будущего учителя к реализации ценностей педагогической морали способствует изучение таких тем, как «Философия сознания», «Природа человека и смысл его существования. Человек и Бог. Человек и Космос», «Свобода и ответственность личности», «Человечество перед лицом глобальных проблем».

При изучении темы «Природа человека и смысл его существования. Человек и Бог. Человек и Космос» преподаватель вместе со студентами анализируют развитие философских взглядов на природу и сущность человека. Студентам предлагается сравнить несколько точек зрения по вопросу природы и сущности человека: мифологические представления о человеке («Эпос о Гильгамеше»); представления о человеке в классической античной философии (Сократ, Платон, Аристотель); сущность человека в богословских учениях (Августин Аврелий), проблема природы человека в классической немецкой философии (И. Кант), в марксизме (К. Маркс), в русской религиозно-философской школе (В.С. Соловьев), в космизме (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский); представление о человеке в философии экзистенциализма (Н.А. Бердяев). В результате сравнения упомянутых точек зрения студенты и преподаватель приходят к выводу, что в некоторых философских

представлениях имеется диалектическая двойственность природы человека. Для нашего исследования представляет интерес противоречие гипотетического и категорического императивов И. Канта, благодаря которому студенты могут понять, что поведение человека может определяться как внешними обстоятельствами, так и моральными принципами, и чтобы человек мало зависел от внешних обстоятельств, он должен придерживаться в своем поведении трех нравственных принципов, сформулированных И. Кантом, только тогда человек может быть достоин счастья.

После сравнения различных точек зрения преподаватель предлагает выявить биологические и исключительно «человеческие черты» в такой сложной проблеме как «природа человека», при этом, преподаватель акцентирует внимание на такой человеческой черте, как мысли о смысле своего существования.

Преподаватель связывает смысл существования человека с такой этической категорией, как счастье. Преподаватель также строит умозаключение, что счастье – это не только удовлетворение элементарных потребностей и не сводится исключительно к получению чувственных удовольствий, счастье основывается на добродетели [5, с. 492, 507]. Для учителя счастье заключается в воспитании достойной полезной для общества личности, тем самым, педагог способствует общему благу, стабильному развитию своей страны.

При изучении проблемы «Человек и Бог» преподаватель философии применяет в качестве основы философские мысли Ф.М. Достоевского, которые предлагаются студентам на дискуссионное обсуждение.

В начале практического занятия выносятся на обсуждение высказывание: «...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено...» [2, с. 97]. Студенты раскрывают смысл данного высказывания, при этом, обращает внимание на себя мысль, высказанная одной из студенток о том, что «человек, не веря в бессмертие своей души и в Бога в целом, теряет чувство ответственности за свои действия в своем земном существовании. Без представлений о Рае и Аде личность не будет регулировать свое поведение в соответствии с моралью и нравственностью, грехом и добродетелью». Преподаватель и студенты в результате обсуждения приходят к такой точке зрения, что представления о Боге как об источнике и образце добродетели помогают человеку следовать к нравственному совершенству, руководствоваться в своем поведении моральными нормами и ценностями.

Студенты также раскрывают смысл в понятиях «человекобог» и «богочеловек», фигурирующих в произведении «Бесы». Студенты приходят к выводу, что «богочеловек» - это смысл жизни верующего человека, приближение его личности к Богу (эталону красоты, добра), благодаря этому стремлению человек «восходит» к добродетели. «Человекобог» - антагонистическое понятие «богочеловеку». Студентам предлагается определить гипотетические качества «богочеловека» и «человекобога». В

результате проведенного «мозгового штурма» с последующей аргументацией своего высказывания преподаватель и студенты приходят к выводу, что для «богочеловека» характерны: альтруизм, милосердие к людям, гуманизм, честность, добропорядочность, наличие высоких идеалов, стремление к физическому и нравственному совершенству, сострадание, чувство ответственности и др. Для «человекобога» характерны: эгоизм, черствость, использование людей как средство, пренебрежение моральными и правовыми нормами, стремление к удовлетворению физиологических потребностей, отсутствие стремления к самосовершенствованию, безответственность и др., при этом, проводятся аналогии с идеей Ф. Ницше о «сверхчеловеке» и последствиях подобной идеи для истории человечества.

В результате изучения темы «Природа человека и смысл его существования. Человек и Бог. Человек и Космос» будущие учителя приходят к умозаключению, что счастье человека должно строиться на стремлении к добродетели, а смысл его жизни – нравственное самосовершенствование. Осмысление студентами упомянутых в процессе изучения ценностей способствует приобщению их к ценностям педагогической морали.

Литература:

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: роман в четырех частях с эпилогом. М.: Издательство «Художественная литература», 1973. – 817 с.
3. Милеев А.В. Формирование ценностной направленности студента – будущего учителя: Монография. – Самара: Изд-во СГПУ, 2009. – 113 с.
4. Позднякова О.К. Формирование нравственного сознания студента – будущего учителя: Учебное пособие. – Самара: Издательство СГПУ, 2009. – 200 с.
5. Разин А.В. Этика: Учебник для вузов.— 3-е изд., перераб.— М.: Академический Проект, 2006. — 624 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Овчинникова А.В.

студентка 5 курса

Зотова Л.Э.

доцент кафедры социальной психологии

Московский государственный областной университет

г.Москва, РФ

ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ СТУДЕНТОВ

Одной из важнейших характеристик в структуре личности человека является Я-концепция индивида: относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к самому себе. Р.Бернс рассматривает Я-концепцию как сложную структурированную картину, существующую в сознании индивида и представляет данный феномен как совокупность компонентов Я-концепции: когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого. Я-концепция является динамическим образованием и во многом определяется особенностями существования личности, стилем его жизни и включенностью в межличностные отношения.

На становление Я-концепции личности влияют и средства массовой информации, и общение в обширных социальных сетях. Компьютерные сети возникли сравнительно недавно и являются новым феноменом в современном обществе. Использование социальных сетей видоизменяет структурно и функционально психическую деятельность человека: его эмоциональную, когнитивную и поведенческую сферы.

Изучением психологических особенностей интернет-зависимых людей занимались такие авторы как В.А. Бурова, А. Е. Войскунский, А.Е. Жичкина, В.А. Извозчиков, Г.Ю. Соколова, Е.А. Тумалева. Среди зарубежных авторов можно отметить: Д. Белл, А. Голдберг, М. Кастельс, Б. Логхэма, Н. Луман, М. Маклюэн, Э. Тоффлер, А. Турен, Ю. Хабермас, К. Черри, К. Янг и др.

Большая часть этих психологических исследований посвящены описанию индивидуально-личностных особенностей интернет-зависимых людей, проблемам коммуникации, потребностно-мотивационной регуляции деятельности и целеполагания, однако Я-концепция, как целостная характеристика, освещена недостаточно.

Обращение к проблеме Я-концепции интернет-зависимых студентов связано с тем, что навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета изменяет характеристики Я-концепции человека [2].

В данном исследовании мы опираемся на модель ACE (Accessibility, Control and Excitement), разработанную Кимберли Янг, рассматривающую, что влечение к Интернету развивается благодаря трем главным факторам:

- доступность информации;
- персональный контроль и анонимность передаваемой информации;
- внутренние чувства, которые на подсознательном уровне устанавливают больший уровень доверия к общению в онлайн [4].

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей Я-концепции студентов, склонных к интернет-зависимости.

Мы предположили, что существует специфика Я-концепции у зависимых от Интернета студентов.

В исследовании приняли участие 70 студентов факультета психологии МГОУ.

В нашем исследовании были использованы следующие методики:

1. Тест на Интернет-зависимость Кимберли Янг, адаптированный В.А.Буровой;
2. Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева, В.В.Столина;
3. Методика исследования самооценки личности (С.А. Будасси);
4. Методика диагностики типа поведенческой активности И. Вассермана и Н. В. Гуменюк, в модификации А.Г.Грецова.

Для изучения Я-концепции студентов были сформированы три группы респондентов: группа обычных пользователей Интернета, увлеченных пользователей и группа интернет-зависимых студентов.

Выявлены следующие характеристики самоотношения студентов различных групп:

Группа обычных пользователей Интернета отличается тем, что они характеризуются высоким уровнем силы собственного "Я", высокой смелостью в общении, что вероятно, позволяет им быть активными в социальных сетях. У них присутствует сильное желание изменений, неудовлетворенность собой, тяга к соответствующим идеальным представлениям о самом себе.

Группа увлеченных пользователей характеризуется тем, что испытуемые этой группы в целом положительно относятся к себе, ощущают баланс между собственными возможностями и требованиями окружающей реальности, между притязаниями и достижениями.

Интернет-зависимые пользователи представляют себя источником своей активности. Они считают, что сами организуют себя как личность в деятельности и общении. У них есть чувство того, что судьба находится в их собственных руках и они контролируют жизнь. У таких респондентов присутствует высокая внутренняя конфликтность, которая может сопровождаться сильными депрессивными состояниями.

Анализ самооценки студентов с разным уровнем зависимости от Интернета позволил выявить следующее: обычные интернет пользователи имеют самый широкий уровневый диапазон самооценки: от низкой до высокой с преобладанием адекватной.

Группа увлеченных пользователей Интернетом характеризуется адекватной самооценкой, среди них мало респондентов с высокой и низкой самооценкой.

Интернет-зависимые пользователи чаще всего обладают неадекватно заниженной самооценкой, у них существуют проблемы с принятием себя.

Это создает несколько противоречивый портрет интернет-зависимых студентов: с одной стороны они являются источником собственной активности, у них есть чувство, что они контролируют свою жизнь, но при этом они характеризуются наличием внутренней конфликтности и низкой самооценки.

Анализ типов поведенческой активности студентов с разным уровнем зависимости от Интернета показал, что интернет-зависимых студентов характеризует дуальность: с одной стороны, наличие преувеличенной потребности в реальных действиях, они могут быстро вовлекаться в работу, им трудно от нее отвлекаться и расслабиться; с другой стороны, это неуверенные, сомневающиеся и избегающие ответственности люди.

Увлеченные пользователи интернет-сетью характеризуются повышенной деловой активностью, напористостью, высокой степенью вовлеченности в работу, целеустремленностью. При этом им характерна расчетливость и умение выбрать главное направление деятельности.

Обычные пользователи Интернетом умеют сбалансировать свою деловую активность, напряженную работу со сменой занятий и умело организованным отдыхом, также им свойственен рациональный подход к делу.

Выявлено, что существуют гендерные различия в некоторых характеристиках девушек и юношей. В целом, юноши в большей степени склонны к интернет-зависимости, чем девушки ($U=367$). Мы предполагаем, что связано это может быть с такими характеристиками Я-концепции девушек, как более высокая, по сравнению с юношами самооценочность ($U=817$) и самопринятие ($U=862$).

Таким образом, характеристики Я-концепции интернет-зависимых студентов имеют определенную специфику, которая связана с их дуальностью. В частности, интернет-зависимые студенты с одной стороны - обладают активностью и смелостью в социальных контактах, чувством контроля над ситуацией и жизнью, желанием изменений; с другой стороны – у них занижена самооценка, присутствует внутренняя конфликтность, неуверенность и неумение брать ответственность за свое поведение.

Литература:

1. Бернс Р., Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. - М.: "Прогресс", 2010. с. 30-66
2. Степанов Р. Ю. Патологическая зависимость от компьютера или интернета / Р. Ю. Степанов; под ред. В.В. Новицкого, Л.М. Огородовой // Материалы Всерос. 65-й итоговой студенческой конференции им. Н.И. Пирогова (Томск, 26-28 апреля 2006 г.). – Томск: Сибирский гос. мед.ун-т, 2006. – С. 138-140.
3. Трифанова Т.А., Особенности волевого компонента Я-концепции при целенаправленном развитии способности к самоуправлению: дис. канд. психол. наук., Казань, 2014. – 256 с.
4. Янг Кимберли. Диагноз интернет-зависимость. Мир Интернет №2, 2000г.

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Чернышёва О.В.

к.с.н., доцент

*кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В. Ф. Маргелова
г. Рязань, РФ*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Образование и воспитание в России всегда были в центре внимания общественности, являлись предметом постоянной государственной заботы. Если рассмотреть в ретроспективе путь отечественного образования, то можно увидеть непрерывную череду реформ, преобразований, уточнений. Причем многие из них опирались на реальную основу, оказали благотворное влияние не только на сам процесс обучения, но и на жизнь страны, ее достижения и успехи. В целом конструирование образования происходило со знанием исторической ответственности, пониманием стратегических целей развития всего общества, пониманием грядущих изменений, то есть с научным предвидением тех требований, которые предъявит обществу логика социального развития.

«Что бы ни говорили о советской школе, – отмечает известный эксперт по общественным связям, тележурналист В. Соловьев, – хорошая она была или плохая, она базировалась на неких краеугольных камнях. Там существовала четкая система отношений и внутри учительского коллектива, и между учителями и учениками. У преподавателей была возможность воздействовать на подростков не только через вызов родителей, но и через пионерскую, комсомольскую организации. А когда все рухнуло, школа оказалась сначала идеологически, а затем материально (вместе с обнищанием всей страны) у разбитого корыта. И сейчас, когда мы пытаемся привнести некие западные элементы и называем это все ЕГЭ, то, в конечном счете, вносим окончательное смятение и в школу как систему, и в души и умы учеников и учителей» [5].

Как отмечают ученые, что касается России, то в 1990-х гг. в стране фактически ликвидирована монофункциональная модель образования, хотя она во многом остается преобладающей. Многие пришедшие на смену альтернативные формы подготовки еще далеки от совершенства, а часть из них вообще занята имитацией серьезной работы. Очень часто новаторские разработки соседствуют как с традиционной системой, так и подделками под творчество. Инновационные модели образования во многом способствуют творчеству, помогают преодолеть негибкость многих устаревших традиций в обучении молодежи. Но даже их реализация не обходится без издержек, ибо они иногда превращаются в откровенную отсебятину, мало

интересную для обучающихся и ничего не имеющую общего с высокой профессиональной подготовкой [7].

Как отмечает член-корреспондент РАН Ж. Т. Тощенко, остается весьма спорной попытка внести принципиально новые изменения в образование уже в 2010-е годы. Согласно новому «Закону об образовании», учебные заведения делятся на бюджетные, казенные и автономные. Кроме того, бакалавриат делится на прикладной и просто бакалавриат. Но первый – это прежнее среднее специальное образование, а бакалавриат – уже первая ступень высшего. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что образование стоит перед тяжелым испытанием. Дело в том, что на государственном уровне не решена задача, что для страны является главным: повышение качества образования или экономия бюджетных средств. Похоже, что на первый план выходит новая схема финансирования, которая ведет к кардинальным и фундаментальным изменениям в школе. Директор школы будет не «главным учителем», а менеджером. Основой обучения будет некий стандарт, нацеленный на получение молодежью некоего усредненного набора образовательных дисциплин, а не на развитие творческих личностей. У педагогов ослабляются стимулы к повышению качества образования, но повышаются шансы на дополнительные заработки за счет дополнительных платных уроков. Не надо будет поисков, экспериментов, учителей «с горящими глазами». А если возникнет такая необходимость, то это уже забота самих родителей, сопоставленная с возможностями их кошельков [6].

Поэтому вполне объяснима тревога общественности, в том числе и педагогической, родителей, всех заинтересованных и понимающих стратегическую ценность образования. Против коммерциализации образования активно выступает Русская православная церковь, которая устами патриарха Кирилла заявила, что призыв превратить образование в сферу своего рода коммерческих услуг «чужд нашим традициям и народному менталитету» [3].

Но выход из этой ситуации может быть разный – или созидательный или разрушительный. А пока он говорит скорее о деградации образования в России, чем о продуманной стратегии выхода ее на рубежи интеллектуального прогресса. Как справедливо пишет член-корреспондент РАО А. М. Абрамов, наше образование находится в точке невозврата (термин, применяемый в авиации), когда дальнейшее продолжение этой реформы грозит потерей всего того передового, что было накоплено предшествующими поколениями, и скатыванием к примитивизации процесса накопления образовательного потенциала [2]. И поэтому возникает вполне правомерный вопрос: в чьих интересах происходит реформа образования?

Система образования, особенно современный университет, дает много примеров гонки за эффективностью. Один из примеров – это тесты с выбором вариантов ответов. Ранее обучающихся экзаменовали индивидуально, при общении их с преподавателем. Этот метод был хорош для выяснения, что обучающийся знает, но он был весьма трудоемким и неэффективным. И вот появились тесты с выбором вариантов ответов, и оценивание стало проходить буквально за секунды. На самом деле, с этим может справиться любой

ассистент, тем самым делая для преподавателя оценивание обучающихся еще более эффективным. Теперь компьютеризированные экзамены повысили эффективность с точки зрения преподавателя. Они выгодны и для обучающихся, так как облегчают учебу и ограничивают воздействие субъективности экзаменатора.

В сфере образования большинство университетских курсов продолжается стандартное число недель, каждая из которых делится на стандартное число учебных часов. А вот вопросу, насколько хорошо тот или иной предмет преподается за это количество часов и недель, в общем-то, уделяется немного внимания. Кажется, что главное – это скорее, сколько обучающихся (т. е. продуктов) можно прогнать через систему, и какие оценки им поставят, а вовсе не качество того, чему их учат, и какой опыт они получают.

Все идет к тому, что в недалеком будущем студенты смогут выбирать университет по его рейтингу. Входит ли он в число 10 ведущих в стране? А его физический факультет – один из 10 лучших? А его спортивные команды ценятся высоко? И, что более важно, входит ли он в десятку университетов по проведению досуга студентов?

Потенциальные работодатели смогут принимать решение о найме выпускников на основе их оценок, их рейтинга в учебной группе, а также ранга их учебного заведения. Личные рекомендательные письма хоть и останутся важными, но успешно будут заменяться стандартизированными анкетными определениями с просчитанным рейтингом (например, «входит в первые 5 % класса», «занимает 5-е место в классе из 25 учеников»).

Высчитывание показателей затрагивает и преподавателей высшей школы («работников» по той же терминологии, по которой студенты являются «продуктами»). Например, в США в большинстве колледжей и университетов студенты оценивают каждый курс по шкале, скажем, от 1 до 5. В конце семестра профессор получает то, что на самом деле, является своеобразным табелем, где ему выставляется средняя отметка за преподавание. Заполняя подобные анкеты, студенты имеют немного возможностей отметить какие-то качественные аспекты своих учителей. Хотя такие рейтинги по-своему полезны, они порой имеют несчастливые последствия. Например, они имеют тенденцию выделять профессоров-актеров, с хорошим чувством юмора, и не предъявляющих особых требований к обучающимся. Серьезный профессор, который много требует от студентов, скорее всего, не получит высокой оценки в таком рейтинге, даже хотя он или она преподают более качественно (например, предлагают более глубокие знания), чем остроумный актер [3].

Количественные показатели оказываются важны не только в преподавании, но и в исследованиях и публикациях. Подход «публикуйся или погибнешь», распространенный во многих университетах, заставляет обращать большее внимание на количество публикаций, чем на их качество. Принимая решения о найме или повышении сотрудника, работодатели обычно предпочитают резюме с длинным списком статей и книг. В результате один профессор, получивший награду за преподавательскую деятельность, был отстранен от должности в университете Ратджерс (Rutgers) потому, что, по

терминологии кадровой комиссии, его список публикаций был «не столь велик, как обычный список, требующийся от кандидата на этот пост» [8]. Негативными последствиями такого подхода является поток работ невысокого качества, и стремление опубликовать результаты до завершения работы, или опубликовать одни и те же идеи или данные несколько раз, с минимальными вариациями.

Еще один количественный фактор в академической жизни – это ранжирование по формату и месту издания. В точных науках статьи в профессиональных журналах получают высший балл; книги ценятся ниже. В гуманитарных науках книги имеют большую ценность, и порой считаются более престижными, чем журнальные статьи. Публикация в одних издательствах (например, университетских) приносит больше почета, чем в других (например, коммерческих).

К примеру, в социологии формальная система ранжирования присуждает очки за публикацию в профессиональных журналах. Публикация в престижном журнале, рецензируемом ВАК, дает 10 баллов, максимум в данной системе, а в менее престижном (или, чтобы никого не оскорбить, в таком вымышленном издании) «Антарктическом журнале социологии», основными читателями которого являются пингвины, приносит только 1 балл. По такой системе преподаватель, которому журнальные публикации принесли 340 баллов, вдвое «лучше» чем тот, который заработал только 170 баллов [4].

Однако обычно подобный акцент на количестве вообще никак не соотносится с качеством:

Во-первых, весьма маловероятно, что качество работы всей жизни отдельно взятого преподавателя можно свести к одному числу. В действительности, кажется невозможным квантифицировать качество какой-либо идеи, теории или научного открытия.

Во-вторых, подобная система ранжирования имеет лишь косвенное отношение к качеству. То есть, ранжирование основано на качестве журнала, в котором была опубликована статья, но не на качестве самой статьи. Не делается никаких попыток оценить качество статьи или ее вклад в данную область. Плохие статьи могут выйти в журналах в верхних строчках рейтинга, а блистательные – в тех, что располагаются в нижних строчках.

В-третьих, ученый, который пишет немного, но высококачественных работ, может быть плохо оценен этой системой ранжирования. И наоборот, тот, кто производит множество посредственных работ, получит гораздо более высокий балл. Подобная система привела некоторых социологов (да и ученых в иных областях знания) к заключению, что они не могут себе позволить такой роскоши, как обдумывать целый год одну-единственную работу, потому что это скажется на их рейтинге [3].

Любая система, которая уделяет такое внимание количеству публикаций, приведет к производству множества посредственных работ.

В науке появился еще один количественный метод оценки качества работы: индекс цитирования, т. е. сколько раз на данную работу сослались другие ученые. Все основано на предположении, что на высококачественную,

важную и влиятельную работу, скорее всего, будут чаще ссылаться. Теперь можно использовать множество публикуемых каждый год индексов цитирования, чтобы определить, сколько раз ссылались на конкретного ученого в этом году. Но, повторимся, тогда встает проблема оценки качества. Разве можно влияние научной работы свести к одному числу? Возможно, что правильное, хотя и редкое использование идей одного исследователя в самых узловых моментах повлияет на всю область гораздо больше, чем многочисленные ссылки на работу другого ученого. Кроме того, один факт, что такая-то работа часто цитируется, ничего не говорит о том, как именно она используется. Бессмысленная статья, раскритикованная многими, которые при этом на нее честно ссылаются, приводит к повышению индекса цитирования ее автора. И наоборот, ученые могут проигнорировать действительно важную работу, которая опередила свое время, что дает ее автору минимум цитирования.

Количественная оценка научных результатов как критерий при решении о назначении или повышении – это плохая идея. Ведь одним из самых очевидных аспектов современной академической жизни является перепроизводство банальных работ. В результате, за огромным объемом теряются действительно важные работы; это ведет к растрате времени и ценных ресурсов.

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо ограничить использование такого показателя, как число публикаций, в решениях, касающихся судьбы ученого. Но, к сожалению, в настоящее время пока нет никаких особых свидетельств того, что внимание к количеству, а не качеству в академическом мире понижается. Это превращает всю систему образования в объект количественных, а не как раньше, качественных оценок, и тем самым делает ее легко просчитываемой.

Литература

1 Абрамов А. М. Молчание профессионалов // Независимая газета, 2010, 27 мая.

2 Абрамов А. М. Три мифа, которые мы потеряли // Независимая газета. – 1.09.2009.

3 Мельников А. Бедность и порок. РПЦ предостерегает педагогов от искушений большой зарплатой // Независимая газета. – 27.05.2010.

4 Ритцер, Джордж. Макдональдизация общества 5 / Пер. с англ. А. В. Лазарева; вступ. статья Т. А. Дмитриева. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 592с. – (Серия «Образ общества»).

5 Соловьев В. Мы оказались у разбитого корыта // Аргументы и факты, 2010, № 4.

6 Тощенко, Ж. Т. Кентавр-проблема (Опыт философского и социологического анализа): [монография] /Ж. Т. Тощенко. – М.: Новый хронограф, 2011. – 552 с.

7 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с.

8 Ivan Peterson. «Let That Be a Lesson: Rutgers Bumps a Well-Liked but Little-Published Professor». New York Times, May 9, 1995, p.B1.

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Данилькевич А.В.

канд. пед. наук, учитель МОУ лицей №7, г. Волгоград, РФ

Козина М.Е.

учитель МОУ лицей №7, г. Волгоград, РФ

ИГРОВАЯ ФОРМА УРОКА В СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО

Современный период развития общества характеризуется системным преобразованием всех сфер его деятельности: совершенствуется техническая база и инфраструктура производства; растёт объём экспорта и импорта технологий; стремительно увеличивается доля населения, занятого в отраслях, которые требуют всесторонней информационной компетентности своих сотрудников при индивидуальной и групповой работе. Однако, данные международного рейтинга информационного развития свидетельствуют о том, что внедрение и использование новых технологий в нашей стране не в полной мере отвечают потребностям науки и производства, а накопленный в этой сфере потенциал не соответствует интенсивности развития в России информационного общества и темпам роста современной экономики.

Необходимость корректировки системы обучения при подготовке современных специалистов представлено в ряде государственных программ РФ («Развитие образования (2013-2020 гг.)»; «Доступная среда (2011-2015 гг.)»; «Информационное общество (2011-2020 гг.)» и др.). Это закономерно, так как в условиях становления общества нового типа конкурентоспособность любого специалиста в определяющей степени зависит от уровня владения им не только техникой и технологиями профессиональной деятельности, но и информационными компетенциями в области коммуникации, взаимодействия с участниками информационного общества в целом. В связи с этим возникает необходимость качественного обновления содержания процесса обучения выпускников образовательных учреждений, выдвижения новых требований к процессу обеспечения информационной подготовленности таких обучаемых. В том числе, новые требования к углубленной информационной подготовленности выпускников современной школы связаны и с переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, регламентирующий не только обновление содержания образования, но и требования к формам и методам обучения, формируемым знаниям, умениям и навыкам в инновационной образовательной среде школы, построенной в первую очередь на основе интерактивных технологий.

Внедрение в образовательную практику ФГОС предполагает включение обучаемых во взаимодействие на основе учебной, исследовательской и внеурочной деятельности. Понятие о совместной учебной деятельности является одним из ключевых в разработанной В.В. Давыдовым теории учебной деятельности [1]. В то же время понятие о совместной учебной деятельности важно включить в контекст проблемы соотношения социальных

взаимодействий и обучения как наиболее разработанной в современной методической науке. Для того, чтобы понять как организовать учебное взаимодействие образующее социализирующую функцию рассмотрим само понятие «социальное взаимодействие».

Любое социальное взаимодействие обладает четырьмя признаками [4]:

- оно *предметно*, т.е. всегда имеет цель или причину, которые являются внешними по отношению к взаимодействующим группам или людям;
- оно *внешне выражено*, а потому доступно для наблюдения; этот признак обусловлен тем, что взаимодействие всегда предполагает обмен символами (знаками, объектами) которые могут быть интерпретированы и понятны всем участникам взаимодействия;
- оно *ситуативно*, т.е. обычно привязано к какой-то конкретной ситуации (задаче, проекту и др.), к условиям протекания (например, встреча друзей или сдача экзамена);
- оно выражает *субъективные намерения участников*.

Таким образом, для организации социального взаимодействия становится необходимо на уроке создать соответствующую ситуацию, в которой помимо зинниевой и деятельностной составляющих будут востребованы личностные качества обучающихся [2]. На наш взгляд, такую ситуацию на уроке создает применение ролевых игр, организуемых через проектную деятельность, в процессе которых обучающиеся формулируют собственное мнение, договариваются и приходят к общему решению, обоюдно в ходе совместной деятельности достигают результата [5]. Не каждая тема предметов математики и информатики может дать возможность применения игр, да и подготовка к ним требует больших временных затрат, но повторение и обобщение некоторых важных тем, можно завершить ролевой игрой. Приведем несколько примеров.

При завершении изучения темы «Признаки равенства треугольников» (7 класс), нами была проведена ролевая игра «Редакция». Цель редакции: выпустить номер газеты, посвященный данной теме. Ответственный редактор должен был вместе с учителем проверить весь подготовленный материал и разрешить его «публикацию», выпускающий редактор отвечал за расположение тематических колонок. Работники отдела писем во время урока должны были «ответить на письма читателей», которые заранее подобрали интересные задачи по теме. Одна группа корреспондентов «собирала материал с мест» - искали задачи с практическим содержанием по данной теме. Другая группа корреспондентов искала интересный материал о самих треугольниках, так в нашей газете появились заметки о Бермудском треугольнике, правилах составления икебан, использования жесткости треугольника в архитектуре. Причем домашних заготовок было мало. Задача учащихся была в течение двух уроков собрать необходимую информацию, решить полученные в письмах задачи. На подготовительном этапе обучающиеся разделились на неравные по количеству и составу группы, заготовлен был только лист ватмана, разбит на колонки, и группа самых ответственных ребят приготовила «редакторскую статью» - собрала все признаки равенства с примерами. Урок начался с

заседания редакции – обсуждения именно этой статьи, чтобы повторить и обобщить материал, в ходе обсуждения выработались темы - практические задачи, задачи повышенной сложности, интересные факты. Т.е. обучающиеся, которые не шли себя ни в какой проблеме оказались в отделе писем, они получили письма от учителя с текстами задач или заданиями, причем времени выполнить их одному не хватало, поэтому они все-таки вынуждены были объединяться с кем-то в пару, либо в мини-группу. Ребята могли пользоваться учебниками, справочной литературой, Интернетом, то есть формировались элементы информационной компетенции. В итоге за сдвоенный урок газета была выпущена.

Игра «Паркеты» в 9 классе помогает повторить свойства вписанных и описанных правильных многоугольников [3]. Представляет собой ряд этапов:

Первый этап. На уроках геометрии учащиеся получают начальные сведения о правильных паркетах и решают задачу о том, из каких правильных многоугольников можно составить правильный паркет.

Второй этап. Весь класс разбивается на группы-компании. Каждая компания выбирает название, эмблему, распределяет обязанности: президент, менеджер, дизайнер, проектировщик, чертежники. Консультацию по дизайну проектировки паркета обучающиеся могут получить у учителя технологии; для составления рекламы они могут обратиться к учителям литературы, музыки, родителям; для оформления и представления результатов в виде презентаций или иных цифровых ресурсов, можно получить консультации у учителя информатики и т.д. В процессе подготовки каждая компания обеспечивает себя необходимым материалом, а главное, повторяет зависимость между стороной правильного многоугольника и радиусом описанной окружности, правила построения правильных многоугольников, составляет презентацию, по заданному разделу для компании.

На третьем этапе учитель готовит письма-заказы на выполнение проектов правильных паркетов для каждой компании.

Четвертый этап - урок, на котором в соответствии с проектным заданием обучающиеся рассчитывают размеры сторон многоугольников, строят с помощью циркуля и линейки проект, в это время их товарищи вырезают из цветной бумаги нужное количество многоугольников соответствующих проекту цветов и размеров. И только после предзащиты проекта перед учителем и классом, приступают к реализации самого проекта, то есть выполнению напольного покрытия в цвете. Рекламные агенты пытаются создать рекламу.

Пятый этап – защита и реклама проекта. Защитой является расчет и чертеж, а реклама как средство продажи может быть в любой форме, например слоганы: "Наш паркет – он самый лучший, кто его купит – все блага получит!"; "Мы заверяем Вас публично: паркет удобный и практичный!"; "Ходи по нашему паркету, хоть в эту сторону хоть в ту!" и др.

Важным этапом игры на уроке является этап оценки. Оценивание выполняет не только функцию контроля, но и позволяет выявить мотивационные, обучающие, социализирующие стороны игры. Система

оценивания рассматривается нами как количественно (баллы, штрафы), так и качественно (экспертные оценки, самооценки, взаимооценки).

Эффективность такой формы проверки знаний и умений зависит не от принуждения, не от механического воспроизведения, а от того, каким образом обучающиеся делают собственный выбор внутри жестких рамок задания, что вообще говоря полностью соответствует условиям реальной жизни, только проблемы в ней возникают не учебные.

Литература

1. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 360 с.

2. Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2003. – 314 с.

3. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы организации тематического контроля на уроках / авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 136 с.

4. Система социологии / П.А.Сорокин. – М.: Астрель, 2008. – 1003 с.

5. Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 2009. – 260 с.